

OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

Projektarbeit Wintersemester 2022/2023

**Studiengang Regenerative Energietechnik und
Energieeffizienz**

Solarwerkstattbus

Marion Hinterreiter, Lukas Franke, Luis Zeißner, Marie Schünemann,
Felicitas Rauh, Leslie Dzuga, Renate Ehberger, Selim Jelidi,
Florian Leitzgen, Michael Bayer, Raphael Artmann, Niklas Gärtner,
Salim Tounsi, Luisa Haas, Hannes Woköck

20. 01. 2023

Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Inhaltsverzeichnis

1	Abkürzungsverzeichnis	5
2	Abbildungsverzeichnis	6
3	Einführung	9
4	Dimensionierung	10
4.1	Aufgabenstellung und Zielsetzung	10
4.2	Verantwortlichkeiten	12
4.3	Ausgangszustand	12
4.3.1	Erzeugerseite	12
4.3.2	Verbraucherseite	18
4.4	Systemart und Spannungsebene	24
4.4.1	Systemart	24
4.4.2	Normen	30
4.4.3	Spannungsebene	32
4.4.4	Isolationsüberwachung	32
4.5	Verschaltungsart PV-Module	34
4.6	Art der Komponentenbeschaffung	39
4.7	Laderegler	40
4.7.1	Auswahl der Art des Ladereglers	40
4.7.2	Parallelschaltung mehrere Maximum Power Point Tracker	41
4.7.3	Dimensionierung	42
4.7.4	Auswahl eines Maximum Power Point Trackers	44
4.7.5	Zusatzbauteile	45
4.8	Batteriespeicher	46
4.8.1	Zusatzbauteile	51
4.9	Externe Lademöglichkeit	53
4.9.1	Batterieheizung	57
4.10	Off-Grid-Wechselrichter	58
4.11	DC/DC Anschlusssteckdosen	66
4.11.1	DC/DC Spannungswandler am Beispiel eines Hochsetzstellers	66
4.11.2	Umsetzung	67
4.12	Kabeldimensionierung	67
4.12.1	Anforderungen für PV-Kabel	67
4.12.2	Richtige Länge und Wahl für PV-Kabel	67
4.12.3	Kabel für Gleichstrom	68
4.12.4	Wahl des richtigen Querschnitts für PV-Kabel	69
4.13	Sicherungsdimensionierung	69
4.14	Schaltschrankdimensionierung	70
4.15	PV*sol	71
4.15.1	Einführung in PV*Sol	71

4.15.2	Zielsetzung	71
4.15.3	Parameter/Fallunterscheidung	72
4.15.4	Ertragsprognose Bestcase	74
4.15.5	Ertragsprognose Worstcase	75
4.15.6	Kabelverluste	75
4.15.7	Verschmutzung	76
4.15.8	Verschattung	77
4.15.9	Fazit	77
4.16	Bedienungsanleitung	78
4.17	Ergebnis	79
4.17.1	Schaltplan	79
4.17.2	Bauteile	82
5	Konstruktion	84
5.1	Aufgabenstellung und Zielsetzung	84
5.2	Verantwortlichkeiten	84
5.3	Aufmaß des Buses	85
5.4	Befestigung der Unterkonstruktion am Busdach	86
5.4.1	Variante 1	86
5.4.2	Variante 2	86
5.4.3	Fazit/Entscheidung	87
5.5	Auswahl der einzelnen Komponenten	87
5.5.1	Längsstreben	87
5.5.2	Querstreben	91
5.5.3	Abdeckkappen	93
5.5.4	Verbinder	93
5.5.5	Modulklemmen	94
5.5.6	Kabelkanal	95
5.5.7	Sicherung des Deckels	95
5.6	Bauteillisten	97
5.6.1	Unterkonstruktion	97
5.6.2	Befestigung PV-Module an Unterkonstruktion	97
5.6.3	Befestigung Unterkonstruktion an Busdach	97
5.7	CAD-Zeichnung	98
5.7.1	Kurze Einführung Siemens Solid Edge	98
5.7.2	Bilder des Gesamtaufbaus	102
5.8	Statische Berechnungen der Unterkonstruktion für die PV-Module	106
5.8.1	Kenndaten Unterkonstruktion	106
5.8.2	Schneelast	108
5.8.3	Windkräfte	109
5.8.4	Bremskraft	111
5.8.5	Gesamtlast	112
5.8.6	Kontaktkorrosion	113

5.9	Kabelbaum	114
5.9.1	Einführung	114
5.9.2	Bestandteile und Stückliste	114
5.9.3	Kabelführung	116
5.9.4	Schnittstelle zwischen Anlage und MPP-Tracker	118
5.9.5	Gebrauchshinweise, Schutzmaßnahmen, Wartung	120
5.10	Fazit	121
6	Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation	122
6.1	Aufgabenstellung und Zielsetzung	122
6.2	Verantwortlichkeiten	122
6.3	Dokumentation	123
6.4	Öffentlichkeitsarbeit	125
6.4.1	Vorgehensweise	125
6.4.2	Kommunikationskanäle	125
6.4.3	Video	127
6.4.4	Plakat	129
6.4.5	Logo	130
6.5	Fazit	130
7	Projektleitung	132
7.1	Aufgabenstellung und Zielsetzung	132
7.2	Verantwortlichkeiten	133
7.3	Arbeitsmethoden und Kommunikation	133
7.3.1	Gruppenleitung Dimensionierung	135
7.3.2	Gruppenleitung Konstruktion	138
7.4	Projektmanagement	139
7.4.1	Evaluationen und Stimmungsabfragen	139
7.4.2	Lernprozesse	140
7.5	Zeitplanung	143
7.5.1	Zielsetzung	143
7.5.2	Retrospektiv	144
7.6	Kostenübersicht	146
7.7	Fazit	146
8	Ergebnis	148
9	Anhang	159
9.1	Anhang A	159
9.2	Anhang B	164
9.3	Anhang C	166
9.4	Anhang D	167

1 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
MPPT	Maximum-Powerpoint-Tracker
RVV	Regensburger Verkehrsbund
PV	Photovoltaik
CIGS	Kupfer-Indium-Gallium-Selen
PERC	Passive Emitter and Rear Contact
LID	Lichtinduzierte Degradation
DC	Direct Current (Gleichstrom)
AC	Alternating Current (Wechselstrom)
IEC	International Electrotechnical Commission
NOCT	Normal Operating Cell Temperatur
STC	Standard Test Conditions
MC	Moving Coil
LED	Light-emitting Diode
PE	Protective Earth
SELV	Safety Extra Low Voltage
PWM	Pulsweitenmodulation
PVA	Photovoltaikanlage
DOD	Depth of Discharge (Entladetiefe)
VRLA	Valve Regulated Lead Acid
BMS	Batteriemanagementsystem
LTO	Lithium-Titanat-Oxid
TME	Thermomanagement
PET	Polyethylenterephthalat
LCD	Liquid Crystal Display
WR	Wechselrichter
CAD	Computer-aided Design
SF	Sicherheitsfaktor
AK	Arbeitskreis
UV	Ultraviolett
OTH	Ostbayerische Technische Hochschule
REE	Regenerative Energietechnik und Energieeffizienz

Tabelle 1: Abkürzungsverzeichnis

2 Abbildungsverzeichnis

1	Aufbau des Projektseminars	9
2	Verantwortlichkeiten im Arbeitskreis Dimensionierung	12
3	Aufbau Standard Solarzelle [63]	13
4	Modul LR6- 60 HPH 320 M BLK[1]	14
5	Aufbau Standard Solarzelle [63]	15
6	Mechanische Daten[1]	16
7	U-I-Kennlinie[1]	17
8	Leistung-Kennlinie[1]	17
9	Freilaufdiode mit MC-Stecker [4]	18
10	Worst-Case-Scenario	21
11	Best-Duration of use-Scenario	22
12	Best-Load-Scenario	22
13	Best-Case-Scenario	23
14	Scenario-Comparison	23
15	Zeitverlauf von Wechsel- und Gleichspannung [44]	25
16	Schaltkreis eines Isolationsfehlers [67]	33
17	Isolationsüberwachungseinheit [69]	34
18	Grundlegende Reihenschaltung zweier Widerstände	35
19	Grundlegende Parallelschaltung zweier Widerstände	35
20	U-I-Kennlinienfeld eines PV-Moduls	36
21	Effekt der Bypass-Diode im Verschattungsfall	37
22	Endgültige Verschaltungsart der PV-Module	38
23	Strom-Spannungs-Kurve, Leistungs-Spannungs-Kurve und Maximum Power Point bei einem Photovoltaikmodul [113]	41
24	Parallelverschaltung mehrerer Maximum Power Point Tracker [43]	42
25	Victron smart Solar 150 100 – Tr VE.CAN [19]	45
26	Smart solar control [10]	46
27	Smart battery sense [17]	46
28	Wire box [16]	46
29	Funktion eines Stromspeichers [2]	49
30	Batteriemonitor [12]	52
31	Battery protect [18]	52
32	Bidirektionaler Wechselrichter an die Batterie angeschlossen	53
33	AEG-Mikroprozessor-Ladegerät LT10 [9]	54
34	Batterie Ladezeit als Funktion des Ladestroms und Batteriekapazität in Ah [5]	55
35	Funktionsweise eines Wechselrichters	59
36	Modifizierte Sinuswelle [109]	59
37	Reine Sinuswelle [109]	59
38	Verkabelung von Wechselrichtern mit der Batterie	61
39	ECTIVE SI25/ 2,5kW/24V Sinus-Inverter	62

40	ECTIVE SI5/ 500W/24V Sinus-Inverter	62
41	Hinweis zur Platzierung des Wechselrichters	64
42	ECTIVE RC1 Fernbedienung	64
43	Elemente der ECTIVE RC1 Fernbedienung	64
44	Dimensionen der ECTIVE RC1 Fernbedienung	65
45	Hochsetzsteller	66
46	Gleichstromkabel	68
47	Spezifischer Jahresertrag und Kabelverluste	75
48	Spezifischer Jahresertrag und Verschmutzung	76
49	Spezifischer Jahresertrag und Verschattung	77
50	Jahresertrag der PV-Anlage bei unterschiedlichen Szenarien	79
51	Handschriftlicher Schaltplan	81
52	ProfiCAD Schaltplan	82
53	Komponentenliste	83
54	Verantwortlichkeiten im Arbeitskreis Konstruktion	84
55	Tabelle Messmittel	85
56	Busdach Explosionszeichnung	85
57	Skizze des Busdachs mit eingezeichneten Befestigungspunkten zwischen Dachgerüst und Längsschienen	86
58	Skizze zur Veranschaulichung der Klemmmethode	87
59	Explosionszeichnung des Bus Dachs	88
60	höhenverstellbare Stützen	89
61	Vierkantrohr 45x45x2 mm	89
62	MayTec-Profil 45x45 mm 1E	90
63	MayTec-Profil 45x45 mm 3E	90
64	MayTec-Profil 45x45 mm 3E	91
65	PV-Profil 40x40 mm 2E	92
66	Abdeckkappe MayTec	93
67	Winkel 45x45 mm	94
68	Explosionszeichnung Befestigungswinkel	94
69	PV-Klemme 35mm	94
70	Explosionszeichnung PV-Befestigung	94
71	Kabelkanal 80x40mm	95
72	Deckel Kabelkanal	95
73	M8x60 Sicherungsstift	96
74	Sicherung Kabelkanal	96
75	Kabelkanal eingebaut	96
76	Fenster SolidEdge	98
77	Sizze Glas 2D	99
78	Extrudieren 2D Skizze	99
79	Materialzuweisung	99
80	Explosionszeichnung PV-Module	100
81	PV-Rahmen Schnitt	101

82	PV-Rahmen Schnitt Datenblatt	101
83	Rendering PV-Module	101
84	Federsplint	102
85	Edelstahl Zylinderschraube	102
86	Edelstahl Unterlegscheibe	102
87	Edelstahl Federring	102
88	Sechskantmutter M8	103
89	Nutenstein M8	103
90	Rendering Unterkonstruktion	103
91	Rendering Verschraubungen	104
92	Rendering Konstruktion auf Dach	105
93	Rendering Gesamtzeichnung	105
94	M8 Schraube	107
95	Stückliste	115
96	Kabelführung	116
97	Veranschaulichung der Fläche zwischen den Drähten	117
98	Formel Induzierte Spannung	117
99	Darstellung der + - Drähte	118
100	Platz der Hutschiene	119
101	Verantwortlichkeiten im Arbeitskreis Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	122
102	Struktur des Verzeichnisses für die Dokumentation	123
103	Struktur des Verzeichnisses für LaTeX	124
104	Instagrambeitrag	125
105	OTH Aktuelles Beitrag	126
106	Kamera	127
107	Funkmikrophone	127
108	Shotgun Mikrophone	127
109	Storyboard	128
110	Licht Setup	129
111	Logo des Projektseminars	130
112	Logo des Re:parats	130
113	Verantwortlichkeiten im Arbeitskreis Projektleitung	133
114	Kommunikationsmedien	134
115	Meetingsablauf	135
116	Projektmanagement Zyklus [95]	141
117	Dunning Kruger Effekt - Zusammenhang Selbsteinschätzung und Fähigkeit im Lernprozess [22]	142
118	Gantt-Diagramm	145
119	Angebot MPPT Transwatt Seite 1	164
120	Angebot MPPT Transwatt seite 2	165
121	Plakat für Laien	167
122	Plakat für Ingenieure	168

3 Einführung

Das Projektseminar „Solarwerkstattbus“ beinhaltet die Planung einer inselfähigen Photovoltaikanlage, die die elektrische Energie für die mobile Werkstatt in einem Linienbus zur Verfügung stellen soll. Das Projekt startete im Wintersemester 2022/2023. Grundsätzlich waren aufgrund von der Komplexität des Projekts und Unsicherheiten bezüglich der Lieferzeiten von Komponenten kein klar vorgegebener Lösungsweg und Ergebnis festgelegt. Letztendlich konnte das technische System für den Solarwerkstattbus vollständig geplant werden. Das "Re:parat", ein Projekt vom Netzwerk Nachhaltigkeit, ist eine Reparaturinitiative, die den Bürgern eine öffentliche, mobile Werkstatt bereitstellen will. Der Bus, der dem Netzwerk Nachhaltigkeit für zwei Jahre vom Regensburger Verkehrsverbund (RVV) zur Verfügung gestellt wird, soll von den Studierenden der OTH Regensburg mit Photovoltaik-Modulen, einem zugehörigen Energiespeicher, einem sogenannten MPP-Tracker (Maximum Power Point Tracker) und einem Wechselrichter ausgerüstet werden. Ziel ist, dass alle Verbraucherlasten, die für die mobile Werkstatt notwendig sind, über verschiedene Anschlüsse gedeckt werden können. Dabei müssen die Studierenden unter anderem beachten, dass die Konstruktion TÜV-konform und die Elektrosicherheit der Norm entsprechend geprüft sind. Zur Ausstattung des Busses stellt die Windpower GmbH dem Projekt acht Photovoltaikmodule kostenlos zur Verfügung. Neben der korrekten Planung des technischen Systems soll den Studierenden die Arbeit im Team nähergebracht werden. Um das Projekt umzusetzen, wurden die Aufgabenbereiche folgendermaßen unterteilt (siehe Abbildung 1):

Abbildung 1: Aufbau des Projektseminars

Im Folgenden werden die einzelnen Arbeitskreise ihre Vorgehensweise und Ergebnisse präsentieren. Zum Schluss werden die Projektergebnisse nochmals evaluiert.

4 Dimensionierung

4.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung

- Aufgabenstellung:

Die Aufgabenstellung des Arbeitskreises Dimensionierung wurde zu Beginn des Projekts nur sehr grob durch die Projektbetreuung in Form von einigen Bauteilideen und Unterpunkten vorgeschlagen. Diese sind im Folgenden aufgelistet:

- Auslegung des Gesamtsystems (MPP-Tracker, Speicher, Leistung, U, I)
- Elektrische Sicherheit
- Kabelführung und -dimensionierung

Daraus wird bereits deutlich, dass die komplette elektrische Dimensionierung eines möglichst autarken Inselfsystems umgesetzt werden soll. Eine PV-Anlage auf dem Dach des Buses realisiert demnach die Energieversorgung.

Die genaue Aufgabenstellung hat sich der Arbeitskreis erst mit der Recherche und der intensiven Auseinandersetzung des Projekts erarbeitet. Dabei war wichtig zu verstehen, welche Verwendung der Bus und dessen Werkstatt später mal haben soll.

Im Verlauf des Projekts wurde deutlich, dass der umgebaute Bus später einmal dafür gedacht ist, an ausgewählten Tagen im Jahr auf öffentlichen, gut besuchten Plätzen abgestellt zu werden. Die Werkstatt, die sich dann im Bus befindet, soll dazu genutzt werden, kleinere Reparaturen an Haushaltsgeräten, Textilien oder Fahrrädern vorzunehmen. Die elektrische Energie, die für diese Reparaturen benötigt wird, soll ausschließlich durch die PV-Anlage bereitgestellt werden. Dafür ist wichtig zu wissen, dass die Leistung der PV-Module sehr abhängig von der aktuellen Sonneneinstrahlung auf das Dach des Buses ist. Auf die PV-Module fällt aber nicht zu jeder Jahreszeit und nicht zu jedem Zeitpunkt am Tag ausreichend Sonnenlicht, um sicherzustellen, dass die Werkstatt mit genügend großer elektrischer Leistung versorgt wird. Deswegen soll zu solchen Zeitpunkten oder Tagen ein Batteriespeicher die Energie zur Verfügung stellen. Ist demnach z.B. an einem sonnigen Tag die aktuell benötigte Leistung der Werkstatt kleiner als die von der PV-Anlage zur Verfügung gestellten Leistung, so wird die überschüssige Energie im Batteriespeicher zwischengespeichert. Ist jedoch z.B. an einem trübem Wintertag die aktuell benötigte Leistung der Werkstatt größer als die von der PV-Anlage zur Verfügung gestellten Leistung, so wird die zuvor zwischengespeicherte Energie aus dem Batteriespeicher entnommen. Energieerzeugung und -nutzung werden also zeitlich voneinander entkoppelt.

Um die Versorgungssicherheit absolut zu gewährleisten, soll vor einem geplanten Ausfahrtstag der Batteriespeicher auf seinen Ladezustand kontrolliert und bei Be-

darf durch ein externes Ladegerät an seinem Stellplatz aufgeladen werden.

Das oben beschriebene Inselsystem soll dabei elektrisch sicher und TÜV-konform umgesetzt werden, sodass ein einfacher Betrieb für Laien im Bereich der Elektrotechnik möglich ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aufgabe des Arbeitskreises Dimensionierung daraus bestand, das elektrische Inselsystem für eine mobile Werkstatt zu dimensionieren.

- Zielsetzung:

Das Team des Arbeitskreises Dimensionierung hat ganz zu Beginn der Projektarbeit ein erstes, grobes Ziel formuliert, welches wie folgt lautete:

„Die Werkstatt des Buses soll zum Ende des Projekts elektrisch funktionsfähig und sicher aufgebaut sein.“

Da zu diesem Zeitpunkt allerdings die genaue Aufgabenstellung mit dessen Umfang noch nicht vollständig klar war, war dieses Ziel für den zur Verfügung stehenden Arbeitszeitraum zu ambitioniert gesetzt. Erst als das Team sich intensiver mit der Recherche anderer Beispielprojekte befasst hatte, wurde die Aufgabenstellung deutlich und der zeitliche Arbeitsaufwand konnte somit besser eingeschätzt werden. Deshalb ist, aufgrund der Komplexität der Planung und Dimensionierung eines Inselsystems mit vielen schwierigen Entscheidungen, das Ziel kurz darauf nochmals abgeändert formuliert worden. Diese Formulierung lautet:

„Das Ziel des Arbeitskreises Dimensionierung ist, am Ende des Projekts ein Konzept für die mobile Werkstatt als funktionierendes, sicheres und leicht bedienbares, elektrisches Inselsystem entwickelt zu haben.“

Dieses Ziel gilt somit als erreicht, wenn jede Komponente des elektrischen Inselsystems ausgelegt wurde und die Auswahl gut begründet werden kann.

4.2 Verantwortlichkeiten

Die Aufgabenverteilung zum Aufgabenbereich Dimensionierung ist in Abbildung 2 dargestellt. So können die Aspekte der Systemplanung eindeutig zugeordnet werden, um bei Anliegen nachfolgender Projektseminare eine Ansprechperson zu bieten.

Abbildung 2: Verantwortlichkeiten im Arbeitskreis Dimensionierung

4.3 Ausgangszustand

4.3.1 Erzeugerseite

Als Erzeugerseite wird die Stromproduktion mit den Photovoltaik-Module bezeichnet. Die 8 Module wurden für das Projekt von der Firma Windpower gespendet und dienen als erster Ausgangszustand für die Recherche. Die PV-Anlage wird auf dem Busdach angebracht mit vier Modulen pro String in einer Parallelschaltung, die Verschaltung wird im Kapitel 4.5 genau erklärt.

Was sind Photovoltaik-Module?

Photovoltaik-Module werden für die Stromerzeugung verwendet, denn sie wandeln das Sonnenlicht in nutzbare Energie um. Diese Module bestehen aus Zellen, in denen durch positiv und negativ dotierte Halbleiterschichten am Übergang ein elektrisches Feld entsteht. In diesem Feld wird verhindert, dass sich die Ladungen miteinander ausgleichen. Denn in der negativen Schicht befinden sich mehr Elektronen, als in der positiven. Durch Sonnenstrahlung fangen die Elektronen von der negativen Seite an, sich zu bewegen und über die Grenzschicht in den positiv dotierten Bereich zu wandern. Durch diese Bewegung entsteht elektrische Energie.

Die Herstellung und Aufbau werden in der Abbildung 3 dargestellt. Zuerst wird eine Silberpaste mit einem Siebdruck für die Kontakte aufgetragen, danach kommt eine Antireflex-Beschichtung. Auf diese Schicht werden die negativ und positiv dotierten Flächen aufgetragen, diese bestehen aus Phosphor diffundiertem und Bor dotiertem Silizium-Wafer. Auf der Rückseite wird die „Back Surface Field“ aus Aluminium angebracht. Danach wird nochmal ein Kontakt aus Aluminiumpaste mit Siebdruck aufgetragen [52].

Abbildung 3: Aufbau Standard Solarzelle [63]

Von den PV-Modulen gibt es verschiedene Arten die sich durch Material, Herstellung und den Wirkungsgraden unterscheiden:

- Monokristalline PV-Module.
- Polykristalline PV-Module.
- Dünnschicht-PV-Module mit amorphem Silizium (a-Si)
- Dünnschicht-PV-Module mit Cadmium-Tellurid (CdTe)
- CIGS-PV-Module[87]

Welcher Art von Photovoltaik-Module wird verwendet?

Die Module für das Projekt sind vom Typ LR6-60HPH 320M BLK und sind Mono Halbzellenmodule mit Low-Lid PERC-Technologie. In Abbildung 4 wird das Modul dargestellt [98].

Abbildung 4: Modul LR6- 60 HPH 320 M BLK[1]

Halbzellen bedeutet, dass die Zelle nach der Produktion in zwei Hälften geschnitten werden, das bedeutet, dass ein Standardmodul mit 60 Zellen einem Halbzellenmodul mit 120 Zellen entspricht [73].

Bei der Verschaltung der Zellen zu einem Modul werden 20 Solarzellen in Reihe zu einem String verschaltet. Um die gleiche Leistung zu erzeugen, wie Standardmodule werden nicht drei Strings gebildet, sondern es werden sechs Strings zusammengefasst. Diese Strings werden dann parallel in zwei Hälften geschaltet. Dies verhindert, dass bei Verschattung das komplette Modul keinen Strom mehr erzeugt.

Das Modul besteht aus monokristallinen Zellen. Das Grundmaterial für diese Zellen ist Silicium, dieses wird eingeschmolzen und daraus ein einkristalliner Stab gezogen. Diese Kristalle werden zu dem Wafer zerteilt, die ca. 1 mm dünn sind. Der Vorteil dieser Zellen ist, dass sie dadurch einen höheren Wirkungsgrad haben, längere Lebensdauer und gute Qualitäten besitzen, aber sie sind sehr energie- und rohstoffintensiv bei der Herstellung [40].

Die PERC-Technologie, „Passivated Emitter and Rear Contact“ auf Deutsch „Zelle mit passivierten Emissionselektrode und Rückseite“, beinhaltet, dass diese Module eine Rückseitenpassivierung haben. Wie in der Abbildung 5 zu sehen ist, werden sie auch anders hergestellt als herkömmliche PV-Module. Denn zwischen der Aluminiumschicht und der positiv dotierten Schicht wird die passive Reflexionsschicht eingefügt und zusätzlich mit einem Laser durchstoßen. Dieses Verfahren bringt, dass die Außenschicht und das Silizium in Kontakt kommen. Dadurch wird die Reflektion erzeugt und kann das durchgedrungene Sonnenlicht zurückwerfen [63][99].

Abbildung 5: Aufbau Standard Solarzelle [63]

Dies zeigt wie die Reflektion von der PERC-TEchnologie funktioniert. Die Sonnenstrahlung durchdringt die Schichten des Moduls und lösen dadurch Elektronen, aber dies passiert nicht mit allen Farben vom Licht. Das ist besonders beim roten Licht problematisch, denn dies hat eine zu große Wellenlänge und dadurch weniger Energie. Die rote Strahlung durchdringt das Photovoltaikmodul und löst nur wenige Elektronen aus dem Halbleiter heraus. Deshalb durchdringt das rote Licht die Schichten des Moduls bis zu der Rückseite, dort wird es an der speziellen Schicht reflektiert und löst dadurch nochmal Elektronen ab.

Deshalb können schwache oder diffuse Lichtverhältnisse in den Morgen- oder Abendstunden bessere Leistung erzielen.

Der Nachteil dieser Technologie ist eine höhere lichtinduzierte Degradation, kurz LID. Deswegen nimmt die Modulleistung im Laufe der Jahre stärker ab als bei anderen Modulen. Zudem wird der Effekt verschlimmert durch Berührung mit Wasserstoff an den

dielektrischen Schichten, wenn die Module undicht werden. Zudem haben sie auch einen erhöhten Temperaturkoeffizienten. Dieser verursacht, wenn die Temperatur über den Standardwert von 25 Grad Celsius steigt, dass die Leistung schneller abnimmt.

Welche Maße und Zubehör haben die Module?

Die wichtigsten mechanischen Daten von den Modulen werden hier aufgezeigt und in der Abbildung 6 nochmal bildlich dargestellt.

- Maße: 1672x991x40 mm
- Gewicht: 19 kg
- Zellenanordnung: 120 in 6*20
- Anschlussdose: IP67, drei Dioden
- Kabel: 4mm², Länge 300mm
- Anschluss: MC4 oder MC-4steckbar
- Maximale Anlagenspannung:1500V Gleichstrom (IEC)
- Maximale Sicherungs-Nennstrom in Reihe:20A
- Nennbetriebstemperatur (NOCT):45±2°C

Abbildung 6: Mechanische Daten[1]

In Tabelle 2 werden die elektrischen Eigenschaften der Photovoltaik-Modulen aufgezeigt. Diese werden in Standardtestbedingungen (STC) und Nennbetriebstemperaturen der Solarzelle (NOCT) unterteilt. Unter den STC versteht man eine Einstrahlung von 1000W/m², Luftmasse AM von 1,5 und eine Zelltemperatur von 25 °C, diese Parameter treten fast nur in Laboren auf. Die NOCT haben die Parameter von einer Einstrahlung von 800W/m², Windgeschwindigkeit 1 m/s, Umgebungstemperatur von 20°C und Luftmasse (AM) von 1,5. Die NOCT-Werte zeigen genauer an, wie die Solarzellen in der

Natur standhalten und welche Werte erzeugt werden.

Trotzdem werden die STC-Werte in den weiteren Kapiteln verwendet und für Berechnungen herangezogen, um den Best-Case zu zeigen, der erzielt werden kann.

Tabelle 2: Elektrische Eigenschaften der PV-Module

Testbedingungen	STC	NOCT	8 Module mit STC-Daten
Maximale Leistung (P_{max}/W)	320	237,1	2560
Leerlaufspannung (V_{oc}/V)	40,9	38,2	327,2
Kurzschlussstrom (I_{sc}/A)	10,02	8,08	80,16
Spannung bei maximaler Leistung (V_{mp}/V)	33,9	31,3	271,2
Strom bei maximaler Leistung (I_{mp}/A)	9,43	7,56	75,44
Modulwirkungsgrad (%)	19,3		

Die Abbildung 7 zeigt, dass diese Werte sehr temperaturabhängig sind, mit zunehmender Temperatur wird die Spannung kleiner und bei abnehmender Temperatur steigt die Spannung an.

In der Abbildung 8 wird die U-I-Kennlinie eines Moduls dargestellt, mit unterschiedlichen Einstrahlungswerten und einer Modultemperatur von 25°C. Dies zeigt, dass durch mehr Einstrahlung auch mehr Leistung erzeugt werden kann. Deswegen muss man die Ausrichtung, Standort und Umwelt beachten bei der Installation einer PV-Anlage.

Abbildung 7: U-I-Kennlinie[1]

Abbildung 8: Leistung-Kennlinie[1]

Was ist eine Freilaufdiode?

Eine Freilaufdiode, auch eine Rücklaufdiode genannt, kann zur Unterstützung für den Schutz der Module eingesetzt werden. Es handelt sich um keinen bestimmten Diodentyp, es kann eine einfache Schaltdiode sein mit Betrieb von der Speiserichtung in Sperrrichtung.

Diese Diode wird an den Anschlussklemmen jedes Moduls angeschlossen, wobei darauf geachtet wird, dass sie im Betriebszustand in Sperrrichtung gepolt ist.

Dadurch soll bei Verschattung oder einem Defekt im Modul verhindert werden, dass das Modul zum Verbraucher wird und die Leistung der kompletten Anlage sinkt. Es

verhindert auch die komplette Zerstörung eines Moduls, denn wenn die Spannung der in Reihe geschalteten funktionstüchtigen und bestrahlten Solarmodule die Sperrspannung des nicht bestrahlten Solarmoduls überschreitet, führt dies zu dessen Zerstörung.

Für die Parameter der Diode werden die Strangdaten verwendet. Ein Strang besitzt 10 A Strom und 82 V Spannung. Jeder Strang benötigt eine Diode, somit werden 4 Freilaufdioden berechnet. Die Diode soll immer zur Sicherheit eine Stärke größer sein als die Parameter vorgeben, das bedeutet dann, dass die Diode ab 15 A sein muss [36][104][62]. Es gibt im Handel für PV-Anlagen extra Dioden mit MC Stecker, dadurch wird der Anschluss vereinfacht. Diese werden in der Abbildung 9 dargestellt [4].

Fazit

Die Freilaufdiode ist aber im Projekt ein optionales Bauteil, welches nicht verwendet und bestellt wurde.

Abbildung 9: Freilaufdiode mit MC-Stecker [4]

4.3.2 Verbraucherseite

- Aufgabe:

Im Folgenden wird der Ausgangszustand auf der elektrischen Verbraucherseite des Inselsystems beschrieben. Die elektrische Verbraucherseite stellt demnach die mobile Werkstatt mit den zur Reparatur notwendigen Geräten innerhalb des Busses dar.

Diese genaue Feststellung des Ausgangszustands auf der Verbraucherseite war für die weitere Dimensionierungsarbeit essenziell und stellt somit, genauso wie die Erzeugerseite, eine wichtige Planungsgrundlage dar. Denn diese Aufgabe legt fest, was die PV-Module überhaupt versorgen sollen.

Im Vergleich zur elektrischen Erzeugerseite (siehe 4.3.1) standen die genauen elektrischen Verbraucher zu Beginn des Projekts noch nicht fest und mussten deshalb in Form aller relevanten Parameter erst erarbeitet werden.

- Zielformulierung:

Das Ziel dieser Aufgabe des Arbeitskreises Dimensionierung bestand darin, die elektrischen Verbraucher in der mobilen Werkstatt und deren Nutzungsverhalten abzuschätzen.

- Vorgehensweise:

Da die oben beschriebene Aufgabe eine Abschätzung einiger Parameter erfordert, die unmöglich im Voraus des Projekts schon feststehen konnten, wurde eine Modellierung der Verbraucherseite durchgeführt. Eine solche Modellierung ist immer auch mit gewissen Unsicherheiten belegt, da diese schlussendlich nur eine Richtung vorgibt, wie sich etwas in der Zukunft verhalten könnte. Deshalb kann die Modellierung der Verbraucher von der späteren Realität in Teilen auch abweichen. Die Modellierung wurde mit dem Auftraggeber des Projekts abgesprochen.

Die für die Modellierung abzuschätzenden Eingangsparameter sind im Folgenden aufgelistet und erklärt. Dabei wurden diese in zwei Gruppen eingeteilt: Geräteparameter und Nutzungsverhalten.

Geräteparameter:

Zunächst sind einige mögliche Verbraucher anhand des Verwendungszwecks der Reparatur-Werkstatt ausgesucht worden. Ein Teil davon wird später als direktes Reparaturwerkzeug, wie z.B. ein Lötkolben, Verwendung finden. Die anderen Geräte dienen nur als Hilfsmittel oder zum Vergnügen, wie z.B. LED-Leisten oder ein Radio. Alle Verbraucher sind in Abbildung 10 in der ersten Spalte aufgelistet.

Zu jedem Verbraucher wurde zudem die Leistungsaufnahme in W bestimmt. Einige Leistungsaufnahmen konnten empirisch an eigenen Geräten ermittelt werden, wie z.B. die von Smartphone- und Laptop-Ladegeräten. Andere unbekannte Werte wurden im Internet recherchiert [65]. Da z.B. aber nicht jeder Laptop die gleiche Leistungsaufnahme hat, können hier in der Realität Abweichungen auftreten.

Gleichzeitig ist wichtig zu erwähnen, dass die verwendeten Leistungsbezüge der Geräte alle bei anliegender Wechselspannung gelten. Denn einige Verbraucher wie z.B. ein Smartphone-Akkumulator benötigt eigentlich Gleichspannung, um aufgeladen zu werden. Deshalb treten hier im Netzteil des Smartphones nochmals Umwandlungsverluste auf. Diese Umwandlungsverluste würden bei einer direkten Gleichspannungs-Versorgung wegfallen und somit wäre die Leistungsaufnahme geringer. Da das öffentliche Stromnetz mit Wechselspannung arbeitet sind solche Leistungsbezüge aber noch relativ unbekannt.

Nutzungsverhalten:

Um das Nutzungsverhalten bestmöglich zu modellieren wurden vier verschiedene Verbrauchsszenarien erstellt. Diese Szenarien unterscheiden sich in der abzuschätzenden Nutzungs-/Ladedauer pro Tag in Stunden und der Verbraucheranzahl und -art.

Beispiel Smartphone-Ladegerät:

- Verbraucherart: Steht es überhaupt zur Verfügung?
- Verbraucheranzahl: Wie viele davon stehen zur Verfügung?

- Nutzungs-/Ladedauer pro Tag: Wie lange wird das Smartphone-Ladegerät pro Tag verwendet?

Definition: Maximal, realistisch bedeutet, dass z.B. bei der Nutzungs-/Ladedauer pro Tag nicht die 24 Stunden das Maximum sind, sondern auf den Verbraucher bezogen eine realistische Einschätzung vorgenommen wird.

Das „Worst-Case-Szenario“ nimmt dabei eine maximale, realistische Nutzungs-/Ladedauer pro Tag an und geht davon aus, dass alle Verbraucherarten mit einer maximalen, realistischen Anzahl betrieben werden. Dieses Szenario ist in Abbildung 10 zu sehen.

Das „Best-Duration of use-Szenario“ nimmt eine minimale, realistische Nutzungs-/Ladedauer pro Tag an. Die Anzahl und Art der Verbraucher bleiben im Vergleich zum „Worst-Case-Szenario“ unverändert. Dieses Szenario ist in Abbildung 11 zu sehen.

Das „Best-Load-Szenario“ nimmt eine minimale, realistische Anzahl an Verbrauchern an und reduziert auch die verwendeten Arten. Die Nutzungs-/Ladedauer pro Tag bleibt im Vergleich zum „Worst-Case-Szenario“ unverändert. Dieses Szenario ist in Abbildung 12 zu sehen. Die rot hinterlegten Reihen deuten dabei die weggelassenen Verbraucher an.

Das „Best-Case-Szenario“ kombiniert die minimale, realistische Nutzungs-/Ladedauer pro Tag des „Best-Duration of use-Szenarios“ mit der minimalen, realistischen Anzahl und Art an Verbrauchern des „Best-Load-Szenarios“. Dieses Szenario ist in Abbildung 13 zu sehen.

Die verbraucherspezifischen Nutzungs-/Ladedauern pro Tag wurden empirisch mit der Annahme abgeschätzt, dass der Einsatz der mobilen Werkstatt an einem Tag dem Zeitraum eines Arbeitstages, also maximal acht Stunden, nahekommt.

Bei der Anzahl und Art der Verbraucher je Szenario sind zuerst die Verbraucher reduziert worden, die nicht zwingend in einer Reparaturwerkstatt benötigt werden. Wie z.B. die Filter-Kaffeemaschine oder der Kühlschrank.

Für die spätere und weitere Planung z.B. des Batteriespeichers oder der Kabelbelastung sind insbesondere die an einem Tag benötigte Energiemenge und die maximale Leistungsaufnahme relevant. Deshalb wurden bei der Modellierung zur Bewertung der Szenarien als Ergebnisparameter die gesamte Leistungsaufnahme aller Geräte in W und der elektrische Energieverbrauch pro Tag in Wh berechnet. Die Berechnung lautet wie folgt:

$$P_{el.,Verb.,ges.} = \sum_{i=1}^k P_{el.,Verb.,i} \cdot n \quad (1)$$

$$P_{el.,Verb.,i} \hat{=} \text{Leistungsaufnahme pro Verbraucher in W} \quad (2)$$

$$n \hat{=} \text{Anzahl des gleichen Verbrauchers} \quad (3)$$

$$P_{el.,Verb., ges.} \hat{=} el. \text{ Leistungsaufnahme aller Verbraucher in } W \quad (4)$$

$$E_{el.,Verb.,ges.} = \sum_{i=1}^k P_{el.,Verb.,i} \cdot n \cdot t_{Nutz.} \quad (5)$$

$$t_{Nutz.} \hat{=} geschätzte \text{ Nutzungsbzw. Ladedauer pro Tag in } h \quad (6)$$

$$E_{el.,Verb.,ges.} \hat{=} ges. \text{ el. Energieverbrauch pro Tag in } Wh \quad (7)$$

Die in Formel 1 berechnete, gesamte Leistungsaufnahme bezieht sich auf den in der Realität sehr unwahrscheinlichen Fall, dass alle Verbraucher gleichzeitig angeschossen sind und ihre maximale Leistung beziehen. Dieser Fall ist der ungünstigste, da zu diesem Zeitpunkt alle Bauteile maximal belastet werden. Allerdings wird dieser in der Dimensionierung als Standardbemessung verwendet, denn solange das System für diesen Fall ausgelegt ist, sind alle anderen Belastungsmöglichkeiten davon auch abgedeckt. Gleichzeitig besteht die Gefahr, sämtliche Bauteile zu überdimensionieren, was erhebliche Auswirkungen auf die Kosten hätte.

Der durch die Formel 5 berechnete, elektrische Energieverbrauch eines Tages bezieht sich ebenfalls auf den ungünstigsten und in der Realität eher unwahrscheinlichen Fall, dass alle Verbraucher an einem Tag über die komplette, jeweilige, geschätzte Nutzungs-/ Ladedauer die maximale Leistung beziehen. Somit entsteht der maximale Energieverbrauch pro Tag, der bei einem autarken Inselsystem am besten immer möglichst geringgehalten wird. Denn um Versorgungssicherheit zu gewährleisten, muss dieser Energiebedarf zum einen durch die Solarenergie der PV-Module und zum anderen durch die Batterie abgedeckt werden. Sowohl die PV-Module als auch der Batteriespeicher sind aber in ihrer Dimensionierung begrenzt.

Verbraucher	AC Leistungsaufnahme pro Verbraucher in W	Anzahl	AC Leistungsaufnahme aller Verbraucher in W	geschätzte Nutzungs-/ Ladedauer pro Tag in h	el. Energieverbrauch pro Tag in Wh
Lötkolben	60	2	120	2	240
Heißklebepistole	80	1	80	1	80
Nähmaschine	180	1	180	8	1440
Akkuschrauber-Ladegerät	70	2	140	3	420
Dekupiersäge	120	1	120	3	360
Laptop-Ladegerät	170	5	850	8	6800
Smartphone-Ladegerät	30	5	150	3	450
E-Bike-Ladestation	350	2	700	8	5600
Flachbildschirm - Netzteil	100	2	200	8	1600
Radio	10	1	10	8	80
Bluetooth Lautsprecher - Ladegerät	30	2	60	8	480
LED - 90cm Lichtleiste	27	10	270	8	2160
Arbeitsleuchte	60	2	120	3	360
Batterieladestation	100	1	100	3	300
Filter-Kaffeemaschine	1.000	1	1000	1	1000
Kühlschrank ohne Gefrierfach bis 190 l, D	180	1	180	10	1800
Summe			4280,00		23170,00

Abbildung 10: Worst-Case-Scenario

Verbraucher	AC Leistungsaufnahme pro Verbraucher in W	Anzahl	AC Leistungsaufnahme aller Verbraucher in W	geschätzte Nutzungs-/Ladedauer pro Tag in h	el. Energieverbrauch pro Tag in Wh
LötKolben	60	2	120	0,5	60
Heißklebepistole	80	1	80	0,25	20
Nähmaschine	180	1	180	1,5	270
Akkuschrauber-Ladegerät	70	2	140	2	280
Dekupiersäge	120	1	120	1	120
Laptop-Ladegerät	170	5	850	5	4250
Smartphone-Ladegerät	30	5	150	3	450
E-Bike-Ladestation	350	2	700	3	2100
Flachbildschirm - Netzteil	100	2	200	4	800
Radio	10	1	10	5	50
Bluetooth Lautsprecher - Ladegerät	30	2	60	5	300
LED - 90cm Lichtleiste	27	10	270	5	1350
Arbeitsleuchte	60	2	120	1	120
Batterieladestation	100	1	100	1	100
Filter-Kaffeemaschine	1.000	1	1000	0,5	500
Kühlschrank ohne Gefrierfach bis 190 l, D	180	1	180	5	900
Summe			4280,00		11670,00
Reduktion im Vergleich zum Worst-Case-S.			0,00%		-49,63%

Abbildung 11: Best-Duration of use-Scenario

Verbraucher	AC Leistungsaufnahme pro Verbraucher in W	Anzahl	AC Leistungsaufnahme aller Verbraucher in W	geschätzte Nutzungs-/Ladedauer pro Tag in h	el. Energieverbrauch pro Tag in Wh
LötKolben	60	1	60	2	120
Heißklebepistole	80	1	80	1	80
Nähmaschine	180	1	180	8	1440
Akkuschrauber-Ladegerät	70	1	70	3	210
Dekupiersäge	120	1	120	3	360
Laptop-Ladegerät	170	2	340	8	2720
Smartphone-Ladegerät	30	3	90	3	270
E-Bike-Ladestation	350	1	350	8	2800
Flachbildschirm - Netzteil	100	1	100	8	800
Radio	10	1	10	8	80
Bluetooth Lautsprecher - Ladegerät	30	1	30	8	240
LED - 90cm Lichtleiste	27	8	216	8	1728
Arbeitsleuchte	60	1	60	3	180
Batterieladestation	100	1	100	3	300
Filter-Kaffeemaschine	1.000	1	1000	1	1000
Kühlschrank ohne Gefrierfach bis 190 l, D	180	1	180	10	1800
Summe			1586,00		10668,00
Reduktion im Vergleich zum Worst-Case-S.			-62,94%		-53,96%

Abbildung 12: Best-Load-Scenario

Verbraucher	AC Leistungsaufnahme pro Verbraucher in W	Anzahl	AC Leistungsaufnahme aller Verbraucher in W	geschätzte Nutzungs-/Ladedauer pro Tag in h	el. Energieverbrauch pro Tag in Wh
LötKolben	60	1	60	0,5	30
Heißklebepistole	80	1	80	0,25	20
Nähmaschine	180	1	180	1,5	270
Akkuschrauber-Ladegerät	70	1	70	2	140
Dekupiersäge	120	1	120	1	120
Laptop-Ladegerät	170	2	340	5	1700
Smartphone-Ladegerät	30	3	90	3	270
E-Bike-Ladestation	350	1	350	3	1050
Flachbildschirm - Netzteil	100	1	100	4	400
Radio	10	1	10	5	50
Bluetooth Lautsprecher - Ladegerät	30	1	30	5	150
LED - 90cm Lichtleiste	27	8	216	5	1080
Arbeitsleuchte	60	1	60	1	60
Batterieladestation	100	1	100	1	100
Filter-Kaffeemaschine	1.000	1	1000	0,5	500
Kühlschrank ohne Gefrierfach bis 190 l, D	180	1	180	5	900
Summe			1586,00		5220,00
Reduktion im Vergleich zum Worst-Case-S.			-62,94%		-77,47%

Abbildung 13: Best-Case-Scenario

- Ergebnis:

Durch jedes Verbrauchsszenario entsteht ein anderes Ergebnis mit unterschiedlichen Ergebnisparametern. Diese Ergebnisse sind in Abbildung 14 zu sehen.

Abbildung 14: Verbrauchsszenarien

Das „Worst-Case-Scenario“ hat, wie erwartet, den mit Abstand größten Energieverbrauch pro Tag und die mit Abstand größte gesamte Leistungsaufnahme. Das „Best-Case-Scenario“ dagegen weist eine Reduktion der Leistungsaufnahme von -63% und des Energieverbrauchs von -77% auf. Abbildung 1 verdeutlicht die Dimension dieses Unterschieds. Allerdings hat auch das „Best-Load-Scenario“ schon einen um -54% reduzierten Energieverbrauch und die gleiche gesamte Leistungsaufnahme wie der „Best-Case“.

Die Auswertung der Szenarien zeigt, dass beide Verbrauchsparameter, also sowohl die Verbraucheranzahl und -art als auch die Nutzungs-/ Ladedauer pro Tag erhebliche Senkungen der Ergebnisparameter aufweisen. Aber bei der Reduktion der Nutzungs-/ Ladedauer, also im „Best-Duration of use-Szenario“, reduziert sich nur der Energieverbrauch und die Leistungsaufnahme bleibt konstant. Während sich bei der Reduktion der Verbraucheranzahl und -art, also im „Best-Load-Szenario“ beide Ergebnisparameter reduzieren. Diese Tatsache verdeutlicht, dass die Wahl der Verbraucher die entscheidendste Auswirkung auf die Verbrauchsszenarien hat. Zusammenfassend wäre das „Best-Case-Szenario“ die beste Wahl für die weitere Planung und Dimensionierung, da der notwendige Energiebedarf und die Leistungsaufnahme am einfachsten abzudecken wären. Allerdings ist auch das „Best-Load-Szenario“ im Vergleich zum „Worst-Case“ schon eine gute Option.

- Reflektion:

Eine abschließende Bewertung der Umsetzung dieser Modellierungsaufgabe kann noch nicht vorgenommen werden, da die Reparaturwerkstatt noch nicht in Betrieb genommen wurde. Allerdings kann das gesteckte Ziel insofern als erreicht betrachtet werden, da diese Modellierung eine gute Richtung für die spätere Verbraucherseite der Reparaturwerkstatt vorgibt.

4.4 Systemart und Spannungsebene

4.4.1 Systemart

- Aufgabe:

Im Folgenden wird eine Auswahl an möglichen, elektrischen Systemarten für den Solarwerkstattbus diskutiert. Ganz konkret geht es dabei um die Entscheidung, das Inselsystem entweder als Gleichstrom- (genannt DC = Direct Current) oder als Wechselstromsystem (genannt AC = Alternating Current) umzusetzen. Jede Systemart hat dabei seine eigenen Vor- und Nachteile, die hier auf den spezifischen Anwendungsfall eines Inselsystems angewendet werden.

- Zielformulierung:

Ziel dieser Aufgabe des Arbeitskreises Dimensionierung ist es, eine geeignete, elektrische Systemart für den Solarwerkstattbus herauszuarbeiten.

- Vorgehensweise:

Die spätere Reparaturwerkstatt wird ein Inselsystem darstellen, da sich diese in einem mobilen Bus befinden soll. Im Folgenden werden dazu erst ein paar Begriffsdefinitionen erläutert.

Definition Inselsystem:

Als Inselbetrieb bzw. Inselsystem bezeichnet man den Betrieb einer Energieerzeugungsanlage, die keinen elektrischen Anschluss zu einem anderen Stromnetz besitzt

[55]. Ziel in einem Inselssystem ist es zu jeder Zeit seine Verbraucher mit eigenen PV-Strom zu versorgen. Tagsüber am besten direkt vom Dach und nachts aus der gespeicherten Energie in der Batterie. Ein öffentliches Netz, in das zurückgespeist werden kann oder sogar bezogen wird, gibt es hier nicht [86].

Definition Gleich- und Wechselstrom:

Elektrischer Stromfluss liegt vor, wenn Ladungsträger (Elektronen, Protonen, Ionen) eine gerichtete Bewegung ausführen. Wenn die Bewegungsrichtung über die Zeit konstant bleibt, spricht man von Gleichstrom. Wenn sich die Bewegungsrichtung periodisch ändert, handelt es sich um Wechselstrom [71]. Abbildung 15 veranschaulicht die jeweiligen Zeitverläufe von AC und DC.

Abbildung 15: Zeitverlauf von Wechsel- und Gleichspannung [44]

Das elektrische Stromnetz in Europa ist ein Wechselstromsystem mit 50 Hz als Netzfrequenz. Eine haushaltsübliche Schutzkontaktsteckdose hat dabei einen Spannungseffektivwert von 230 V. Die Frequenz ist dabei folgendermaßen definiert:

$$f_N = \frac{1}{T} \quad (8)$$

$$f_N \hat{=} \text{Netzfrequenz} \quad (9)$$

$$T \hat{=} \text{Periodendauer} \quad (10)$$

Definition der Systeme nach Art der Erdverbindung in Niederspannungs-Verteilnetzen [33]:

Erster Buchstabe – Beziehung des Systems zur Erde:

T: direkte Verbindung eines Punktes zur Erde

I: alle aktiven Teile von Erde getrennt

Zweiter Buchstabe – Beziehung der Körper der elektrischen Anlage zur Erde:

T: Körper direkt geerdet

N: Körper direkt mit dem geerdeten Punkt des Versorgungssystems verbunden

Umsetzung eines AC-Inselsystems:

Diese Systemart gleicht an vielen Stellen einer Heim-PV-Anlage mit Batteriespeicher.

Photovoltaikmodule, wie die auf dem Dach des Buses, wandeln Solarenergie in elektrische Energie um. Diese elektrische Energie ist Gleichstrom, also DC. Bei einem AC-Inselsystem braucht man also zwingend einen Wechselrichter, der den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Die meisten Wechselrichter sind netzgekoppelte Wechselrichter. Sie brauchen also ein Netz, auf welches sie sich synchronisieren können. Ist aber überhaupt kein Wechselstromnetz vorhanden, kann der Wechselrichter auch nicht arbeiten. Ein AC-Inselsystem ist demnach mit einem Standard-Wechselrichter alleine nicht möglich, sondern nur mit einem netzunabhängigen Wechselrichter, der in der Lage ist, sein eigenes 50 Hz -Netz aufzubauen. [86]

Grundsätzlich bringt jede zusätzliche Energieumwandlung einen Wirkungsgrad mit sich, dies belegt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Alle natürlichen Vorgänge sind demnach irreversibel. Vereinfacht kann gesagt werden, dass jede Energieumwandlung verlustbehaftet ist. Somit hat auch die Umwandlung, die in einem Wechsel- oder Gleichrichter stattfindet einen Wirkungsgrad. Zwar bleibt bei diesen Stromrichtern die elektrische Energieform gleich, aber es wird geändert, ob die Ladungsträger eine periodisch wechselnde (AC), oder zeitlich konstante Bewegung (DC) ausführen. Moderne Wechselrichter erreichen heute Wirkungsgrade zwischen 96 und 98% [58]. Auch die heutigen Gleichrichter haben Wirkungsgrade über 90% [41].

Wie bereits in 4.1 erläutert wurde, soll die Energieversorgung durch einen Batteriespeicher sichergestellt werden. Ein solcher elektrochemischer Speicher kann ausschließlich mit Gleichstrom geladen werden. Darum bräuchte man in einem AC-Inselsystem entweder einen Gleichrichter, um die Batterie aufzuladen, oder die Batterie hat, ähnlich wie Hausbatteriespeicher, einen solchen Gleichrichter direkt integriert. Gleichzeitig muss der Gleichstrom, der von den Verbrauchern direkt aus der Batterie bezogen wird, wieder in Wechselstrom umgewandelt werden, um ein komplettes AC-Inselsystem zu realisieren.

Darüber hinaus benötigen einige Verbraucher (siehe 4.3.2) in der zukünftigen Reparaturwerkstatt Gleichstrom, wie z.B. Smartphones, Laptops, Akkuschauber, um deren Batterien aufzuladen. Auch diese Batterien sind kleine, elektrochemische Speicher. Aufgrund des öffentlichen Wechselstromnetzes werden allerdings standardmäßig auch alle oben genannten Geräte mit AC und einem Ladegerät (auch Netzteil genannt) geladen. Denn diese Ladegeräte sind im Grunde nichts anderes als ein Transformator kombiniert mit einem Gleichrichter, die die 230 V Wechselspannung in die entsprechend geringere Ladespannung umwandeln und dann

gleichrichten. Des Weiteren ist wichtig zu wissen, dass die meisten Wechselstromsysteme geerdete Systeme (siehe oben bei TN oder TT) sind, die einen Schutzleiter, in Form einer grün-gelben Ader, besitzen. Dem sogenannten PE-Leiter (PE = Protective Earth). Dieser Schutzleiter dient dem Schutz von Lebewesen im Falle eines Fehlers im elektrischen System und ist mit Erde verbunden. Nach DIN VDE 0100-410 dient die Schutzmaßnahme Schutzerdung von elektrotechnischen Anlagen dazu, im Falle eines Schlusses eines aktiven (spannungsführenden) Leiters mit einem leitfähigen, berührbaren Teil (z. B. dem Gehäuse) dieses auf Erdpotential zu halten und so einen Stromfluss durch den (menschlichen) Körper gegen Erde zu verhindern oder zumindest zu verringern. Dazu sind bei Schutzklasse-I-Geräten alle berührbaren metallenen Teile mithilfe des Schutzleiters mit der Erde verbunden. Der Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren eines aktiven Teiles) ist die Isolation zwischen berührbarem leitfähigem Teil und der gefährlichen Spannung. Versagt dieser, greift der Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren bei Versagen der Basisisolation). Der Schutzleiter ist somit Voraussetzung für die beiden Teilmaßnahmen „Schutzerdung“, Schutzpotentialausgleich“ und „Automatische Abschaltung im Fehlerfall“ [78]. Um die Schutzerdung auf die Reparaturwerkstatt richtig anzuwenden, müsste entweder vor Ort immer ein Erdungsstab tief in der Erde platziert werden, oder es besteht an jedem Einsatzort eine Kabelverbindung zu einem bereits geerdeten Stromnetz. Der Erdungsstab müsste mehrere Meter tief in der Erde versenkt werden, um eine ausreichend gute Verbindung zum Erdreich aufzuweisen. Das Vorhandensein eines Erdungsstabes allein bietet dabei noch keine Gewähr für dessen Tauglichkeit und eine sichere Erdung. Daher muss nach dem Einrichten eines Erdungsstabes eine Prüfung auf Ableitung von Fehlerströmen nach VDE 0100 und VDE 0105 erfolgen [114]. Die Option mit einer Kabelverbindung zu einem geerdeten Stromnetz schränkt die Einsatzorte stark ein, da nicht überall ein Anschluss in Reichweite sein wird, der einen genügend großen Querschnitt besitzt. Zudem führt diese Option dazu, dass die Reparaturwerkstatt kein Inselsystem mehr darstellt und demnach z.B. auch Solarenergie in das öffentliche Netz einspeisen könnte. Sobald ein Verlängerungskabel zu einem möglichen Anschlusspunkt verlegt wird, darf dieses auch nur eine begrenzte Länge aufweisen, um den Schutz durch „Automatische Abschaltung im Fehlerfall“ in ausreichend schneller Abschaltzeit noch zu gewährleisten.

Bei der aktuellen Lage auf dem Markt für notwendige Geräte einer Heim-PV-Anlage mit Batteriespeicher, welche auch bei einem AC-Inselsystem notwendig wären, muss grundsätzlich mit Lieferzeiten zwischen mehreren Wochen bis Monate gerechnet werden.

Umsetzung eines DC-Inselsystems:

Bei einem reinen Gleichstromsystem können Verbraucher, die ausschließlich mit Wechselstrom funktionieren nicht betrieben werden. Als Beispiel wären hier Geräte mit verbautem Einphasen-Wechselstrommotor, wie Bohrmaschinen, Staubsauger

oder Ventilatoren zu nennen.

Auch für Gleichstromsysteme müssen sowohl der Basis-, als auch der Fehlerschutz nach DIN VDE 0100 410 eingehalten werden. In der Praxis werden DC-Systeme häufig als nichtgeerdete Stromversorgung (IT-System) mit Isolationsüberwachung ausgeführt. Im Gegensatz zu einem geerdeten System (TN-, TT-System) besteht keine direkte Verbindung zwischen den aktiven Leitern und dem Schutzleiter (Erdungssystem). Allerdings verfügt auch ein nichtgeerdetes System (IT-System) über ein Erdungssystem, das den Anforderungen von DIN VDE 0100-540 entsprechen muss und somit identisch mit einem Erdungssystem für TN- bzw. TT-Systeme ist. Sind in einem IT-System die Körper gemeinsam verbunden und gemeinsam über dieselbe Erdungsanlage geerdet, gelten bei einem zweiten Fehler die Bedingungen vergleichbar zum TN-System. [97] Die Umsetzung eines TN- bzw. TT-Systems wurde oben schon erläutert und die Isolationsüberwachung wird später im Punkt 4.4.4 genauer beschrieben.

Option SELV-System:

Ein SELV-System ist ein System, bei dem eine Spannung so niedrig gewählt wird, dass beim direkten Berühren sowohl bei bestimmungsgemäßem Betrieb als auch bei einem einzelnen Fehler keine Gefahr durch zu hohe Körperströme bestehen. SELV steht für Safety Extra Low Voltage und wird auch durch Sicherheitskleinspannung übersetzt. Diese Schutzmaßnahme besteht in der Versorgung mit sicherer Begrenzung der Spannung auf niedere Werte, maximal AC 50 V bzw. DC 120 V, durch Verwendung eines Sicherheitstransformators nach IEC 61558-2-6 (VDE 0570-2-6), wie z.B. Batterien oder Solarzellen. Um einen angemessenen Schutz sowohl gegen indirektes als auch bei direktem Berühren zu gewährleisten, müssen drei Bedingungen eingehalten werden: [32]

- Kein aktiver Leiter darf mit Schutzleiter oder Erde verbunden sein.
- Die Körper elektrischer Betriebsmittel dürfen weder mit Schutzleiter oder Erde verbunden noch mit Körpern anderer Spannungen verbunden sein.
- Leiter von Stromkreisen verschiedener Spannung müssen durch einen geerdeten Metallschirm oder eine geerdete metallene Umhüllung getrennt sein.

- Ergebnis:

Durch die oben genannten Ausführungen der verschiedenen Systeme beschränkt sich das Ergebnis nur noch auf ein mögliches 230 V Wechselstromsystem (AC) oder auf ein Gleichstromsystem mit Schutzkleinspannung (DC-SELV). Denn ein AC-SELV-System ist deshalb nicht sinnvoll zu betrachten, weil es die Nachteile eines AC-Systems mit den Nachteilen eines SELV-Systems nur kombiniert.

Im Folgenden werden die oben erläuterten Umsetzungen eines AC- und DC-SELV-Inselsystems in ihre Vor- und Nachteile zusammengefasst. Manche Punkte werden

auch erst im Verlauf dieser Dokumentation noch ausführlicher beschrieben und werden deshalb mit einem Querverweis versehen.

Vorteile eines AC-Inselsystems:

- Bessere Nutzbarkeit, da alle heutigen Geräte auf 230 V AC ausgelegt sind
- Geringere Kabelquerschnitte möglich (siehe 4.4.3)

Nachteile eines AC-Inselsystems:

- Benötigt zwingend ein Erdungssystem zum Schutz gegen indirektes Berühren
- Benötigt zwingend Geräte zur Automatischen Abschaltung im Fehlerfall
- Schutzleiter muss zu allen Verbrauchern verlegt werden
- Benötigt komplexen und teuren, netzunabhängigen Wechselrichter
- Mehrfache Umwandlungsverluste durch Wechsel- und Gleichrichter sorgen für höheren Energiebedarf
- schlechte Verfügbarkeit der notwendigen Bauteile auf dem Markt

Vorteile eines DC-SELV-Inselsystems:

- Kein Erdungssystem zum Schutz gegen indirektes Berühren notwendig
- Die Pflicht, dass kein aktiver Leiter mit Erde verbunden sein darf lässt sich durch die Eigenschaft eines Inselsystems sehr gut umsetzen
- Benötigt keine komplexen Bauteile zum Betrieb in einem Inselsystem
- Keine Umwandlungsverluste durch Wechsel- und Gleichrichter
- Gute Verfügbarkeit der notwendigen Bauteile auf dem Markt

Nachteile eines DC-SELV-Inselsystems:

- Schlechtere Nutzbarkeit
- Größere Kabelquerschnitte notwendig (siehe 4.4.3)

Ein AC-SELV-System ist deshalb nicht sinnvoll zu betrachten, da es eine schlechte Nutzbarkeit, viele Umwandlungsverluste und einen hohen Kabelquerschnitt kombiniert. Ähnlich dazu ist ein DC-System ohne Schutzkleinspannung, denn dieses benötigt ebenfalls ein Erdungssystem, hat eine schlechte Nutzbarkeit und benötigt eine Isolationsüberwachung.

Die Wahl der Systemart viel schlussendlich auf ein Gleichstrom-Schutzkleinspannungs-Inselsystem, welches die meisten Vorteile aufweist und am einfachsten umzusetzen ist.

- Reflektion:

Die Auswahl der Systemart während des Projekts war eine schwierige und komplexe Entscheidung, die nur mit Hilfe von zusätzlicher Expertenabsprache zum Ziel geführt hat.

4.4.2 Normen

Für Elektroinstallateure ist die DIN VDE 0100 eine der zentralen Normen im Berufsalltag. Sie regelt das „Errichten von Niederspannungsanlagen“ mit AC 100 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung. DIN VDE 0100 kann für verschiedenste Arten von Gebäuden angewendet werden. Darunter fallen Wohnhäuser, öffentliche Gebäude, landwirtschaftliche Flächen und Baustellen sowie Messen oder Jahrmärkte. Ebenfalls anzuwenden ist die Norm für Camping, Marinas und Photovoltaikanlagen. Der Geltungsbereich ist festgelegt auf die Versorgung mit 50 Hz, 60 Hz oder 400 Hz. Auch Kabel und Leitungsanlagen für Information und Kommunikationstechniken werden in DIN VDE 0100 mit einbezogen.

Im Rahmen der Projektarbeit wurden die Normen DIN VDE 0100-400, DIN VDE 0100-712 und DIN VDE 0100-721 eingehalten:

DIN VDE 0100-400

Im Folgenden soll die Normengruppe DIN VDE 0100-400 beschrieben werden, die verschiedene Schutzmaßnahmen festlegt:

Tabelle 3: Normengruppe DIN VDE 0100-400 und Schutzmaßnahme

DIN VDE 0100-410	Schutz gegen elektrischen Schlag
DIN VDE 0100-420	Schutz gegen thermische Einflüsse
DIN VDE 0100-430	Schutz von Kabeln und Leitungen bei Überstrom
DIN VDE 0100-442	Schutz von Niederspannungsanlagen gegen vorübergehende Überspannung und bei Erdschlüssen in Netzen mit höherer Spannung
DIN VDE 0100-443	Schutz gegen Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder von Schaltvorgängen
DIN VDE 0100-444	Schutz gegen Überspannungen, Schutz gegen elektromagnetische Einflüsse
DIN VDE 0100-450	Schutz gegen Unterspannung
DIN VDE 0100-460	Trennen und Schalten
DIN VDE 0100-482	Brandschutz bei besonderen Risiken und Gefahren

DIN VDE 0100-712

Diese Norm gilt für die Errichtung eines PV-Systems, das eine elektrische Anlage insgesamt oder teilweise versorgt und elektrische Energie in ein öffentliches Stromverteilungsnetz oder in eine Verbraucheranlage (nicht-öffentliches Stromverteilungsnetz) einspeist.

In DIN VDE 0100-712 (VDE 0100-712) sind die elektrischen Betriebsmittel eines PV-Systems wie andere elektrische Betriebsmittel nur insoweit behandelt, wie es ihre Auswahl und Anwendung in der Anlage betrifft. Die elektrische Anlage eines PV-Systems beginnt an einem PV-Modul oder einer Kombination von PV-Modulen, die mit den vom Hersteller vorgesehenen Anschlusskabeln und -leitungen miteinander verbunden sind, und endet am Netzanschlusspunkt des öffentlichen Stromverteilungsnetzes oder der Verbraucheranlage. Die Anforderungen dieser Norm gelten für:

- PV-Systeme zur Einspeisung in eine elektrische Anlage, die nicht an ein öffentliches Stromverteilungsnetz angeschlossen ist,
- PV-Systeme zur Einspeisung in eine elektrische Anlage, parallel mit dem öffentlichen Stromverteilungsnetz,
- PV-Systeme zur Einspeisung in eine elektrische Anlage, alternativ zum öffentlichen Stromverteilungsnetz,
- geeignete Kombinationen der zuvor genannten Aufzählungen.

DIN VDE 0100-721

Zum Anwendungsbereich der DIN VDE 0100-721 zählen elektrische Anlagen und Betriebsmittel in Caravans und Motorcaravans, die für den Wohnzweck vorgesehen sind. Anforderungen für den Fahrbetrieb sowie Anforderungen an elektrische Anlagen von Mobilheimen, Parkwohnheimen und transportablen Einheiten fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser Norm. Zusätzlich sind beim Anschluss auf Campingplätzen die Anforderungen nach DIN VDE 0100-708 zu beachten. Mit der neuen Ausgabe der DIN VDE 0100-721 vom Oktober 2019 wurden zur Vorgängerausgabe vom Februar 2010 neben den üblichen Angleichungen der Abschnittsnummerierungen folgende Änderungen vorgenommen:

- Die Vorzugsspannung für Kleinspannung Gleich- und Wechselspannungsquellen wurde gestrichen und auf 48 V (DC und AC) begrenzt
- die bisherigen Anforderungen an Steckvorrichtungen und Verlängerungsleitungen mit Steckvorrichtung wurde überarbeitet
- auch Steckvorrichtungen nach DIN EN 60309-1 (VDE 0623-1) zugelassen
- jede unabhängige Anlage muss mit einem eigenen Haupttrennschalter ausgestattet sein, der alle stromführenden Leiter trennt und der an einem leicht zugänglichen Ort im Wohnwagen angebracht werden muss
- differenzierte Anforderungen für Verlängerungsleitungen mit Steckvorrichtungen nach DIN EN 60309-1 (VDE 0623-1) bzw. DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2).

4.4.3 Spannungsebene

Nachdem für das PV-System des Solarbusses zwischen den Standardspannungen 12V, 24V, 36V und 48 V gewählt werden konnte, wurde letztendlich eine Spannungsebene von 24V festgelegt. Für diese Spannungsebenen sind mehrere Bauteile wie z.B. Laderegler, Wechselrichter und Batteriespeicher ausgelegt. Obwohl, wie in Kapitel 4.9 erwähnt, viele Kleinverbraucher mit einer Spannung von 12V versorgt werden, gibt es hierfür annähernd ebenso viele Verbraucher, die auf 24V betrieben werden können wie z.B. LötKolben, Akkuschrauber, Nähmaschinen. Soweit Einzelverbraucher auf 24V-Ebene im Bus angeschlossen werden, vermeidet dies Umwandlungsverluste. Zudem sind bei einer Spannungsebene von 24V im Vergleich zu 12V dünnere Kabel ausreichend, da der Strom mit steigender Spannung sinkt.

Jedoch steigen mit dem Kabelquerschnitt auch die Spannungsverluste im Kabel. Diese können mit folgender Formel berechnet werden [72].

$$\text{Leitungsverluste} = \frac{2 \cdot \text{Kabellänge} \cdot \text{Stromstärke} \cdot \text{spez. Widerstand des Leiters}}{\text{Querschnitt}} \quad (11)$$

Aus der Beziehung aus folgender Gleichung ergibt sich, dass dies auch zu Leistungsverlust führt, da bei sinkender Spannung die Leistung ebenso kleiner wird.

$$\text{Leistung } P = U \cdot I = R \cdot I^2 \quad (12)$$

Platz- und Kostenvorteile überwiegen bei dünneren Kabeln jedoch.

Zudem hat die Wahl der Spannungsebene Auswirkungen auf die Kosten des MPPT. Wie in Kapitel 4.8 aufgezeigt, ist ein MPPT auf einer niedrigeren Spannungsebene teurer. Auch durch den Batteriespeicher kann, wie in Kapitel 4.9 beschrieben, bei einer niedrigeren Spannungsebene Platz und Aufwand bei der Montage gespart werden. Batteriespeicher auf 36V- und 48V-Ebene sind deutlich größer und schwerer. Zudem wachsen, ebenso wie bei MPP-Trackern, auch bei Batteriespeichern mit steigender Spannung die Kosten. Als Kompromiss wurde daher als Systemspannungsebene 24V gewählt.

4.4.4 Isolationsüberwachung

Ein Isolationswächter wird in einem isolierten aufgebauten elektrischen Netz, die IT-Systeme genannt werden, benötigt. Ihre Aufgabe ist, den ohmschen Isolationszustand zu messen, zu überwachen und bei Unterschreitungen des Mindestwertes eine Meldung zu schicken.

Das Gerät wird zwischen den aktiven Netzleitern und der Erde angeschlossen. Dabei wird das Netz mit einer Messspannung U_m überlagert. Wenn ein Isolationsfehler auftritt, schließt sich der Messkreis zwischen Erde und Netz beim Fehler R_F . Daraus entsteht

dann ein proportionaler Messstrom I_m , der sich auf den Isolationsfehler einstellt und am Messwiderstand R_m einen Spannungsfall verursacht. Diese Werte können von der Elektronik ausgelesen werden [67]. Der Schaltkreis des Isolationsfehlers wird in der Abbildung 16 nochmal bildlich dargestellt.

Abbildung 16: Schaltkreis eines Isolationsfehlers [67]

Diese Einheit muss nach der DIN EN61557-8 bzw. VDE 0413-8 symmetrische und unsymmetrische Isolationsverschlechterungen erkennen und messen können.

Bei gleichmäßiger Verringerung des Isolationswiderstands von allen Leitern des überwachten Netzes, liegt eine symmetrische Verschlechterung vor. Bei der unsymmetrischen Verschlechterung hat ein Leiter eine stärkere Verringerung des Isolationswiderstand als die restlichen Leiter [67]. Die symmetrischen Isolationsfehler fallen vermehrt in der Gleichspannungsnetzen an. Dann kann die Messung der Überlagerungsspannung die Fehler nicht erfassen, da die Widerstände zu ähnlich sind.

Deshalb müssen Isolationswächter auch ein aktives Messverfahren besitzen, welches mit Überlagerung einer positiven DC- oder gepulsten DC-Messspannung arbeitet [59].

Das Verfahren mit Überlagerung der positiven DC-Messspannung sollte nur in reinen AC-Netzen verwendet werden. Es kann in AC-Netze mit angeschlossenem Gleichrichter angewendet werden, aber durch zu hohe Empfindlichkeit bei den Isolationsfehler hinter den Gleichrichtern wird es zu ungenau und löst frühzeitig den Alarm aus.

Isolationswächter sind für bestimmte Nenn- bzw. Netzspannungen ausgelegt. Die Leistung des zu überwachten Netzes ist für die Auswahl und den Betrieb eines Isolationswächters nicht relevant.

Fazit: Das Isolationsüberwachungsgerät wird im Projekt nicht mehr benötigt, da das System zu einem SELV-System geändert wurde und dadurch keine Erdung mehr vorhanden ist.

Abbildung 17: Isolationsüberwachungseinheit [69]

4.5 Verschaltungsart PV-Module

- Aufgabe:

Im Folgenden sollen mögliche Verschaltungsarten von der Erzeugerseite, genauer von den einzelnen PV-Modulen zu einer PV-Anlage erläutert werden. Denn je nachdem, wie die PV-Module elektrisch miteinander verschalten sind, entstehen unterschiedliche Ausgangsspannungen oder Ausgangsströme. Diese Werte müssen für eine gute Dimensionierungsarbeit bekannt sein, um alle weiteren Bauteile danach auslegen zu können. Beispielsweise entscheiden die entstehenden Ausgangsströme die Kabelquerschnitte und Bemessungsgrößen des MPPT-Ladereglers (siehe 4.7).

- Zielformulierung:

Das Ziel dieser Aufgabe des Arbeitskreises Dimensionierung ist es, eine begründete Entscheidung für die Verschaltungsart der PV-Module zu treffen, um dadurch die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom berechnen zu können.

- Vorgehensweise:

Definition der elektrischen Grundlagen:

Grundsätzlich gibt es in der Elektrotechnik zwei verschiedene Arten mehrere Bauteile miteinander elektrisch, leitend zu verbinden.

Reihenschaltung (auch Serienschaltung genannt):

Die Abbildung 18 zeigt eine Beispiel-Reihenschaltung zweier ohmscher Widerstände R1 und R2.

Bei der Reihenschaltung mehrerer Bauteile teilt sich die anliegende Spannung in Abhängigkeit des jeweiligen ohmschen Widerstands auf alle Bauteile auf. Man spricht auch davon, dass jedes Bauteil einen eigenen Spannungsfall besitzt. Laut Kirchhoffschem Maschensatz ist die Summe aller Spannungen entlang einer Masche gleich Null.

Abbildung 18: Grundlegende Reihenschaltung zweier Widerstände [25]

$$\sum_{i=1}^{i=n} U_i = 0 \quad (13)$$

$$U_i \hat{=} \text{alle Spannungen einer Masche [V]} \quad (14)$$

Der elektrisch fließende Strom in einer Reihenschaltung ist dagegen in allen Bauteilen gleich groß.

Parallelschaltung:

Die Abbildung 19 zeigt eine Beispiel-Parallelschaltung zweier ohmscher Widerstände R1 und R2.

Abbildung 19: Grundlegende Parallelschaltung zweier Widerstände [25]

Bei der Parallelschaltung mehrerer Bauteile teilt sich der fließende Strom in Abhängigkeit des jeweiligen ohmschen Widerstands auf alle Bauteile auf. Laut Kirchhoffschem Knotensatz ist die Summe aller zu- und abfließenden Ströme in einem Knoten gleich Null.

$$\sum_{i=1}^{i=n} I_i = 0 \quad (15)$$

$$I_i \hat{=} \text{alle Ströme in einem Knoten [A]} \quad (16)$$

Die Spannung, die über den parallelgeschalteten Bauteilen abfällt, ist dagegen über jedem parallelen Strang gleich groß.

Vereinfacht kann zusammengefasst werden, dass bei den zur Verfügung stehenden acht PV-Modulen in einer Parallelschaltung die erzeugten Ströme und in einer Reihenschaltung die anliegenden Spannungen addiert werden. Während in einer Parallelschaltung über jedem Modul die gleiche Spannung anliegt, fließt in der Reihenschaltung durch jedes Modul der gleiche Strom. Zur weiteren Berechnung wurde hierbei der Kurzschlussstrom ($I = 8 \text{ A}$) und die Leerlaufspannung ($U = 38 \text{ V}$) eines PV-Moduls aus dem Datenblatt herangezogen. Genauere Erläuterung in 4.3.1.

Verschattung:

Sobald ein PV-Modul einer Einstrahlung ausgesetzt wird, liegt Spannung an. Besonders bei modernen monokristallinen Modulen ist es nicht sonderlich wichtig ob es eine schwache oder starke Einstrahlung ist. Ab einer Solareinstrahlung von etwa 100 W/m^2 bringt ein PV-Modul bereits die volle Spannung [50]. Dies entspricht in etwa der Strahlungsleistung eines wolkigen Wintertages in Deutschland [84].

Anders ist es beim Modulstrom. Dieser ist abhängig von der Einstrahlung. Je stärker diese ist, desto größer der fließende Strom und desto größer die Leistung der Module. Dies verdeutlicht das U-I-Kennlinienfeld in Abbildung 20 aus dem Datenblatt der PV-Module.

Abbildung 20: U-I-Kennlinienfeld eines PV-Moduls

Wenn nun ein Teil eines PV-Moduls verschattet wird z.B. durch den Schatten eines Baumes, einer Wolke oder durch Schmutz, dann bleibt die anliegende Spannung grundsätzlich gleich, da diese wie erwähnt von der Einstrahlung nicht sonderlich abhängig ist. Allerdings sinkt der Strom je nach Stärke der Verschattung deutlich. Ganz konkret betrachtet wird eine verschattete Zelle vom Erzeuger zum Verbraucher und verbraucht den Strom, der durch sie fließt. Dabei wird auch Wärme erzeugt, die zu Hot-Spots am Modul und im schlechtesten Fall zum Defekt führen. Eine verschattete Zelle senkt den gesamten Modulstrom ab, da mehrere Zellen in-

nerhalb eines Moduls in Reihe geschaltet sind. Dieses Verhalten kann anhand eines Wasserschlauchs veranschaulicht werden. Wenn dieser an nur einer Stelle geknickt wird, fließt kein oder nur weniger Wasser durch [50]. Bei einer Reihenschaltung aller Module besteht also die Gefahr, dass bei Verschattung eines Moduls die Leistung der kompletten PV-Anlage deutlich senkt.

Nun kann dieses Verhalten durch sogenannte Bypass-Dioden optimiert werden. Solche Dioden sind Standard in modernen PV-Modulen und sind deshalb auch in denen verbaut, die dem Projekt zur Verfügung stehen. Diese sind in der Lage, Teile des Moduls im Verschattungsfall wegzuschalten und verhindern damit, dass die verschatteten Solarzellen zum Verbraucher werden. Der Strom fließt dabei nur noch durch die Bypass-Diode, welche eine „Umleitung“ (Bypass) für den Solarstrom darstellt. In Abbildung 21 ist dieser Effekt gut zu erkennen. Wobei der Einsatz der Bypass-Dioden die Leistung, im Vergleich zum Fall ohne Verschattung, trotzdem leicht senkt. [50]

Abbildung 21: Effekt der Bypass-Diode im Verschattungsfall [50]

- Ergebnis:

Im Folgenden werden die oben erläuterten Fakten zur Umsetzung der Verschattung der PV-Module in ihre Vor- und Nachteile zusammengefasst.

Vorteile einer Reihenschaltung:

- höhere Spannung => manche MPPT-Laderegler benötigen eine Mindesteingangsspannung (Verweis auf 4.7)
- kleinerer Strom => kleinere Kabelquerschnitte notwendig (Verweis auf 4.4.3)
- bei geringer Solareinstrahlung trotzdem ausreichend Spannung, da keine Abhängigkeit besteht

Nachteile einer Reihenschaltung:

- Geringere Leistung im Verschattungsfall

Vorteile einer Parallelschaltung:

- Weniger Einfluss auf die Leistung im Verschattungsfall

Nachteile einer Parallelschaltung:

- geringere Spannung => Mindesteingangsspannung des MPPT-Ladereglers wird möglicherweise unterschritten
- höherer Strom => größere Kabelquerschnitte notwendig

Die endgültige Wahl der Verschaltungsart wurde dann jedoch maßgeblich durch die zuvor festgelegte Systemart beeinflusst. Da das Inselssystem, wie in 4.4.1 beschrieben, ein DC-SELV-System werden soll, musste auch auf der Erzeugerseite der Spannungsgrenzwert für die Schutzkleinspannung eingehalten werden. Wie dort erläutert, beträgt dieser bei einem Gleichstromsystem 120 V. Demnach wurde eine möglichst effektive Verschaltungsart der acht PV-Module gesucht, um die Ausgangsspannung der PV-Anlage unter den 120 V zu halten.

Deshalb fiel die Entscheidung auf eine Kombination aus Reihen- und Parallelschaltung, um den Anforderungen eines SELV-Systems gerecht zu werden und gleichzeitig die Vorteile beider Verschaltungsarten zu verbinden. Die Kombination sieht vier parallele Strings mit je zwei in Reihe geschalteten Modulen vor. Abbildung 22 veranschaulicht diese Verschaltung.

Abbildung 22: Endgültige Verschaltungsart der PV-Module

Mit den oben beschriebenen Kirchhoffschen Gesetzen zur Reihen- und Parallelschaltung ergeben sich folgende Rechnungen:

$$U_{0,A} = 2 \cdot U_{0,M} = 2 \cdot 38 \text{ V} = 76 \text{ V} < U_{Grenz.,DC-SELV} = 120 \text{ V} \quad (17)$$

$$I_{K,A} = 4 \cdot I_{K,M} = 4 \cdot 8 \text{ A} = 32 \text{ A} \quad (18)$$

$$U_{0,M} \hat{=} \text{Leerlaufspannung eines PV - Moduls [V]} \quad (19)$$

$$I_{K,M} \hat{=} \text{Kurzschlussstrom eines PV - Moduls [A]} \quad (20)$$

$$U_{0,A} \hat{=} \text{Ausgangsl Leerlaufspannung der PV - Anlage [V]} \quad (21)$$

$$I_{K,A} \hat{=} \text{Ausgangskurzschlussstrom der PV - Anlage [A]} \quad (22)$$

$$U_{Grenz.,DC-SELV} \hat{=} \text{Grenzspannung eines DC - SELV - Systems [V]} \quad (23)$$

Wie die Berechnung zeigt, wird mit dieser Verschaltungsart der Spannungsgrenzwert für ein DC-SELV-System eingehalten.

4.6 Art der Komponentenbeschaffung

Das Upcycling sowie die Wiederverwendung elektrischer Geräte liefert gute Möglichkeiten Ressourcen, Energie und Kosten zu sparen. Deshalb wurden im Namen der Projektarbeit Solarbuswerkstatt bei mehreren Firmen, vor allem in Regensburg und Umkreis sowie größeren Händlern und Herstellern in weiterer Entfernung, mögliche Kooperationen angefragt. Ziel hiervon war, gebrauchte und ausrangierte Komponenten wie einen Batteriespeicher kostengünstiger oder sogar kostenlos zu erhalten.

Zielgruppe der Anfragen waren Autowerkstätten, Solateurfirmer sowie Hersteller der obengenannten Komponente, da bei diesen entweder gebrauchte Bauteile regelmäßig aussortiert oder grundsätzlich eingesetzt werden. Zudem wurden einige große Hersteller von Laderegler im Norden Deutschlands kontaktiert.

Alle Firmen wurden mittels eines Anschreibens (siehe Anhang A) per E-Mail kontaktiert. In diesen Schreiben wurde die Projektarbeit, ihr Ziel sowie ihr Kooperationspartner, die Studierendeninitiative Netzwerk Nachhaltigkeit, vorgestellt. Im Weiteren wurden einige technische Einzelheiten der benötigten Komponenten erklärt sowie Daten für letztere genannt, damit das potenziell vermittelte Bauteil den Anforderungen des Systems entspricht.

Den kontaktierten Firmen wurde zuletzt eine Kooperation mit dem Netzwerk Nachhaltigkeit und im Besonderen mit dessen Projekt mit der Projektarbeit Solarbuswerkstattbus angeboten. Mittels Aufdrucke der Logos auf Plakaten, auf offiziellen Websites sowie Unterstützung bei (gemeinsamen) Projekten als offizieller Partner, können Firmen in die Außenwirkung und die Organisation allgemein, einbezogen werden. So wird den Unternehmen ein Anreiz geboten, sich mit der Anfrage auseinanderzusetzen und gegebenenfalls einzuwilligen.

Von einigen erhaltenen Rückmeldungen waren nur eine Handvoll positiv, der Rest hatte entweder keine passenden oder keine verfügbaren Komponenten. Ein vergünstigter oder kostenloser Batteriespeicher konnte letztendlich nicht beschafft werden.

Durch einen Hersteller und Händler von Akkusystemen wurde hingegen ein vergünstigtes Angebot „für Forschung und Lehre“ (siehe Anhang B) für einen Laderegler eines großen niederländischen Elektroherstellers an die Projektarbeit vermittelt. Dieser Laderegler wurde durch besagtes Angebot gekauft, zwar in neuem Zustand, jedoch mit einer Kostenersparnis von knapp 20%.

4.7 Laderegler

Ein Laderegler ist, wie in Kapitel 4.5 dargestellt, zwischen den Solarmodulen und der Batterie in Reihe geschaltet. Er regelt das Laden der Batterie und steuert den Strom und die Spannung der Modulanordnung. Zudem dient er als Überladungsschutz, indem er die Ladespannung begrenzt, wenn die Batterie aufgeladen ist [83].

Um einen passenden Laderegler auszuwählen, wird im Folgenden zuerst die Art des Ladereglers ausgewählt und anschließend diskutiert, ob mehrere parallel geschaltet werden sollen. Danach wird er dimensioniert und aufgrund dieser Berechnungen wird ein Laderegler für den Solarwerkstattbus ausgewählt. Anschließend werden noch einige verwendeten Zusatzbauteile für den Laderegler beschrieben.

4.7.1 Auswahl der Art des Ladereglers

Für Photovoltaikanlagen mit Gleichstromsystem gibt es zwei Arten von Laderegler, die standardmäßig verwendet werden: Pulsweitenmodulation (PWM) und Maximum Power Point Tracker (MPPT). Im Folgenden wird deren Funktionsweise und ihre Vorteile beschrieben und anschließend eine Entscheidung getroffen.

Der PWM funktioniert wie ein Schalter. Er kontrolliert den Ladestrom für eine Batterie durch pulsierendes Anlegen der Eingangsspannung an die Batterie. Die Eingangsspannung in den Laderegler ist dabei fast genauso groß wie die Spannung der Batterie. Ist die Batterie aufgeladen, beginnt der PWM-Laderegler den Ladestrom zu reduzieren, um Überladung und Beschädigung der Batterie zu vermeiden. Die PV-Module werden dadurch selten bis nie an ihrem optimalen Betriebspunkt betrieben, wodurch der Leistungsertrag geringer ist als bei anderen Laderegler. Der PWM ist aufgrund seiner Einfachheit deutlich billiger als ein MPPT-Laderegler [81].

Der MPPT ist ein elektronischer Anpassungswandler. Er optimiert den Betriebspunkt der PV-Anlage, um den maximalen Stromausgang zu erzielen. Dazu trackt der MPPT den Strom und die Spannung der Solaranlage und passt die Eingangsspannung an, um den optimalen Betriebspunkt auf der Strom-Spannungskurve zu nutzen. In Abbildung 23 sind diese durch die graue durchgezogene Linie gekennzeichnet, dort ist die Leistung am höchsten. Der Punkt kann sich dauernd verändern, abhängig von äußeren Faktoren wie Sonneneinstrahlung, Verschattung, Temperatur usw. Deshalb wird der optimale Betriebspunkt in regelmäßigen Abständen neu berechnet. Der MPPT-Laderegler fungiert dabei als DC-DC-Wandler. Er wandelt die höhere Spannung aus den PV-Modulen auf die Batteriespannung herunter. Gleichzeitig wandelt er den Strom hoch, um die Leistung,

abgesehen von kleinen Verlusten, beizubehalten. Der Wirkungsgrad beträgt 90%-99% je nach Laderegler und Größe der Leistung. Bei größeren Leistungen verbessert sich der Wirkungsgrad. Der Einsatz eines MPPT-Ladereglers kann zu einer Steigerung des Energieertrags von ca. 15% bis 30% führen [61].

Abbildung 23: Strom-Spannungs-Kurve, Leistungs-Spannungs-Kurve und Maximum Power Point bei einem Photovoltaikmodul [113]

Für diese Projekt sind die Vorteile eines MPPT größer als die des PMW. Die Leistungs-optimierung bei einem MPPT-Laderegler ist wichtiger als dessen höherer Preis.

4.7.2 Parallelschaltung mehrere Maximum Power Point Tracker

Es ist es möglich mehrere MPPT-Laderegler parallel zu schalten (vgl. Abbildung 24), um das Maximum Power Point Tracking für einzelne Solarmodule zu nutzen. Dies kann zu einem höheren Energieertrag führen und es können kleinere MPPTs verwendet werden, was potenziell Kosten sparen kann [43]. Allerdings macht dies das System auch etwas komplexer, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers z.B. beim Konstruieren oder beim Betrieb erhöht werden kann. Es ist besonders dann sinnvoll MPPTs parallel zu schalten, wenn die Solarmodule unterschiedliche Betriebspunkte aufweisen z. B. aufgrund von Verschattung. Da bei Modulen auf einem Bus der Standort frei gewählt werden kann, ist es leichter und leistungssteigernder die Verschattung einzelner Module durch einen Standortwechsel zu umgehen. Daher und aufgrund der oben genannten Nachteile fällt die Entscheidung gegen eine Parallelverschaltung mehrerer MPPT.

Abbildung 24: Parallelverschaltung mehrerer Maximum Power Point Tracker [43]

4.7.3 Dimensionierung

Die im Folgenden stattfindenden Berechnungen basieren auf der Verschaltung, welche in Kapitel 4.5 dargelegt ist. Die Daten für die PV-Module sind aus dem Moduldatenblatt zu entnehmen [98]. Ein Laderegler ist in der Regel für mehrere Spannungsebenen 12V, 24V, 48 V einsetzbar. Die Parameter, die bei der Dimensionierung des MPPT-Ladereglers zu beachten sind, ist die maximale Leistung der PV-Anlage, die Eingangsspannung für den Laderegler und dessen Ausgangsstromstärke.

Für die Berechnung der maximalen Leistung der PV-Anlage wird die Leistungsspitze der Module verwendet. Dazu wird die Leistung eines Moduls P_{Modul} mit der Anzahl der Module N_{Module} multipliziert, wie in Gleichung 24 dargestellt. Daraus folgt, dass der Laderegler auf eine Anlagenleistung von mindestens 2560 Wp ausgelegt sein muss.

$$\text{Leistung Solaranlage } P_{ges,max} = P_{Modul,max} \cdot N_{Module} = 320Wp \cdot 8 = 2560Wp \quad (24)$$

Die Eingangsspannung ist die maximale Spannung, die in den Laderegler eingespeist werden kann, ohne dass er beschädigt wird. Da die Leerlaufspannung V_{oc} die größte Spannung ist, die in der Anlage auftreten kann, wird diese zur Dimensionierung verwendet. Dazu wird die Leerlaufspannung der Gesamtanlage in Gleichung 25 berechnet. Die Leerlaufspannung der einzelnen Module $V_{oc_{Modul}}$ wird mit der Anzahl N_{Reihe} der in Reihe geschalteten Module multipliziert.

$$\text{Leerlaufspannung } V_{oc_{ges}} = V_{oc_{Modul}} \cdot N_{Reihe} = 40,9V \cdot 2 = 81,8V \quad (25)$$

Damit folgt aus Formel 25, dass die Eingangsspannung des MPPT-Ladereglers mindestens 81,8 V sein muss.

Die Ausgangsstromstärke des MPPT ist der maximale Ladestrom der Batterie. Dadurch wirkt sie als begrenzender Faktor auf die Leistung, die in die Batterie eingespeist wer-

den kann. Da viele Faktoren wie z. B. Modultemperatur, Temperatur Koeffizienten der Module, Kabelquerschnitt usw. mit in die Berechnung für eine Ausgangsstromstärke des Ladereglers fließen, kann laut Ladereglerverkäufer SunWize diese auch mit Hilfe der Anlagengröße und der bevorzugten Spannungsebene mit der Gleichung 26 abgeschätzt werden [64]. Der Hersteller Victron Energy empfiehlt dabei eine Überdimensionierung der PV-Anlage zwischen 110% und 130% [13]. Davon ausgehend wurde die Ausgangsspannung für den Laderegler für die Spannungsebenen 12V, 24V und 48V mit einer Überdimensionierung von 110% und 130% jeweils in Tabelle 7 berechnet.

$$\text{Ausgangsstromstärke } I_{Out} = \frac{\text{Leistungsspitze der Anlage}}{\text{Überdimensionierung} \cdot \text{Batteriespannung}} \quad (26)$$

Tabelle 4: Berechnete Ausgangsstromstärken für den MPPT für die Spannungsebenen 12V, 24V und 48V für eine Überdimensionierung von 110% und 130%

Spannungsebene	$I_{Out,110\%}$	$I_{Out,130\%}$
12V	193A	164A
24V	96A	82A
48V	48A	41A

Aus Tabelle 7 folgt, je höher die Spannungsebene ist, desto geringer ist die benötigte maximale Ausgangsstromstärke des Ladereglers. Dies führt zu geringeren Kosten für den Laderegler, bei höherer Systemspannung. Bei 12V wäre es sogar sinnvoll mehrere MPPTs parallel zu schalten (vgl. Kapitel 4.7.2 Parallelschaltung mehrere Maximum Power Point Tracker), da bei allen momentan verfügbaren Ladereglern die maximale Ausgangsstromstärke 100A nicht überschreitet. Wie in Kapitel 4.4.3 Spannungsebene beschrieben, wurde sich unter anderem deswegen für ein 24V System entschieden.

Dadurch ergibt sich aus Tabelle 7 bei 24V, dass die Ausgangsstromstärke des Ladereglers zwischen 82A und 96A liegen sollte. Bei einer Auslegung mit einer kleineren Ausgangsstromstärke kann es sein, dass Energie nicht genutzt wird, da die Leistungsabgabe der Anlage an die Batterie zu früh begrenzt sein kann. Bei einer Auslegung mit einer größeren Ausgangsstromstärke als in dieser Berechnung kann es sein, dass der Laderegler teurer wird. Es tritt jedoch kein Schaden auf, egal ob die Ausgangsstromstärke des Ladereglers etwas kleiner oder größer auslegt ist.

Die Ergebnisse decken sich ungefähr auch mit dem Online-MPPT-Größenrechner des Herstellers Victron Energy. Dieser inkludiert zusätzlich in die Berechnung, die Modultemperaturen, Spannung und Strom bei maximaler Leistung, Temperatur Koeffizienten, Kabelquerschnitt und Kabellänge. Bei einer Modultemperatur von 100°C berechnet er eine PV-Mindestspannung von 43 V und einen Ausgangsstrom von 81,6A. Bei -10°C Modultemperatur wird eine maximale PV-Spannung von 90,1 V und ein Ausgangsstrom von über 85A berechnet [13].

4.7.4 Auswahl eines Maximum Power Point Trackers

Durch vorherige Rechnungen hat sich ergeben, dass der MPPT auf eine minimale Leistung der PV-Anlage von 2560Wp und eine Eingangsspannung von mindestens 81,8V dimensioniert sein sollte. Zudem sollte die maximale Ausgangsstromstärke auf ungefähr 80A bis 100 A festgelegt sein. Es ergeben sich folgende MPPT-Laderegler, die für dieses Projekt sinnvoll sind:

- EPEVER Tracer 10415AN (150V, 100A) [43]
- EPEVER Tracer 8415AN (150V, 80A) [43]
- Victron 150 |100 (150V, 100A) [11]
- Victron 150 |85 (150V, 85A) [11]

Um die Leistung der Anlage besser zu nutzen, fällt die Entscheidung auf einen Laderegler mit 100A maximaler Ausgangsspannung. Die MPPT von Victron Energy ist zwar teurer, jedoch qualitativ um einiges hochwertiger. Zudem bietet dieser die App Victron Connect, mit der alle Bauteile von Victron Energy verbunden werden können. Sie dient zum Konfigurieren, Überwachen, Analysieren, Aktualisieren und Diagnostizieren der Bauteile. Zudem könnte sie verwendet werden, um interessierte Besucher des Repair-café's Daten und Grafiken über die Leistung die Anlage aufzuzeigen. Aufgrund dieser Vorteile fällt die Entscheidung auf einen Laderegler von Victron Energy [20].

Der Hersteller verfügt über die smart solar und solar blue Reihe für MPPT, wobei sich die smart solar Reihe nur durch ein zusätzlich eingebautes Bluetooth Modul von der solar blue Reihe unterscheidet. Dieses erleichtert das Verbinden zu der Victron connect App. Daher wird der Victron smart Solar 150 |100 in dem Bus verwendet. Diesen gibt es mit unterschiedlichen Anschlüssen, als smart Solar 150 |100 – MC4 VE.CAN mit MC4 Anschluss und smart Solar 150 |100 – Tr VE.CAN mit Klemmanschluss [11].

Die MC4-Steckverbinder sind Steckverbinder, die speziell für den Einsatz in Photovoltaikanlagen entwickelt wurden und die es ermöglichen, die Photovoltaikmodule mit dem Laderegler zu verbinden. Sie sind in der Regel kompakter und somit platzsparender [103].

Eine Alternative dazu ist der Anschluss über Klemmanschlüsse. Das sind Steckverbinder, die üblicherweise aus Metall bestehen und mit Schrauben befestigt werden. Sie bieten mehr Flexibilität und sind eher vorteilhaft, wenn mehrere Kabel oder Verbindungen angeschlossen werden sollen oder wenn die Photovoltaikmodule später einfach zu trennen sein sollen [24].

Mit beiden Steckverbindungen ist ein Anschluss der PV-Anlage zu dem Laderegler realisierbar. Wie in Kapitel 4.5 Verschaltungsart der PV-Module aufgezeigt führen vier Kabel von der PV-Anlage, in jeweils einen Anschluss des MPPT. Daher ist ein Anschluss mit

Klemmanschlüssen für dieses Projekt eher von Vorteil. Deswegen wird der Victron smart Solar 150 |100 – Tr VE.CAN (vgl. Abbildung 25) verwendet.

VE-CAN (Vehicle-CAN) ist eine schnelle und relativ zuverlässige Methode der Informationsübertragung. Hierbei wird der MPPT an ein Steuerboard z. B. ein GX-Board angeschlossen. Für dieses Projekt wird diese Art der Datenübertragung nicht genutzt, da es einfacher zu realisieren ist, den MPPT über Bluetooth mit Victron connect zu verbinden.

Abbildung 25: Victron smart Solar 150 |100 – Tr VE.CAN [19]

Die wichtigsten Eigenschaften des Victron smart Solar 150 |100 – Tr Ve.Can sind in Tabelle 5 zu sehen.

Tabelle 5: Eigenschaften des MPPT smart Solar 150 |100 – Tr VE.CAN [15]

Max. Eingangsspannung	150V
Max. Ausgangsstromstärke	100A
Nominale PV Leistung für 24 V	2900 W
Maximaler Wirkungsgrad	98%

4.7.5 Zusatzbauteile

Es wurden folgende Bauteile als Ergänzung zum MPPT bestellt:

- Smart solar control
- Smart battery sense
- MPPT WireBox-XL Tr

Der smart solar control (vgl. Abbildung 26) ist ein Display, welches mit dem Laderegler verbunden ist, es dient zur Live- und Verlaufsüberwachung. Folgende Informationen können angezeigt werden:

Aus der Produktanleitung geht hervor, dass der smart solar control folgende Werte erfassen und darstellen kann [10].

- PV-Leistung, Ertrag, Spannung und Strom

Abbildung 26: Smart solar control [10]

- Batteriespannung, Strom, Temperatur und Ladestufe
- Verlaufswerte für 30 Tage
- Kumulierte Verlaufswerte über die Lebensdauer des Solarladegeräts
- Warnungen und Fehler

Der smart battery sense (vgl. Abbildung 27) ist ein Batteriespannungs- und Temperatursensor, welcher über Bluetooth mit Victron Connect verbunden ist. Dadurch können die Batterien besser und genauer geladen werden, was zu einem verbesserten Ladewirkungsgrad führen und die Batterielebensdauern verlängern kann. [17]

Abbildung 27: Smart battery sense [17]

Die MPPT WireBox (vgl. Abbildung 28) ist eine Abdeckdose für die Anschlüsse des Ladereglers. Da voraussichtlich viele elektrisch unerfahrene Personen im Bus herumlaufen werden, bietet diese eine zusätzlichen Grad an Sicherheit. Sie deckt alle Anschlüsse ab und verhindert versehentliche Zugriffe auf die Anschlüsse. [14]

Abbildung 28: Wire box [16]

4.8 Batteriespeicher

Ein Batteriespeicher ist ein Akkumulator, der zur Funktion der Energiespeicherung in vielen Photovoltaikanlagen (PVA) eingebaut wird. In konventionellen PV-Dachanlagen

dient er der Speicherung des tagsüber gewonnenen Stroms, der im Moment der Erzeugung durch die PV Module nicht verbraucht werden kann.

Der Werkstattolarbus wird zwar ausschließlich tagsüber im Einsatz sein und währenddessen auch im Freien stehen, wo die Batterie sich weiterhin durch Sonnenenergie aufladen kann, zur Betriebszeit kann jedoch zeitweise mehr Leistungsfluss benötigt werden als die PV-Anlage im Moment der Energieaufnahme durch Sonnenstrahlen bereitstellen kann. Für diesen Fall ist die Anschaffung eines Batteriespeichers optimal. Voraussetzung ist, dass diese genug Speicherkapazität bereitstellt, um alle gewünschten Verbraucher auch bei bewölktem Himmel für einige Zeit versorgen zu können.

Es gibt viele verschiedene Arten von Batteriespeichern, welche wiederum verschiedene Eigenschaften und Einstellungen aufweisen. Für die Umsetzung des Solarwerkstattbusses waren folgende Parameter für zu beachten.

1. Anzahl der Ladezyklen: Batteriespeicher haben eine begrenzte Lebensdauer. Jeder Be- und Entladevorgang bedeutet einen (wenn auch geringfügigen) Verschleiß des Akkumulators, die Lebensdauer eines Energiespeichers hängt deshalb zu einem großen Teil von der individuellen Nutzung ab, also wie oft der Speicher geladen und wieder entladen wird. Die Anzahl der Ladezyklen ist daher oft die einzige Angabe zur Lebensdauer eines Speichers, normalerweise liegt diese bei zehn bis 15 Jahren, was bei modernen Batteriespeichern ca. 5.000 bis 10.000 vollen Ladezyklen entspricht.

2. Kalendarische Lebensdauer: Wie im vorherigen Punkt erklärt, hängt die Lebensdauer eines Batteriespeichers von der Anzahl der Ladezyklen ab. Unabhängig davon gibt es jedoch ebenfalls eine Angabe zur „kalendarischen Lebensdauer“. Diese nimmt auch ohne jegliche Be- und Entladevorgänge des Speichers ab. Die kalendarische Lebensdauer kann auch bei optimaler und schonender Nutzung nicht verlängert werden und beträgt bei den meisten Batterien ca. 15 Jahre.

3. Speicher- /Nutzkapazität [kWh]: Soll die bereitgestellte Energie der PVA optimal genutzt werden, ist die Speicherkapazität bei der Auswahl eines Batteriespeichers der wichtigste Parameter. Er gibt an wieviel Leistung der Akkumulator aufnehmen und speichern kann. Die Angabe ergibt sich, wie in unten angegebener Formel zu sehen ist, aus der Multiplikation von Spannung und Stromkapazität des Speichers, d.h. wieviel Ladungsmenge innerhalb einer festgesetzten Zeit in den Speicher fließen kann. Die Einheit kWh gibt also an, wieviel Leistung (in Kilowatt) der Speicher in einer Stunde in angeschlossene Verbraucher speisen kann.

$$\text{Speicherkapazität} = U \cdot Q \quad (27)$$

Speicherkapazität in kWh, U in Volt und Q in Ah.

Die Dimensionierung des Speichers, d.h. die Auswahl der Speicherkapazität, hängt von Bedarf und geplanter Nutzung der elektrischen Anschlüsse, also Verbraucherlasten, ab.

4. Nutzbare Speicherkapazität [kWh]: Eine ideal nutzbare Speicherkapazität würde der Speicher- bzw. Nutzkapazität eines Speichers entsprechen. Diese wird jedoch durch Entladetiefe und Beladungsgrenze eingeschränkt. Wie auch z.B. bei einem Smartphone, ist es weder empfehlenswert, den Akkumulator komplett bis zur obersten Grenze aufzuladen, noch den Akkustand unter einen bestimmten Wert sinken zu lassen, da hierdurch die Anzahl der Ladezyklen des Speichers beträchtlich schrumpfen kann. Die nutzbare Speicherkapazität kann mit der folgenden Formel berechnet werden.

$$\text{Nutzbare Speicherkapazität} = \text{max.Kapazität} \cdot (\text{Beladungsgrenze} - \text{Entladetiefe}) \quad (28)$$

Ein Beispiel eines Speichers mit 3,5 kWh maximaler Speicherkapazität, einer Beladungsgrenze von 80% sowie einer Entladetiefe von 20% ergibt also eine nutzbare Speicherkapazität von

$$\text{Nutzbare Speicherkapazität} = 3,5 \text{ kWh} \cdot (0,8 - 0,2) = 2,1 \text{ kWh} \quad (29)$$

5. Entladetiefe(auch DoD = Depth of Discharge) & Beladungsgrenze [%]: Diese beiden Grenzwerte sind wie bereits in Punkt 4 (Nutzbare Speicherkapazität) erwähnt, die Unter- bzw. Obergrenze des Ent- und Beladevorgangs des Stromspeichers. Werden diese Grenzen überschritten, führt dies zu Kapazitätsverlust des Batteriespeichers.

6. Lade- /Entladeleistung: Die Lade- bzw. Entladeleistung eines Batteriespeicher ist die Leistung, mit der ein Speicher be- und entladen werden kann. Sie bestimmt die Dauer eines Ladevorgangs der Batterie und „ist begrenzt durch die Materialeigenschaften des Speichermediums und die Bauart des Speichers“ [49]. Je höher die Entladeleistung ist, umso schneller kann der Speicher die produzierte Sonnenenergie speichern. Die maximale Entladeleistung muss auch mit der des Ladereglers abgestimmt werden, wobei diese sich aus der Multiplikation der Spannung mit der maximalen Ausgangsstromstärke ergibt. Batteriespeicher und MPPT müssen nicht dieselbe maximale Entladeleistung haben, Grenzwerte sollten jedoch bei keiner der beiden Bauteile überschritten werden, um die Komponente nicht zu zerstören.

Ein Batteriespeicher besteht aus zwei sich gegenüberliegenden Elektroden (bestehend aus Anode und Kathode) in Form von Metallplatten. Dazwischen befindet sich ein Elektrolyt, durch den elektrische Energie transportiert und so ein Stromfluss ermöglicht werden kann. Klassische Staplerbatterien bestehen aus einer Aneinanderreihung vieler einzelner kleiner Batteriezellen. Sie enthalten als Elektrolyt eine Säure, die moderneren Lithium-Ionen-Batterien ein sogenanntes wasserfreies Elektrolyt. Um einem Kurzschluss vorzubeugen, befindet sich zwischen den beiden Elektroden im Elektrolyt ein sogenannter Separator, der nicht leitfähig, jedoch ionen-durchlässig ist und somit den nötigen Energiefluss im Speicher nicht behindert. Beim Ladevorgang wird eine äußere Spannung an die Batterie angelegt. Die Ionen wandern von Kathode zu Anode, daraufhin entsteht

ein Elektronenüberschuss an der Anode. Beim Entladevorgang dreht sich der Prozess um: die Anode gibt ihre Elektronen ab, diese wandern durch den äußeren Stromkreis, wodurch Strom fließt und angeschlossene Verbraucher versorgt werden, zur Kathode. Als Ausgleich wandern positive Ionen aus der Anode durch den Elektrolyt zur Kathode und lagern sich dort an. Der Prozess ist in Abbildung 29 bildlich dargestellt. Dabei sind die Ionen innerhalb des Speichers als dunkelblaue Punkte und die Elektronen außerhalb als hellblaue Punkte dargestellt. Im Bereich der Pfeile befindet sich das Elektrolyt.

Abbildung 29: Funktion eines Stromspeichers [2]

Es gibt verschiedenste Batterietypen, die sich in Zusammensetzung der Elektroden, Art des Elektrolyts oder Bauweise unterscheiden. Jeder Speichertyp hat Vor- und Nachteile und muss individuell für das jeweilige Vorhaben ausgewählt werden.

Im Falle der Gel- bzw. Blei-Akkumulatoren bestehen die Elektroden aus Bleiplatten sowie einer säurefesten Außenhaut. Bei ihrem Ladevorgang wird Wasserstoffgas an der negativen Elektrode sowie Sauerstoffgas an der positiven Elektrode abgespalten. Dadurch entsteht ein Gasgemisch sowie Wasser, welches beides aus der Zelle entweicht. Bei herkömmlichen Blei-Akkumulatoren besteht der Elektrolyt aus flüssiger Schwefelsäure. Bei Gelbatterien wird jedoch das flüssige Elektrolyt durch Kieselsäure gebunden, sodass eine gelartige Masse entsteht, die zu einem geringeren Verschleiß der Elektroden führt und somit eine längere Nutzungsdauer gewährleisten kann. Während der Be- und Entladevorgänge des Batteriespeichers entstehen feine Risse im Gel, durch welche der Sauerstoff leichter zur negativen Elektrode gelangt und dort mit den Wasserstoff-Ionen zu Wasser rekombiniert. Das restliche Gas wird durch ein Ventil nach außen geleitet. Durch eine äußere Kapselung wird jegliches Austreten des Elektrolyts sowie von Wasser verhindert, sodass die Batterie zu einem sogenannten geschlossen gebundenen Bleiakкумуляtor wird. Er ist auslaufsicher und somit auch wartungsfrei. Zudem ist es im Gegensatz zu anderen Batteriespeichern möglich, sie in Schräglage zu montieren. Auch der Transport wird hierdurch erleichtert.

Die Spannung des Batteriespeichers wird von der Spannungsebene des gesamten Systems bestimmt. Dies bedeutet, dass Laderegler, Wechselrichter sowie zusätzliche Komponenten wie z.B. Schutz- oder Lademanagementeinrichtungen die gleiche Spannung ausweisen müssen. Energiespeicher sind in den Abmessungen und Gewichtsklassen, die für den Solarwerkstattbus passend erschienen, in vier Spannungsebenen erhältlich: 12V, 24V, 36V und 48V. Speicher auf den Spannungsebenen 36V und 48V stoßen hierbei aufgrund Ihrer

Größe und ihres Gewichts bereits an die platztechnisch realisierbaren Grenzen des Busses. 36 V Batterien sind zudem selten erhältlich, durch 48V Batterien entstehen bereits potenziell gefährliche Spannungen am Bus, weshalb ein Schutz gegen direktes Berühren, bzw. die Erdung des Busses zu empfehlen wäre, was im Falle eines mobilen Busses schwer zu realisieren ist.

Ein Vorteil eines 12V Batteriespeichers ist, dass die meisten „Kleinverbraucher“, die im Solarwerkstattbus angeschlossen werden, auf 12V oder weniger laufen. Daher wäre ein Anschluss der Verbraucher über eine 12V Batterie leichter kompatibel. Zudem bedeutet eine niedrigere Spannung auch höhere Ströme, was sich bei gleichbleibender Leistung aus der Beziehung $P=U \cdot I$ ergibt. Für größere Ströme werden dickere Kabel benötigt, die teurer in der Beschaffung sind, jedoch kleinere Kabelverluste mit sich bringen. Batteriespeicher mit 24V hingegen können durch dünnere Kabel mit den restlichen Komponenten verbunden werden. Diese sind platzsparend, was bei einem Projekt mit begrenzten Einbaumöglichkeiten wie dem Solarwerkstattbus nur von Vorteil ist.

Für den Solarwerkstattbus wurde eine Gelbatterie beschafft, da die Bemaßung sowie das Gesamtgewicht von 120 Kilogramm passend für die geplante Einrichtung des Busses sind. Auch durch die Kapselung des Speichers wird der Transport und Einbau erleichtert, da beides ohne Beschädigung in Schräglage erfolgen kann. Staplerbatterien hingegen sind wegen ihrer großen Abmessung sehr sperrig und wiegen bis zu 200 Kilogramm pro Stück. Auch ist der Aspekt der Lieferbarkeit ein wichtiger Punkt, der die Umsetzung einer PV-Anlage schnell zum Stillstand bringen kann. Da die Nachfrage nach neuen Lithium-Ionen-Batterien steigt und die Kosten für letztere höher sind, fiel die Entscheidung des Batteriespeichers auch aufgrund der Verfügbarkeit und in finanzieller Hinsicht auf eine Gel-Batterie.

Für die Speicherung der Leistung der PVA des Solarwerkstattbusses wurden demnach zwei zyklensichere (d.h. mit hoher Brauchbarkeitsdauer entwickelte) VRLA Gel-Batterien mit jeweils 12V ausgewählt. VRLA steht für „Valve Regulated Lead Acid“ und beschreibt den bereits erläuterten Batterietyp mit integriertem Sicherheitsventil zum kontrollierten Ablassen von Gasen aus dem Akkumulator.

Durch eine Verschaltung der beiden Batterien in Reihe verdoppeln sich Spannung und Ladekapazität, der Strom bleibt gleich. Somit wird durch beide Batterien eine Spannung von 24V und eine Gesamtspeicherkapazität von 4,8 kWh bereitgestellt. Dies berechnet sich aus der Multiplikation der Spannung von 24V und der Ladekapazität der Batterie von 200Ah. Dies bedeutet, dass die Batterie während ihrer Entladung innerhalb einer Stunde 200A liefert. Bei einer Einhaltung der empfohlenen Entladungstiefe von 30% liegt die Anzahl der Ladezyklen bei über 2.500. Hinzu kommt eine empfohlene Beladungsgrenze von 80%, woraus sich eine nutzbare Speicherkapazität von 2,4kWh ergibt.

Mehrere Quellen empfehlen eine Dimensionierung des Batteriespeichers auf 0,9 bis 1,6-

mal der PV-Leistung, wobei für die Rechnung ein kWp einer kWh entspricht. Letztere beträgt im Fall des Solarbusses mit 320Wp bei 8 Modulen $320 \text{ Wp} * 8 \text{ Module} = 2,56\text{kWp}$, somit sollte die Speicherkapazität der Batterie zwischen 2,3 kWh und 4,1 kWh betragen. Mit der oben berechneten tatsächlich nutzbaren Speicherkapazität der Batterie von 2,4 kWh liegt dies also innerhalb des empfohlenen Bereichs.

Dies trifft auch die Anforderungen der erstellten Verbraucherliste in angemessenem Maße. In dem in Kapitel 4-4 Verbraucherlasten berechneten „Best Case Szenario“ Szenario wird von einem täglichen elektrischen Bedarf von 5,4 kWh ausgegangen. Da der Bus idealerweise und auch planmäßig mit aufgeladenem Speicher und bei gutem (sonnigem) Wetter zum Einsatz kommen wird und sich der Speicher somit auch während der Entladung, also dem Anschließen von Verbrauchern, weiter durch die PV-Module auflädt, wird die oben angegebene Speicherkapazität als ausreichend betrachtet.

In folgender Tabelle sind alle technischen Daten des Batteriespeichers aufgelistet.

Tabelle 6: Technische Daten des Batteriespeichers [49]

Zyklenlebensdauer	Mehr als 2500 bei 30 Prozent DoD
Zyklenlebensdauer	Mehr als 1400 bei 50 Prozent DoD
Lebensdauer (Standby)	10 Jahre
Empfohlene Ladespannung Im Zyklbetrieb bei +25°C	14,1V-14,4V (-3mV/°C)
Empfohlene Ladespannung Im Standbybetrieb bei +25°C)	13,2V- 13,8V (-3mV/°C)
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
Selbstentladung bei Lagerung	2,5 Prozent je Monat
Gewicht	60 kg
Abmessungen	222 x 522 x 240

4.8.1 Zusatzbauteile

Für die Batterie wurden folgende Bauteile zusätzlich bestellt:

- Batteriemonitor: BMV 712 Smart
- Battery protect 12/24V-100A

Der Batteriemonitor (vgl. Abbildung 30) verbindet sich über Bluetooth mit Victron connect und überwacht die Batterie. Dabei ist es in der Lage folgendes anzuzeigen [12]:

- Stromstärke der Batterie

- Spannung der Batterie
- Batterietemperatur
- Leistung (die in und aus der Batterie fließt)
- Verbrauchte Amperestunden
- Ladezustand
- Restlaufzeit

Abbildung 30: Batteriemonitor [12]

Das Battery Protect (vgl. Abbildung 31) ist ein Tiefenentladungs- und Überspannungsschutz, welcher zwischen Batterie und Verbraucher geschaltet ist. Damit dient er als EIN-/AUS-Schalter für das System. Er schaltet es ab, wenn entweder ein vorher eingestellter Schwellenwert der Spannung an der Batterie erreicht wird oder wenn die Spannung 32,6 V übersteigt. Er ist über Bluetooth mit dem System verbunden und kann Warnungen und Fehlermeldungen in der Victron connect App anzeigen [18].

Abbildung 31: Battery protect [18]

Einen zusätzlichen Schutz vor Überladung, Entladung und Überhitzung der Batterie kann auch ein Batteriemanagementsystem (BMS) bieten. Es wird in Reihe mit der Batterie installiert, um ihre Leistung und Lebensdauer zu überwachen und zu optimieren. Dabei hält es die Spannung in allen Batteriezellen gleich hoch, um den Ladebereich der Batterien zu erweitern. Zudem verhindert es, dass die Batterien zu stark oder zu wenig geladen werden, da sie häufig ungleichmäßig ausbalanciert sind. Dieser Unterschied kann sich im Laufe der Zeit erhöhen. Typischerweise wird ein BMS verwendet, um jede einzelne Batteriezelle zu schützen, indem es den Batterieausgang abschaltet, wenn die Zellen zu heiß werden.

Für dieses Projekt wird kein BMS verwendet, da kein Zugriff auf die einzelnen Zellen der Batterie besteht. Dadurch kann nur zwischen den zwei Batterien ausgeglichen werden. Hier ist ein BMS kaum von Vorteil, da sich der Spannungsunterschied zwischen den Batterien nur gering verändert. Zudem ist ein Überladungsschutz bereits im Laderegler implementiert und der Tiefenentladungsschutz wird durch den battery sense bereitgestellt.

4.9 Externe Lademöglichkeit

Da das Wetter nicht das ganze Jahr über klar ist, und die Sonnenstunden vor allem in der Winterzeit gering sind, musste eine Alternative gefunden werden, um die Batterien der Inselanlage effektiv aufzuladen.

Am Anfang war die Idee, sich an einem Wechselrichter mit Ladegerät zu orientieren bzw. einem bidirektionalen Wechselrichter, der den Energiefluss in beide Richtungen steuern kann. Der bidirektionale Wechselrichter kann als Laderegler die Batterieladung steuern und auch Energie aus der Batterie entnehmen.

Abbildung 32: Bidirektionaler Wechselrichter an die Batterie angeschlossen

Die Entscheidung für einen All-in-One-Wechselrichter schien die einfachste Lösung zu sein, dennoch riet der Laborleiter des Labors Regenerative Energien dringend von dieser Lösung ab.

Der größte Nachteil besteht darin, dass die Batterien häufiger Be- und Entladen werden. Dadurch verliert der Akku möglicherweise schneller an Lebenszeit. Außerdem ist der Wechselrichter ein Gerät, das viel Wärme abgibt, umso mehr, wenn dieser bidirektional ist.

Aus diesen Gründen ist es sinnvoller, die Batterien mit einem externen Ladegerät aufzuladen.

Ein Ladegerät ist ein spezielles Gerät zum Wiederaufladen von Akkumulatoren.

Die richtige Aufladung und Pflege der Akkumulatoren sowie der Schutz vor Über- und Unterladung tragen erheblich zu ihrer Lebensdauer bei.

Die im Ladegerät enthaltene elektronische Schaltung, der Laderegler, steuert den Ladevorgang und setzt das Ladeverfahren um.

Die meisten Akkutypen reagieren empfindlich auf Tiefentladung, Überladung und Überhitzung, meist mit einer Verringerung von Lebensdauer und Kapazität bis hin zur Zerstörung. Daneben wird unter Umständen das Ladeziel – ein vollgeladener Akku – nicht erreicht. Nur für den jeweiligen Akkumulatortyp geeignete Ladegeräte und Ladeverfahren können eine hohe Lebensdauer und vollständige Ausnutzung der Kapazität erreichen. Die Nutzung einfacher Ladegeräte, teils ohne Laderegler, erfordert Steuerung und intensive Überwachung des Ladevorgangs durch den Nutzer, was bei regelmäßiger Nutzung praktisch nicht sicherzustellen ist.

Aufgrund der kurzen Lebensdauer der Akkus und der ständigen Anschaffungskosten für deren Austausch ist der Preisvorteil dieser "Billig-Ladegeräte" schnell aufgebraucht. Die rasante Entwicklung der Mikroelektronik hat seit den 2000er-Jahren das Angebot für intelligente Ladegeräte in allen Preisklassen stark ansteigen lassen [111].

Auswahl des Ladegeräts

Um all die oben genannten Probleme zu vermeiden, ist es daher sinnvoll, sich an einem Mikroprozessor Batterie Ladegerät zu orientieren. Die endgültige Wahl fiel auf dieses Gerät: Das AEG-Mikroprozessor-Ladegerät LT10

Das AEG-Mikroprozessor-Ladegerät LT10

Abbildung 33: AEG-Mikroprozessor-Ladegerät LT10 [9]

Eigenschaften des AEG-LT10 Ladegeräts

- Effizientes und sicheres Laden durch intelligente Mikroprozessor-Technologie:

Das AEG Batterieladegerät LT 10 versorgt alle gängigen 12 V und 24 V Autobatterien (darunter WET, wartungsfreie Blei-Säure-Batterien, GEL und AGM) effizient und sicher mit Energie. Auf Basis intelligenter Mikroprozessor-Technologie erkennt das Gerät automatisch die passenden Ladeparameter und arbeitet schonend und kraftvoll zugleich

mit einem Ladestrom von bis zu 10 A. Für kleinere Batteriekapazitäten kann der Ladestrom außerdem auf reduzierte 2 A angepasst werden. Das LED-Display und die LED-Indikatoren erlauben während des Aufladens optimale Kontrolle über die Einstellungen und Funktionen sowie den Batteriezustand.

- Automatischer Temperatenausgleich und Softladefunktion:

Über einen Sensor im Gehäuse misst das Ladegerät die Temperatur der Betriebsumgebung in einem Bereich von -20°C bis $+40^{\circ}\text{C}$ und gleicht die Ladephasen entsprechend an. Damit wird eine optimale Ladung bei nahezu allen Wetterbedingungen ohne zusätzlich manuelle Einstellungen jederzeit sichergestellt und die Leistung bei sehr hohen Temperaturen entsprechend reduziert. Die Batterie wird zusätzlich vor frühzeitigem Verschleiß geschützt, in dem sie durch eine Vorladung und anschließendem Softstart mit geringem Ladestrom schonend auf die Hauptladung vorbereitet wird

- Echtzeit-Leistungsüberwachung und konstante Stromversorgung auch bei ausgebauter Batterie:

Durch die vollautomatische Lade-, Diagnose-, Rettungs- und Wartungsfunktion ist das Ladegerät in der Lage, tiefentladene Batterien mit einer Spannung unter 1,5 V zu identifizieren und durch einen Impulsladevorgang zu retten, bevor der normale Lademodus einsetzt. Vor und innerhalb der Ladezyklen überwacht das Gerät außerdem den gesamten Ladeprozess und bewahrt die Batterie mit den Schutzfunktionen vor einem Kurzschluss und Funkenbildung durch Defekte oder einen Falschanschluss. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, überwacht das Ladegerät die Batteriespannung und sorgt mit der Erhaltungsladung für die konstante Abgabe von Ladeimpulsen, um eine schädliche Tiefentladung zu verhindern. Besonders saisonal genutzte Fahrzeuge sind damit nach langen Standzeiten jederzeit einsatzbereit. Das Ladegerät kann dauerhaft angeschlossen bleiben und gibt auch bei einem Batteriewechsel konstant Strom ab, sodass die empfindliche Bordtechnik beim Batterieausbau nicht geschädigt wird.

Ladezeit (ca. in Stunden)	Ladestrom max in A						
	1,5	4	5	7	10	60	
Batteriekapazität in Ah	25	22	8	7	5	3	1
75	65	24	20	14	10	2	
100	87	33	26	19	13	2	
125	108	41	33	23	16	3	
150	130	49	39	28	20	3	
200	173	65	52	37	26	4	

Abbildung 34: Batterie Ladezeit als Funktion des Ladestroms und Batteriekapazität in Ah [5]

Eingangsspannung Art	AC
Ausgangsstrom	10A
Material	Kunststoff
Maximaler Ladestrom	10A
Startunterstützung	Nein
Netzsteckertyp	Euro
Energieversorgung (Power Supply)	13.6V / 7A
Modell	LT10
Im Lieferumfang enthaltene Zubehöre	Bedienungsanleitung; Anschlusskabel-Set DC
Schutzart (IP)	IP20
Komfort-Anschluss	Ja
Eingangsspannung	220V
Rollbar	Nein
Empfohlen für Batteriekapazität	Bis 200Ah
Ladestufen Anzahl	9-Stufig
Ladezustandsanzeige	LED-Display
Ladestufen	Zustandsprüfung; Desulfatierung (Rettung); Vorladung; Softstart; Hauptladung mit konstantem Strom; Hauptladung mit konstanter Spannung; Analyse; Ausgleichsladung; Erhaltungsladung
Montagemöglichkeit	Keine
Batterietyp	Nassbatterien (WET) Blei-Säure-Batterien (Flüssig-Elektrolyt); Wartungsfreie Blei-Säure-Batterien (MF); Gel-Batterien (geleear- tiger Elektrolyt); EFB (Enhanced Flooded Battery); AGM (Ab- sorbent Glass Mat)
Batteriespannung	12 ; 24 V
Ausgangsspannung Art	DC
Ausgangsspannung	12 ; 24 V
Temperaturregelung	Umgebungstemperatur °C

Tabelle 7: Technische Daten des AEG-Mikroprozessor-Ladegeräts LT10

Fazit

- Es ist nicht ratsam, sich für einen Wechselrichter mit Ladefunktion zu entscheiden, um mögliche Fehlerströme zu vermeiden.
- Ein Wechselrichter mit Ladefunktion kostet 533€, ein Wechselrichter der gleichen Marke ohne Ladefunktion 420€. Diese Lösung kostet also 113€.

- Das externe AEG-Ladegerät kostet 82€, was eine Ersparnis von 30€ bedeutet. Außerdem verfügt das externe Ladegerät über eine intelligente Ladefunktion und hilft, die Batterie und anderen Bauteilen zu schützen.

4.9.1 Batterieheizung

Batteriespeicher können bei eher kühlen Umgebungstemperaturen zwischen zehn und 20 Grad Celsius ihre maximale Leistung ausschöpfen. Die genauen Angaben sind stark von dem jeweiligen Batterietyp sowie den individuellen Herstellern abhängig und können den dazugehörigen Datenblättern entnommen werden. Werden Batteriespeicher bei Temperaturen von weniger als 10°C oder mehr als 25°C betrieben, reduziert sich die Speicherkapazität bereits deutlich, die Wiederaufladezeit verlängert sich und die Lebensdauer des Speichers kann sich verringern.

Sinkt die Betriebstemperatur unter den Gefrierpunkt bzw. steigt über 30°C, schalten sich Lithium-Ionen-Batterien, unabhängig vom aktuellen Ladezustand, von selbst ab. Dies liegt an einem Selbstschutz-System des Speichers. Ist die Leistungsanforderung zu hoch und die Umgebungstemperatur zu niedrig, kann das Elektrolyt reißen und so den Akkumulator zerstören. Durch eine automatische Abschaltung wird dem vorgebeugt. Es sind auch Produkte auf dem Markt erhältlich wie z.B. Speicher aus Lithium-Titanat-Oxid (LTO), die laut Angaben des Herstellers auch bei Temperaturen bis -30°C zuverlässig funktionieren. Diese sind jedoch teurer als herkömmliche Produkte und zu diesem Zeitpunkt eher schlecht verfügbar aufgrund der kleinen Anzahl an Firmen, die Speicher dieser Art herstellen. Um einen Akkumulator nicht zu überhitzen, besteht die Möglichkeit der Installation einer externen Kühlung in der Nähe des Speichers oder lediglich einen geeigneten Platz zu finden, möglichst nicht in direkter Nähe zu wärmeausstoßenden Geräten.

Der für den Solarbus ausgewählte Gel-Batteriespeicher funktioniert laut den technischen Angaben in einem Temperaturbereich von -20°C bis +50°C. In diesem Falle besteht die Gefahr der Unterkühlung des Speichers des Solarwerkstattbusses also nur bedingt. Da der Bus jedoch auch im Winter außerhalb geheizter Räume abgestellt werden kann, stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit einer Batterieheizung. Sollte ein Stromanschluss in unmittelbarer Nähe der Batterie verfügbar sein, kann diese durch ein Ladeerhaltungsgerät oder einem sogenannten Thermomanagement (TME) überwacht werden. Ein Thermomanagement sendet bei Erreichen eines festgesetzten Grenzwertes eine Warnung aus, ein Ladeerhaltungsgerät lädt die Batterie zusätzlich direkt durch die angeschlossene Stromquelle wieder auf. Natürlich kann ein solches Gerät direkt an eine PVA angeschlossen und so direkt oder durch den zu überwachenden Batteriespeicher mit Strom versorgt werden. Jedoch kann dies vor allem in den Wintermonaten unzuverlässig werden, da die zeitweise fehlende Strahlungsintensität der Sonne eine konstante Stromversorgung nicht gewährleisten kann.

Neben manuellen Lösungsansätzen wie das regelmäßige Aufladen der Batterie durch externe Quellen oder die Batterie über die Wintermonate auszubauen bzw. abzuklemmen, bleibt nur die Möglichkeit der Isolation des Akkumulators. Hierfür sind Thermokästen bzw. -koffer aus wärmeisolierendem Material erhältlich, die auch für jeden Speicher

maßangefertigt werden können. Auch hiervon gibt es Ausführungen inklusive Stromanschluss, die den Speicher im Kasten elektrisch aufheizen. Für eine simple und vor allem kostengünstigere Größenanpassung der Isolierung gibt es einfache Isolierfolien aus verschiedenen Kunststoffarten wie z.B. Polyethylen (PE) und Polyethylenterephthalat (PET). Diese können zugeschnitten und ebenfalls wie eine Tasche um den Speicher gewickelt werden und sind ausreichend für den Schutz eines Batteriespeichers, solange die Umgebungstemperatur nicht unter die in Deutschland im Winter übliche sinkt. Letztere ist die Ausführung, die für den Solarwerkstattbus ausgewählt wurde und bei Bedarf beschafft wird, da sie gut verfügbar, kostengünstig, platzsparend sowie individuell anpassbar an die Größe des Speichers ist. Wie im obigen Abschnitt erläutert ist diese Art von Batteriewärmeschutz für die bestehende Situation ausreichend.

4.10 Off-Grid-Wechselrichter

Das Haushaltsstromnetz in Deutschland ist ein Wechselstromnetz mit einem Spannungseffektivwert von 230 V und einer Frequenz von 50 Hz. Deshalb sind die meisten elektrischen Haushaltsgeräte auf den Betrieb mit Wechselspannung ausgelegt. Einige Verbraucher mit Einphasen-Wechselstrommotoren können sogar ausschließlich mit AC betrieben werden. In der Reparaturwerkstatt des Busses sollen aber auch solche Geräte repariert und danach getestet werden können. Darum bietet es sich an, einzelne Haushaltssteckdosen mit 230 V/ 50 Hz zur Verfügung zu stellen.

Dazu muss ein Weg gefunden werden, um den Gleichstrom aus der Batterie in 230V-Wechselstrom umzuwandeln. Hier kommt der Off-Grid-Wechselrichter ins Spiel.

Der Begriff „Off-Grid“:

Grid ist zunächst nur das englische Wort für Netz – gemeint ist im Zusammenhang mit der Photovoltaikanlage ein vorhandenes Stromnetz.

Bei einem Off-Grid System handelt es sich um eine Inselanlage. Eine solche Photovoltaikanlage ist also nicht an ein öffentliches Stromnetz angeschlossen und funktioniert nur mit Energiespeicher [85].

Was ist ein Wechselrichter?

Ein Wechselrichter ist ein Gerät, das Gleichspannung in sinusförmige Wechselspannung umrichtet. Für Off-Grid-Systeme ist die Gleichspannung meist durch eine Batterie gegeben. Der Wechselrichter richtet damit Gleich- in Wechselstrom um. Mit diesem Gerät kann man durch den 230V-Schutzkontaktsteckdosenausgang (Schuko) lageunabhängig und autark Geräte betreiben, bei denen ein 230 V-Hausnetzanschluss notwendig wäre.

Abbildung 35: Funktionsweise eines Wechselrichters

Bei diesen Spannungswandlern unterscheidet man zwei Spannungsarten: Modifizierte Sinuswelle und reine Sinuswelle. Der Unterschied besteht darin, dass beim modifizierten Sinus die Sinuskurve in einer Treppenform nachgebildet wird. Spannungswandler mit modifiziertem Sinus sind kostengünstiger und für viele Verbrauchsgeräte ohne Probleme einsetzbar. Allerdings gibt es Ausnahmen, die zwingend einen Wandler mit echter Sinusspannung benötigen [101].

Abbildung 36: Modifizierte Sinuswelle [109]

Abbildung 37: Reine Sinuswelle [109]

Welche Geräte werden im Solarwerkstattbus betrieben?

Siehe Kapitel 4.3.2 Verbraucherseite.

Welcher Wechselrichter wird gebraucht?

Um elektronische Geräte oder Geräte mit elektronischen Komponenten/Bauelementen (Plasma-/LCD-/LED-Bildschirme, Computer, Messgeräte, LED-Beleuchtung, ...) und/oder Geräte, die beim Start einen hohen Leistungsbedarf haben (Kühl-/Gefrierschrank, Pumpe, Bohrmaschine, ...) zu versorgen, sollte ein reiner Sinus-Wandler verwendet werden, da er Wechselstrom mit besserer Qualität erzeugt und seine Produktion in der Regel für einige Sekunden verdreifachen kann (um z. B. den Start eines Motors zu dämpfen). Für induktive und/oder nicht elektronische elektrische Geräte (Glühlampen, Bügeleisen, Kaffeemaschinen, Herdplatten, Backöfen, einfache Konvektoren, Radios, Kathodenstrahlfernseher,...) kann eine modifizierte Sinuswelle verwendet werden [116].

Rechteckspannung ausreichend	Modifizierte Sinuswelle	Reine Sinuswelle
Glühlampen	Radio	Computer/Laptop
Toaster	Elektrische Haushaltsgeräte bzw. Küchengeräte	Plasma, LCD & LED-Fernseher
Handelsübliche Kaffeemaschinen (keine Pad -oder Kapselmaschi- nen)	Kathodenstrahlfernseher	Wasserpumpen
Wasserkocher	Bügeleisen	Bohrmaschine
	Backofen	LED-Beleuchtung

Tabelle 8: Mögliche Ausgangsspannungen eines Wechselrichters und Beispiele für kompatible Geräte [60]

Da im Solarwerkstattbus elektronische Geräte mit induktiver Wirkung sowie Geräte mit einem hohen Anlaufstrom verwendet werden, ist es notwendig, einen Wechselrichter mit einem reinen Sinus zu verwenden.

Wirkungsgrad

Wichtig ist auch, dass selbst gute Wechselrichter nur einen maximalen Wirkungsgrad von ca. 85 % (Angabe des besten Falls) haben, d.h. wenn man 1500 W Leistung für den 230-V-Verbraucher benötigt, muss man ca. 1725 W aus der Batterie entnehmen. Die Differenz macht sich in Form von Wärmeentwicklung bemerkbar. Der Wirkungsgrad hängt zudem stark von der angeforderten Leistung ab, d. h. bei einem Wechselrichter mit 1500 W und einer entnommenen Leistung von nur 200 W kann der Wirkungsgrad je nach Produkt auf nur 60 % sinken. Der beste Wirkungsgrad wird bei einem Betrieb mit etwa 70-80 % der nominalen Dauerleistung erreicht. Weitere Details sind den typabhängigen Kennlinien zu entnehmen [115].

Bei mehreren Steckdosen/Verbrauchern:

Es kann zu einem Fehlerstrom kommen, der eine große Gefahr für die bedienende Person darstellt.

Wenn der Wechselrichter über zwei Ausgangsbuchsen verfügt, ist die Installation eines FI-Schutzschalters am Ausgang des Wechselrichters erforderlich [115].

Wichtige Merkmale bei der Produktauswahl sollten also sein:

- Wechselrichter mit reiner Sinuswelle
- Leistungsklasse ca. 25% höher als die Summe der Leistungsangabe gleichzeitig betriebener Geräte
- Stromaufnahme ohne Last muss klein sein

- Sanft-Anlauf-Funktion bei mehr als 1500 Watt (Als Sanftanlauf (engl. Softstart) werden Maßnahmen zur Leistungsbegrenzung beim Einschalten eines elektrischen Gerätes, meist eines größeren Netzteiles oder elektrischen Motors, bezeichnet)
- Keine drahtlose Fernbedienung, da sonst höherer Ruhestrom.
- Nur eine Steckdose und keine Anschlussklemmen am Ausgang (VDE Problematik)
- bei zwei eingebauten Steckdosen muss am Wechselrichter Ausgang auch ein FI-Schutzschalter eingebaut sein
- CE-Kennzeichnung, E Prüfzeichen, Herstellererklärung für die Einhaltung der VDE-Normen

Um Probleme mit der elektrischen Sicherheit zu vermeiden, ist es ratsam, das Wechselstromsystem in mehrere gleichartige Systeme zu unterteilen, sodass der Benutzer ein Gerät pro Wechselrichter betreiben kann, was die Gefahr von Fehlerströme bzw. Stromschlägen minimiert.

Es wird also mehr als eine Arbeitsstation im Solarwerkstattbus geben, und jede dieser Stationen wird mit einem eigenen Wechselrichter ausgestattet sein: eine Station für Geräte mit hoher Leistung (z. B. Bohrmaschine mit 1000W) und zwei weitere Stationen für Geräte mit geringerer Leistung (z. B. Laptop-Ladegerät mit 150W). Hierfür werden 3 Wechselrichter benötigt: 1x 2,5kW & 2x 500W Wechselrichter

Abbildung 38: Verkabelung von Wechselrichtern mit der Batterie

Produktauswahl

Nach Berücksichtigung aller oben genannten Anforderungen fiel die Wahl auf den Hersteller ECTIVE, die mehrere Serien von geeigneten Wechselrichtern anbietet. Die ECTIVE Produktpalette umfasst vier Serien von Wechselrichtern, die sich durch jeweils

erweiterte Funktionen unterscheiden. Von den Einsteigermodellen der SI-Serie, die zuverlässig hochwertige Wechselstrom liefern, über die TSI-Serie, die mit Netzvorrangschaltung und Bypass Funktion ausgestattet sind. Die fortschrittliche CSI-Serie verfügt zusätzlich über ein integriertes Batterieladegerät zum Laden von Versorgungsbatterien, während die Flaggschiff-Modelle der SSI-Serie darüber hinaus einen eingebauten Solarladeregler besitzen [54].

Für den Solarwerkstattbus ist die SI-Serie weitgehend ausreichend.

Anzahl	Modell
1	ECTIVE SI 25 (SI254) 24V Sinus-Inverter 2500W/24V Sinus-Wechselrichter
2	ECTIVE SI 5 (SI54) 24V Sinus-Inverter 500W/24V Sinus-Wechselrichter

Tabelle 9: Ausgewählte Wechselrichtermodelle

Damit die angeschlossene Verbraucherbatterie nicht tiefentladen wird und die Verbraucher vor Spannungsschwankungen geschützt sind, integrieren die Wechselrichter der SI-Serie modernste Sicherheitsfunktionen. Die folgenden Features schützen Anwender, Geräte & Batterie:

- Softstart (Sanftanlauf)
- Unterspannungsschutz
- Überlastabsicherung
- Kurzschlussicherung
- Verpolungsschutz
- Überhitzungsschutz
- Akustische Warnsignale

Abbildung 39: ECTIVE SI25/ 2,5kW/24V Sinus-Inverter

Abbildung 40: ECTIVE SI5/ 500W/24V Sinus-Inverter

Technische Eckdaten

Modell	Leistung	Abmessungen (LxBxH)	Leergewicht
SI5	500W	255 x 150 x 75 mm	2.5 kg
SI25	2500W	445 x 220 x 90 mm	6.9 kg

Tabelle 10: Technische Eckdaten

Empfohlene Umgebungsbedingungen

Modell	Leistung	Abmessungen (LxBxH)	Leergewicht
SI5	500W	255 x 150 x 75 mm	2.5 kg
SI25	2500W	445 x 220 x 90 mm	6.9 kg

Tabelle 11: Technische Eckdaten

Bei Umgebungstemperaturen über 40 °C (z.B. bedingt durch heiße Einbauorte oder direkte Sonneneinstrahlung) verringern sich die vorgegebenen Leistungen und die Wirkungsgrade.

Folgende Hinweise sind zu beachten

- Das Gerät kann sowohl horizontal als auch vertikal verbaut werden.
- Die Belüftungsein- und -ausgänge dürfen nicht abgedeckt werden, es muss für eine gute allgemeine Belüftung des Geräts gesorgt werden. Der Montageort des Wechselrichters muss immer großzügig belüftet sein: Der Abstand zwischen den Lüftungsein- oder -ausgängen und der nächstgelegenen Oberfläche muss mindestens 10 cm betragen.
- Der Wechselrichter kann nur auf festen Montageflächen montiert bzw. verschraubt werden
- Das Ziehen von Kabeln sollte vermieden werden
- Alle Kabel müssen während des Auf- und Abbaus gut festgehalten werden.
- Dies muss vermieden werden: lange Sonneneinstrahlung und die Montage in der Nähe von Wärmequellen + Staub, Feuchtigkeit und ätzende oder brennbare Stoffe in der Nähe des Wechselrichters.
- Der Wechselrichter erwärmt sich während des Betriebs, daher sollte er nicht in der Nähe von temperaturempfindlichen Gegenständen aufgestellt werden.
- Es dürfen keine Gegenstände auf den Wechselrichter gestellt werden.
- Die Ein- und Ausgänge der Belüftung sind stets frei zu halten.

Abbildung 41: Hinweis zur Platzierung des Wechselrichters

Fernbedienung

Um die Nutzung des Wechselrichters komfortabler zu gestalten, kann er mit einer Fernbedienung ausgestattet werden. Die Marke ECTIVE verfügt auch über Fernbedienungen, die mit ihrer Wechselrichterpalette kompatibel sind. Die praktische kabelgebundene Fernbedienung für ECTIVE Wechselrichter ermöglicht ein bequemes Ein- und Ausschalten des Wechselrichters aus der Distanz. Die Fernbedienung wird mittels des drei Meter langen RJ12 (Ethernet-Kabel) Verbindungskabels (auch ISDN-Kabel genannt) verbunden [53].

→ Die Fernbedienung ECTIVE RC1 ist das passende Modell für die Wechselrichter der SI-Serie.

→ Jeder der drei ausgewählten Wechselrichter der SI-Reihe wird mit einer RC1-Fernbedienung ausgestattet.

Abbildung 42: ECTIVE RC1 Fernbedienung

Abbildung 43: Elemente der ECTIVE RC1 Fernbedienung

1A: Schalter, um den angeschlossenen Wechselrichter ein- oder auszuschalten.

2: Ladestandanzeige: Zeigt die verbleibende Restkapazität der Batterie/n in 20%-Schritten

an.

3: Leuchtet dauerhaft bei Leistungsabfrage über 5 %. Blinkt, wenn das Gerät im Standby-Modus ist oder die Leistungsabfrage unter 5% liegt.

4: Zeigt den Momentanverbrauch der angeschlossenen Verbraucher in 20 %-Schritten.

5: Leuchtet, wenn der angeschlossene Wechselrichter als Wechselrichter arbeitet, sich also im Batteriebetrieb befindet.

6: Leuchtet rot auf sobald ein Fehler auftritt.

Technische Eckdaten

Abbildung 44: Dimensionen der ECTIVE RC1 Fernbedienung

Gewicht	0.2 kg
Maße (L x B x T)	100 x 70 x 31 mm
SI25	RJ12

Tabelle 12: Technische Daten der RC1 Fernbedienung

Fazit

- Der Wechselrichter muss eine reine Sinusspannung liefern
- Leistungsklasse ca. 25% höher als die Summe der Leistungsangabe gleichzeitig betriebener Geräte
- Bei mehreren Steckdosen/Verbrauchern können Fehlerströme stattfinden, was eine große Gefahr für den Bediener darstellt
- Es ist ratsam, das Wechselstromsystem in mehrere gleichartigen Systeme zu unterteilen, so dass der Benutzer ein Gerät pro Wechselrichter betreiben kann, was die Gefahr von Fehlerströme bzw. Stromschlägen minimiert.
- 3 Wechselrichter werden gebraucht: 1x 2,5kW & 2x 500 Watt
- Für eine bequeme Benutzung der Wechselrichter, ist es ratsam diesen jeweils mit einer Fernbedienung zu gestatten.

4.11 DC/DC Anschlusssteckdosen

Im Folgenden wird die Funktionsweise eines DC/DC Spannungswandler beschrieben und wie das Anschließen der Gleichstromverbraucher umgesetzt werden kann.

Da die Gleichstromverbraucher unterschiedliche Versorgungsspannungen benötigen (z.B. USB-A: 5V , USB-C: 20V), muss die Netzspannung des Systems mittels DC/DC Spannungswandler auf die Verbraucher angepasst werden.

4.11.1 DC/DC Spannungswandler am Beispiel eines Hochsetzstellers

Ein DC/DC Wandler beschreibt ein elektrisches System, welches das Ausgangs-Spannungsniveau im Vergleich zum Eingangs-Spannungsniveau erhöhen, verkleinern oder invertieren kann. Eine Wandler-Schaltung besteht meistens aus zwei Schaltern bzw. einer Diode und einem Schalter, einer Speicherdrossel und einem Kondensator. In Abbildung 45 ist die Schal-

Abbildung 45: Lade- und Entladebetrieb eines Hochsetzstellers [91]

ung eines Aufwärtswandlers (auch Step-up-Converter oder Hochsetzsteller) dargestellt, diese wird eingesetzt wenn eine höhere Spannung benötigt wird, als die Versorgungsspannung liefert. Während der Schalter geschlossen ist (linkes Bild) befindet sich das System im Aufladezyklus, d.h. dabei lädt sich die Speicherdrossel mit der Versorgungsspannung auf. Wird der Schalter geöffnet (mittleres Bild), liegt an der Speicherdrossel bereits eine Spannung an, welche zusätzlich zur Eingangsspannung den angeschlossenen Verbraucher

versorgt. Dadurch ist die Ausgangsspannung größer als die Eingangsspannung. Das rechte Bild zeigt die Verwendung einer Diode als Sperrschalter, sie lässt Strom nur dann durch, wenn der Schalter geöffnet ist [91].

4.11.2 Umsetzung

Spannungswandler sind mittlerweile oft in Steckdosen integriert, es sollte lediglich bekannt sein von welchem/auf welches Spannungsniveau gewandelt werden muss. Im Projektfall soll eine 24V DC Netzspannung für möglichst viele, unterschiedliche DC-Verbraucher nutzbar werden. Um das ganze so laienfreundlich wie möglich zu gestalten, wurde sich auf eine Kombination aus USB-A (5V), USB-C (20V) und Zigarettanzündersteckdosen (12V), alle mit integriertem Spannungswandler, geeinigt. USB-A und USB-C Anschlüsse decken die meisten Verbraucher ab und für Zigarettanzündersteckdosen gibt es eine sehr breite Auswahl an Zubehör, mit dem man diese an die meisten Verbraucher anpassen kann. Des Weiteren lassen sich 24V- LED Leisten direkt ans Netz anschließen.

4.12 Kabeldimensionierung

Die passenden PV-Kabel sind ein wichtiger Bestandteil einer Photovoltaikanlage. Sie stellen nicht nur sicher, dass die Anlage gut geschützt und sicher arbeitet, sondern haben auch einen direkten Einfluss auf den Ertrag der Anlage. Sowohl der Länge als auch dem Querschnitt der PV-Kabel kommt eine große Bedeutung zu. Damit sie dem langjährigen Gebrauch und den Witterungsbedingungen im Freien standhalten, müssen PV-Kabel bestimmte Eigenschaften haben, die die Sicherheit von Menschen und Anlagen gewährleistet.

4.12.1 Anforderungen für PV-Kabel

PV-Kabel, auch Solarkabel genannt, verbinden die Photovoltaikanlage mit dem MPPT-Laderegler im Bus. Auch zwischen den Solarmodulen werden Kabel angebracht. Diese sind jedoch in der Regel bereits vorab montiert und müssen lediglich mithilfe der vorgesehenen Steckverbindungen gekoppelt werden. Die Verkabelung einer Solaranlage ist somit nicht besonders aufwendig, muss jedoch fachgerecht durchgeführt werden.

4.12.2 Richtige Länge und Wahl für PV-Kabel

Die Länge für PV-Leitungen korrekt zu wählen, ist insofern wichtig, als dass zu kurze Kabel dauerhaft unter einer Zugspannung stehen, die eine Materialermüdung bewirken kann. Zu lange Kabel, die herabhängen, sind hingegen ständig kleinen Bewegungen ausgesetzt, die über die Jahre zu Abrieb führen können. Aus demselben Grund empfiehlt es sich, sämtliche PV-Kabel fest mit Kabelbindern zu befestigen, um sie möglichst stabil zu halten. Bei der Wahl der richtigen Solarkabel sind einige Punkte zu beachten, die im Folgenden kurz dargestellt werden sollen:

- Witterungs- und UV-Beständigkeit nach HD 605/A1

- Spannungsfestigkeit bis etwa 1.000 V
- Säuren- und Laugenbeständigkeit nach EN 60811-2-1
- Ozonbeständigkeit nach EN 50396
- Für Temperaturbereiche von - 40° C bis + 125° C geeignet
- Abriebfestigkeit
- Mechanische Festigkeit
- Kurzschlussfestigkeit selbst bei hohen Temperaturen von 250° C
- Geringe Außendurchmesser, um Platz zu sparen
- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
- Halogenfrei nach EN50267-2-2

Gerade die letzten beiden Punkte sind von Bedeutung, denn halogenfreie Kabel können im Brandfall ein deutlich besseres Verhalten aufweisen. Generell sind schwer entzündbare Kabel zu empfehlen, einige sind sogar selbstlöschend.

4.12.3 Kabel für Gleichstrom

Die richtige Kabelwahl ist wichtig für das einwandfreie Funktionieren der Photovoltaik-Anlage. Die geeignete Verkabelung für das Projekt ist die Gleichstromverkabelung.

Abbildung 46: Gleichstromkabel

Die DC-seitige Kabelverbindung führt vom Modul zum MPPT-Laderegler. Der Kabelquerschnitt auf der Gleichstromseite sollte 4 bis 6 mm² betragen.

4.12.4 Wahl des richtigen Querschnitts für PV-Kabel

Der Querschnitt eines Solarkabels hat einen deutlichen Einfluss auf den Ertrag einer PV-Anlage. Es ist empfehlenswert, diesen möglichst groß zu wählen, auch wenn Kabel mit größerem Querschnitt teurer sind. Gängig sind Solarkabel mit 6 mm². Aber auch schmale Kabel mit 4 mm² oder besonders dicke Solarkabel mit 10 mm² sind im Handel erhältlich. Typischerweise wird auf der Gleichstromseite (zwischen Anlage und Wechselrichter) ein Solarkabel mit einem Kabelquerschnitt von 6 mm² oder 4 mm² gewählt.

Insgesamt sollte der Leistungsverlust aufgrund des PV-Kabels nicht mehr als 1 Prozent betragen. Um den Leistungsverlust möglichst gering zu halten (<1 Prozent), sollten die Kabelwege so kurz wie möglich sein. Fast noch entscheidender als die Kabellänge ist der Kabelquerschnitt. Dickere Kabel bieten mehr Sicherheit, sind aber natürlich auch teurer. Bei der Berechnung des idealen Kabelquerschnitts helfen entsprechende Programme.

Kabelquerschnitt für 24V-Anwendungen bei 3 Meter Kabellänge	Leistung in Watt
1,5 mm ²	100 Watt
3 mm ²	200 Watt
4,5 mm ²	300 Watt
6 mm ²	400 Watt
7,5 mm ²	500 Watt
9 mm ²	600 Watt
10,5 mm ²	700 Watt
12 mm ²	800 Watt
13,5 mm ²	900 Watt
15 mm ²	1000 Watt

Tabelle 13: Kabelquerschnitt bei 3 Meter Kabellänge

4.13 Sicherungsdimensionierung

Die Dimensionierung der Schutzeinrichtungen (Sicherungen) einer Photovoltaik-Anlage ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit und den Betrieb der Anlage. Es ist wichtig, dass die Sicherungen richtig dimensioniert sind, um sicherzustellen, dass sie im Falle eines Kurzschlusses oder einer Überlastung effektiv arbeiten und den Stromkreis unterbrechen. Die Dimensionierung der Sicherungen hängt von mehreren Faktoren ab, darunter:

- Der Leistung der Photovoltaik-Anlage: Die Sicherungen müssen in der Lage sein, den maximalen Strom zu unterbrechen, der von der Anlage fließen kann.
- Der Durchführungsdauer: Die Sicherungen müssen in der Lage sein, den Strom für eine ausreichend lange Zeit zu unterbrechen, um das Risiko von Brand und anderen Schäden zu minimieren.

- Der Kabelgröße: Die Größe der Sicherungen muss an die Größe der verwendeten Kabel angepasst werden, um sicherzustellen, dass sie im Falle einer Überlastung oder eines Kurzschlusses effektiv arbeiten.

Es ist wichtig, dass die Sicherungen von einem qualifizierten Elektriker oder einem anderen Fachmann installiert und dimensioniert werden. Die empfohlenen Größen und Typen von Sicherungen für eine Photovoltaik-Anlage sind in der Regel in den technischen Dokumentationen der Anlage oder in den Vorschriften der lokalen Elektroverordnung festgelegt.

Tabelle 14: Sicherungsbeispiel mit entsprechenden Kabelgröße

Kabelquerschnitt	Sicherung
1,5 mm ²	20 A
2,5 mm ²	20 A
4 mm ²	30 A
6 mm ²	40 A
8 mm ²	80 A
14 mm ²	100 A
22 mm ²	150 A
34 mm ²	200 A
42 mm ²	250 A
54 mm ²	300 A
70 mm ²	350 A
95 mm ²	400 A
108 mm ²	500 A

4.14 Schaltschrankdimensionierung

Bei der Dimensionierung eines Schaltschranks werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, um sicherzustellen, dass der Schaltschrank den Anforderungen entspricht und ausreichend Platz für die Elektrokomponenten und -geräte bietet. Einige dieser Faktoren sind [38]:

- Die Größe und Anzahl der Elektrokomponenten und -geräte, die im Schaltschrank untergebracht werden sollen
- Die notwendige Zugänglichkeit und Wartung der Komponenten und Geräte
- Die notwendigen Sicherheitsvorschriften und Normen, die bei der Installation und dem Betrieb des Schaltschranks zu berücksichtigen sind
- Die verfügbaren Platzverhältnisse und -beschränkungen
- Das Klima und die Umgebung, in der der Schaltschrank aufgestellt wird

4.15 PV*sol

4.15.1 Einführung in PV*Sol

PV*SOL ist ein Simulationsprogramm für PV-Systeme, das primär Ertragsprognosen für geplante Anlagen erstellt. Viele Aspekte einer geplanten Anlage wie Modultyp, Wechselrichter, Ausrichtung, Verschattung etc. müssen dabei berücksichtigt werden, um auftretende Verluste genau abbilden zu können. Mittels Standortdaten wird auf eine hinterlegte Klimadatenbank zugegriffen, um somit die mittlere globale Einstrahlung am Anlagenstandort zu bestimmen. Die abschließende Simulation stellt für einen kompletten Jahresverlauf Einstrahlungswerte, gemittelt über die letzten zwanzig Jahre, in tages- oder auch stundengenauer Auflösung zur Verfügung. Die Simulation bildet die Grundlage für eine Einschätzung der Verbraucher, die durch die PV Anlage versorgt werden können, wieviel Leistung diese maximal haben dürfen und wie lange sie betrieben werden können.

Eine weitere Funktion der Software erlaubt es, ein dreidimensionales Modell der PV-Anlage und der Umgebung zu erstellen. Dadurch sind eine noch genauere Ortung und Identifizierung der Verschattungen möglich. Dies ist eher sinnvoll für eine PVA auf einem Hausdach, die sich also immer am selben Standort befindet. über eine Simulation des Sonnenstandes kann festgestellt werden, welche Bereiche der Anlage an bestimmten Tageszeiten an jedem Tag des Jahres keine Sonneneinstrahlung erreicht. Das Programm errechnet zudem eine Verschattungswahrscheinlichkeit, welche angibt zu viel Prozent der Sonnenstunden ein bestimmtes Modul verschattet ist. Durch diese Verschattungssimulation wird zudem eine höhere Genauigkeit bei der Berechnung des spezifischen Jahresertrags erreicht.

Die Ertragsprognose, die die Software nach abgeschlossener Simulation ausgibt, beinhaltet neben sämtlichen eingegebenen Werten und Komponenten ein Schaltschema, eine Energiefluss-Grafik, einen Schaltplan sowie eine Stückliste. Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit mit Zusätzen wie eine Cashflow-Tabelle können, falls gewünscht, ebenfalls in das abschließende Dokument integriert werden.

4.15.2 Zielsetzung

Zielsetzung der Arbeit mit PV*Sol im Rahmen des Solarwerkstattbusses ist eine Abschätzung des möglichen Ertrags der PV Anlage sowie die Einflussnahme von Parametern wie Kabelverluste, Ausrichtung, Verschmutzung und Verschattung darauf. Die Ergebnisse sollen Daten für kritische Fragen der Anlagenplanung liefern. Zudem wurde aus den verschiedenen Ertragsszenarien eine kurze und simple Anleitung zur korrekten Reinigung sowie zur Wahl eines geeigneten Aufstellungsplatzes des Busses abgeleitet, die durch Zahlenwerte der Ertragsprognose gestützt werden. Die Ergebnisse der Simulationen liefern somit eine Basis, mit dessen Daten die Notwendigkeit der Maßnahmen aufgezeigt werden.

4.15.3 Parameter/Fallunterscheidung

Als einflussnehmende Parameter für die Ertragsprognose des Systems wurden Kabelverluste, Verschmutzung sowie Verschattung bestimmt, da diese von anderen Komponenten der PVA abhängen oder direkt vom Betreiber/ der Betreiberin des Busses verändert werden können.

Da die Simulation des Systems mittels PV*Sol zu einem Zeitpunkt erstellt wurde, in der Komponenten, genaue Verbraucherzahlen sowie Verschaltungsart noch nicht gänzlich geklärt waren, entsprechen die Simulationsergebnisse nicht exakt den erwarteten der tatsächlichen Anlage. Nichtsdestoweniger sind die folgenden Erläuterungen eine erste Erklärung und Einführung in PV*Sol und können, für jede individuelle Analyse, angepasst an die Parameter der geplanten Anlage, bei der Erstellung einer Simulation unterstützen. Die Planung eines Gleichstromsystems ist in PV*Sol nicht möglich. Die Auswahl eines Wechselrichters sowie eines Batteriewechselrichters ist für die Simulation zwingend notwendig. Da der Solarbus grundsätzlich mit Gleichstrom betrieben wird, wurde für beide Wechselrichter eine einfache Variante aus der Datenbank der Software gewählt, die die Spannung mit minimalen Verlusten umwandelt.

Auch der in PV*Sol angegebene Batteriespeicher der Anlage entspricht nicht dem tatsächlich geplanten. Die für die Simulation angegebenen vier Lithium-Ionen-Batterien mit einer Gesamtspeicherkapazität von 19 kWh übersteigen die in Realität geplanten Speicher (siehe Kapitel xy Batteriespeicher) mit einer Kapazität von insgesamt 4,8 kWh um ein Vielfaches. Nichtsdestoweniger wurde auch in der Ertragsprognose auf die bereits festgelegte Spannungsebene von 24 Volt geachtet.

Die Auswahl des Wechselrichters sowie des Batteriespeichers ändert jedoch kaum etwas an den Ertragszahlen der Anlage, die durch PV*Sol berechnet und analysiert wurden. So konnte auch mit den bis zur Simulation der Anlage feststehenden Eingangsgrößen aussagekräftige Daten zum Leistungsertrag produziert werden. Nachdem alle restlichen relevanten, festen Eingangsgrößen wie Standort der Anlage, Anzahl und Leistung sowie Art der PV Module eingetragen wurden, muss der Verbrauch angegeben werden.

„Der Verbrauch kann (1) mittels gemessener Verbraucher, (2) über ein Lastprofil oder (3) aus der Summe von vordefinierten Einzelverbrauchern festgelegt werden.“¹ Für die Simulation des Solarwerkstattbusses wurde zweite Option gewählt. Hierfür wurden die Daten aus den berechneten Verbraucherlastendateien aus Kapitel xy verwendet. Für den Solarwerkstattbus wurden 50 Betriebstage pro Jahr angenommen. Das entspricht in den Frühlings- bis Herbstmonaten (März bis November) 5,6 Tage pro Monat und damit ein bis zwei Betriebstage pro Woche bzw. Wochenende. Dies wurde größtenteils gleichmäßig auf die jeweiligen Monate verteilt, mit einigen Anpassungen in Monaten, in den erfahrungsgemäß gutes bzw. eher schlechtes Wetter ist.

Für den Best Case (vgl. 4.3.2) des Busses, also möglichst wenige Verbraucher, ergibt dies 2,4 kWh pro Tag. Wird dies mit den 50 Betriebstagen multipliziert, ergeben sich 120 kWh Verbrauch pro Jahr.

Für den Worst Case (vgl. 4.3.2) wurden 23kWh pro Betriebstag angenommen. Multipliziert mit den 50 Tagen, die der Bus annäherungsweise unterwegs sein wird, ergibt dies 1.150 kWh Energieverbrauch pro Jahr.

Zum Vergleich und zur Veranschaulichung der einzelnen Parameter wurden vier verschiedene Fälle angenommen, jeweils charakterisiert durch den zunehmenden Einfluss der einzelnen Variablen. Die verschiedenen Fälle werden hier optimal, Fall 2, 3 und 4 genannt. Deren Aufteilung ist in Tabelle 15 dargestellt:

Parameter	Optimal	Fall 2	Fall 3	Fall 4
Verschattung	0%	30%	50%	65%
Verschmutzung	0%	5%	15%	30%
Kabelverluste	0,25%	0,5%	0,75%	1,0%

Tabelle 15: Fallunterscheidung der Simulationen

Auch in einem optimalen Fall ist nicht von 0% Kabelverlusten auszugehen, bzw. kann dies durch die Länge und Art der Kabel sowie dessen Querschnitt genau berechnet werden, weshalb hierfür 0,25% angenommen wurden. Sollten die genauen verwendeten Kabelquerschnitte einer Anlage zum Zeitpunkt der Simulation bereits feststehen, können diese exakt übernommen werden. Eine Formel zur Berechnung der Kabelverluste ist in Kapitel „Spannungsebene“ zu finden. Um den Einfluss der verschiedenen Kabel auf den Ertrag der Anlage aufzuzeigen, wurden verschiedene Werte für deren Verlustleistung in die Simulationen eingebracht.

Die Verschattung der PVA wird entweder als prozentualer Wert oder mittels Horizontlinie angegeben. Für eine Abschätzung ist die Angabe eines prozentualen Werts ausreichend. Dieser gibt die Verschattungsverluste im Jahresmittel an. Im Optimalfall wird für den Solarbus von einer nullprozentigen Verschattung ausgegangen. Bei Verschattung eines PV Moduls sinkt der Einstrahlungswert am Beispiel Deutschland auf bis zu 200W/m² ab, das entspricht weniger als 20% der maximalen Einstrahlungswerte. Da ein gelegentlich bewölkter Himmel nicht zu verhindern ist und ein Stellplatz in der Nähe von Objekten, die die Module der Anlage verschatten könnten, gegebenenfalls ebenso wenig, wurden die Annahmen der Verschattung relativ hoch angesetzt. Eine Verschattung der Module von mehr als 30% Prozent sollte bei korrekter Aufstellung nicht auftreten, zum Zweck der Veranschaulichung des Einflusses auf den Ertrag der Anlage wurden jedoch auch deutlich höhere Verlustzahlen in die Simulationen mit eingebunden.

Verschmutzung der PV Module und damit einhergehende Leistungsverluste einer Solaranlage sind im Prinzip nichts anderes als Verschattung. Das Ergebnis, sprich die minimierte Lichtaufnahme der Module, ist dieselbe. Dabei kommt es jedoch stark darauf an, wodurch die Solarzellen verschmutzt werden. Staub und Pollen sind hierbei vor allem in der Frühlings- und Sommerzeit ein häufiges Problem, jedoch leicht zu entfernen und weniger stark ertragsminimierend wie undurchsichtigerer Schmutz. Großflächiger Vogelkot und Schlamm z.B. ist für den Stromfluss einer PVA sehr hinderlich. Bei aufgeständerten Hausdach- und Freiflächenanlagen wäscht meist der nächste Regen den Schmutz von den Modulen. Da die Module des Busses jedoch flach auf dem Dach liegen und der Bus gegebenenfalls häufig und für längere Zeit nicht im Freien stehen wird, muss hier eine manuelle Reinigung vorgenommen werden, um Leistungseinbußen durch Verschmutzung

zu verhindern.

Die drei Parameter (Kabelverluste, Verschattung und Verschmutzung) wurden nach und nach in die Ertragssimulationen eingebracht. So wurde zunächst eine Simulation bei Optimalbedingungen erstellt. Dies bedeutet, dass alle drei Parameter auf „optimal“, also kleinstmöglicher Einfluss, gestellt wurden. Für alle weiteren Simulationen wurde jeweils nur ein Parameter geändert, die beiden restlichen blieben optimal. So konnte bei jeder fertiggestellten Ertragsprognose genau bestimmt werden, durch welche der drei Variablen eine Veränderung der simulierten erzeugten Leistung verursacht wurde.

Eine weitere mögliche Variable bei der Planung einer PVA ist die Ausrichtung. Eine herkömmliche Solaranlage, die in Deutschland oder Ländern auf ähnlichen Breitengraden errichtet wird, sollte für maximalen Leistungsertrag 180° nach Süden und damit in Richtung der Sonne, ausgerichtet sein. Da die Module des Solarbusses jedoch flach auf dem Dach des Busses aufliegen, spielt die Ausrichtung hier keine Rolle. Dies haben auch Simulationen mit PV*Sol ergeben. Der spezifische Jahresertrag war bei gleichbleibenden Bedingungen, demnach auch 0° Aufständigung, jedoch einer Änderung der Ausrichtung der Anlage, immer derselbe.

4.15.4 Ertragsprognose Bestcase

Spez. Jahresertrag	956 kWh/kWp
Anlagennutzungsgrad (PR)	87 %
Maximal mögliche PV-Energie	2449 kWh/Jahr
Nutzbare PV-Energie	261 kWh/Jahr
Deckung des Verbrauchs	81 kWh/Jahr
Batterieladung	181 kWh/Jahr
Solarer Deckungsanteil	100 %
Systemwirkungsgrad	4,9 %
vermiedene CO ₂ -Emissionen	56 kg/Jahr

Tabelle 16: Simulationsergebnisse von PV*Sol für einen niedrigen Verbrauch

Der solare Deckungsanteil von 100 % sagt aus, dass das vorliegende System vollständig mit erneuerbarer Energie versorgt wird. Eine konkrete Aussage über das Verhalten und die Lebenszeit der Batterie ist auf Grund der getroffenen Annahmen aus [siehe Marie Einleitung Speicherkapazität] nicht möglich.

Für den Bestcase ist ein niedriger Verbrauch von 120 kWh im Jahr angesetzt. Aus den Daten der Tabelle 16 geht folglich insbesondere hervor, dass der Abstand zwischen maximal möglicher und nutzbarer PV-Energie recht groß ist. Dies hat einen niedrigen Systemwirkungsgrad zu Folge, da ein Großteil des erzeugten Stroms nicht genutzt wird. Durch die PV-Anlage können jährlich an den 50 ausgewählten Betriebstagen ca. 2449 kWh elektrische Energie erzeugt werden. Das entspricht in etwa dem jährlichen Stromverbrauch eines 2-Familien Haushaltes [107].

4.15.5 Ertragsprognose Worstcase

Spez. Jahresertrag	956 kWh/kWp
Anlagennutzungsgrad (PR)	87 %
Maximal mögliche PV-Energie	2449 kWh/Jahr
Nutzbare PV-Energie	518 kWh/Jahr
Deckung des Verbrauchs	85 kWh/Jahr
Batterieladung	433 kWh/Jahr
Solarer Deckungsanteil	100 %
Systemwirkungsgrad	13,9 %
vermiedene CO ₂ -Emissionen	160 kg/Jahr

Tabelle 17: Simulationsergebnisse von PV*Sol für einen hohen Verbrauch

Im Worstcase Szenario rechnet PV*Sol mit einem im Vergleich zum Bestcase, höheren Verbrauch von 1150 kWh. Wie zu erwarten, wird hiermit ein besserer Systemnutzungsgrad erreicht, da die in 1.1 bereits beschriebene Differenz von maximaler und nutzbarer Energie abnimmt. Aus dieser Datenveranschaulichung wird allgemein ersichtlich, dass der Abgleich von Verbrauch und Ertrag unerlässlich für die maximale Effizienz eines Inselsystems ist.

4.15.6 Kabelverluste

Die Verluste, die beim Betrieb einer PV-Anlage entstehen, verhalten sich für unterschiedliche Lasten proportional. Daher wird nicht weiter zwischen den beiden Lastfällen differenziert.

Abbildung 47: Spezifischer Jahresertrag und Kabelverluste

Es wird angenommen, dass die Kabelverluste von PV-Anlagen bei 0,25 bis 1 % liegen (vgl. Kapitel 4.15.3). Der Graph aus Abbildung 47 zeigt den Einfluss dieser auf den spezifischen Jahresertrag. Der Knick in der Grafik ist auf die Abrundung auf ganze Werten zurückzuführen. Der Graph verhält sich bei genauere Auflösung linear. Bei Kabelverlusten von 1 % entstehen im Vergleich zum Optimum von 0,25 %, Einbußen von 7 kWh pro kWp. Bei 2,56 kWp installierter Leistung entspricht das knapp 18 kWh. Vergleicht man die 18 kWh mit der maximal möglichen PV-Energie (siehe Tabelle 16 und 17) lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Kabelverluste keine negativen Auswirkungen auf das Gesamtsystem haben, da in beiden Lastfällen mehr Energie erzeugt als verbraucht wird.

4.15.7 Verschmutzung

Abbildung 48: Spezifischer Jahresertrag und Verschmutzung

In diesem Ergebnisabschnitt wird die Verschmutzung der Module und ihre Auswirkung auf den spezifischen Jahresertrag anhand von Abbildung 48 veranschaulicht. Für die Werte gelten die Annahmen aus Kapitel 4.15.3. Mit einer maximalen Verlustleistung von 730 kWh liegt diese deutlich oberhalb der Verluste, die durch die Kabel verursacht werden. Die Verlustleistung errechnet sich chronologisch zu 4.15.6.

4.15.8 Verschattung

Abbildung 49: Spezifischer Jahresertrag und Verschattung

Der Graph aus Abbildung 49 zeigt, wie sich die Verschattung der Module auf den spezifischen Jahresertrag auswirkt. Die Verschattungsverluste verringern sowohl die direkte als auch die diffuse Einstrahlung auf der Modulfläche in gleichem Maße [77]. Wie in 4.15.6 und 4.15.7 spiegelt die Prozentangabe die Ertragsverluste im Jahresmittel, weshalb der Graph linear fällt. Im angenommenen Extremfall steht der Bus die meiste Zeit im Schatten und die Module arbeiten ineffizient. Mit einer Verlustleistung von 1608 kWh bei 65 % Verschattung ist diese um den Faktor 2,2 größer als die zuvor berechnete Verlustleistung bei bereits starker Verschmutzung.

4.15.9 Fazit

Mit der PV-Anlage können jährlich 2449 kWh/kWp erzeugt werden. Dabei variiert der Systemnutzungsgrad der Anlage je nach Verbraucherprofil und steigt mit zunehmendem Verbrauch. Die Ergebnisse von PV*SOL untermauern dies. Der in Kapitel 4.3.2 angenommene Strombedarf kann problemlos durch die der Module bereitgestellten Leistung gedeckt werden. Für eine exakte Nachstellung erwies sich das Programm allerdings als weniger gut geeignet, da zum einen noch nicht alle Parameter fest definiert waren und zum anderen die Software nur für die Modellierung von Inselanlagen ausgelegt ist, die höhere Speicherkapazitäten mit sich bringen. Nichtsdestotrotz konnten anhand der exemplarischen Simulation wichtige Kenngrößen bestimmt und ein ideales Nutzungsprofil für die PV-Module abgeleitet werden (siehe Kapitel 4.16). Zudem konnte die Simulation durch die Analyse der einzelnen Fallunterscheidungen zu Erkenntnissen und Entscheidungen wie der Wahl des Kabelquerschnitts sowie der Aufständigung beitragen. Auch

die Anleitung zur korrekten Aufstellung des Busses durch das Netzwerk Nachhaltigkeit wurde mit Unterstützung der in PV*Sol erhobenen Daten formuliert.

4.16 Bedienungsanleitung

Für einen größtmöglichen Stromertrag durch die Solarmodule sind bei der Wahl des Aufstellortes einige Punkte zu beachten. Durch eine Simulation der Anlage mit der Software PV*Sol wurden die bedeutsamsten Einflussfaktoren auf die PV Anlage bei der Aufstellung des Busses herausgearbeitet. Diese werden im Folgenden erklärt.

Verschattung kann die Leistung einer PV-Anlage erheblich beeinflussen. Deshalb ist es wichtig, dass der Bus möglichst zu keinem Zeitpunkt im Schatten steht. Bereits kleinflächige Verschattungen eines einzigen Moduls führen zu merklichen Verlusten. Achtet also darauf, dass der Bus nie so nah an Häusern, Bäumen etc. steht, dass diese die Module verschatten können.

Die Verschmutzung der PV-Module ist im Grunde das gleiche wie eine Verschattung, da hierdurch ebenfalls weniger Sonnenlicht auf die Zellen trifft und somit weniger Verbraucher im Bus mit Strom versorgt werden können. Im Gegensatz zu einer Verschattung kann der Verschmutzung in jedem Fall vorgebeugt werden. Haltet die Module also stets sauber. Eine Reinigung ist ca. zwei bis drei Mal pro Jahr nötig, vor allem während und nach der Pollensaison.

Hierfür sind folgende Reinigungsmittel geeignet:

- Weiche Glasbürste (um Kratzer zu verhindern)
- Umweltfreundlicher Glasreiniger

NICHT geeignet sind

- Starke Reinigungsmittel oder Seife (zieht noch mehr Schmutz an)
- Bürsten mit harten Borsten

Da die Module mit 0% Neigung (das heißt flach) auf dem Dach liegen, macht es keinen Unterschied, in welche Himmelsrichtung der Bus ausgerichtet ist. Das bedeutet, dass der Bus beliebig aufgestellt werden kann, solange er nicht im Schatten steht.

Abbildung 50 veranschaulicht welchen Einfluss die Verschmutzung und Verschattung der Module auf den Ertrag der Anlage haben. Hier ist zu beachten, dass die beiden Einflussparameter getrennt voneinander betrachtet wurden. Für obige Grafik wurden 30% Verschmutzung und 65% Verschattung angesetzt. Hieraus resultiert, dass diese Beeinträchtigungen erhebliche Stromeinbuße verursachen und deshalb die obigen Empfehlungen in jedem Fall berücksichtigt werden sollten.

Abbildung 50: Jahresertrag der PV-Anlage bei unterschiedlichen Szenarien

4.17 Ergebnis

Abschließend soll die Arbeit des Arbeitskreises Dimensionierung reflektiert werden und dadurch einen Rückschluss auf das gesetzte Ziel ermöglichen. Das gesetzte Ziel, ein Konzept für die mobile Reparaturwerkstatt als funktionierendes, sicheres und leicht bedienbares, elektrisches Inselsystem zu entwickeln, wurde in weiten Teilen erreicht. Denn alle notwendigen, elektrischen Bauteile sind ausgelegt und dimensioniert worden, ein Konzept für das System und dessen Gebrauch wurde entwickelt und die elektrische Sicherheit kann durch die herangezogenen Normen gewährleistet werden.

Darüber hinaus konnten sogar zahlreiche Bauteile schon bestellt werden. Dazu zählen insbesondere der Batteriespeicher und dessen Zubehör, der MPPT-Laderegler, die PV-Sicherungen und Kabel und das Batterieladegerät.

Nach Eintreffen aller Bauteile müssen Batteriespeicher, MPPT sowie alle Zusatzteile aufeinander eingestellt werden und idealerweise durch eine angeschlossene Stromquelle auf ihre Funktion geprüft werden. Sobald dies gelungen ist, können die Komponenten in die vorhergesehenen Schaltschränke im Bus eingebaut und verschalten werden.

Als Ergebnis und Zusammenfassung werden in den folgenden zwei Gliederungspunkten der elektrische Schaltplan und die konkreten Produkte noch einmal zusammengefasst.

4.17.1 Schaltplan

- Aufgabe:

Nachdem das Gesamtkonzept der Reparaturwerkstatt erarbeitet wurde und die

Systemart mit den wichtigsten Bauteilen bekannt war, sollte ein elektrischer Schaltplan entworfen werden, der die Verschaltung der Gesamtanlage veranschaulicht.

- Zielformulierung:

Das Ziel dieser Aufgabe des Arbeitskreises Dimensionierung war es, einen groben Überblick über das Ergebnis der elektrischen Dimensionierung auszuarbeiten.

- Vorgehensweise:

Die erste Ausarbeitung des elektrischen Schaltplans erfolgte per Hand und hatte den Vorteil, schnell und einfach erweitert, oder verbessert zu werden. Außerdem ist wichtig zu erwähnen, dass die gezeichnete Anzahl der Verbraucherstränge nicht der in der Realität entsprechenden Anzahl an Verbrauchersträngen entspricht. Da alle DC- und AC-Verbraucherstränge immer gleich aufgebaut sind, wurde beispielhaft nur ein AC-Strang und drei DC-Stränge gezeichnet. Dadurch bleibt der Schaltplan übersichtlich. Alle notwendigen Informationen für die Verschaltung wurden in den vorherigen Gliederungspunkten erläutert und werden hier nochmal zusammengefasst:

4.4.1 Systemart: DC-SELV-System

4.4.3 Spannungsebene: 24 V DC

4.5 Verschaltungsart PV-Module: vier parallele Stränge mit je zwei in Reihe geschalteten Modulen

4.7 Laderegler: MPPT-Laderegler

4.8 Batteriespeicher: zwei 12 V Batterien

4.9 Externe Lademöglichkeit: Batterieladegerät

4.10 Off-Grid-Wechselrichter: zwei 500 W Geräte und ein 2,5 kW Gerät

4.11 DC-/DC-Anschlusssteckdosen: USB-C und -A

4.12 Kabeldimensionierung: siehe Abbildung 2

Der handschriftliche Schaltplan ist in Abbildung 51 zu sehen. Dieser enthält gleichzeitig eine Legende für die verwendeten Schaltzeichen und die berechneten Spannungen und Ströme in der Schaltung. Zu beachten bleibt, dass diese Ausarbeitung noch ein Entwurf ist. Da die Schaltung im Labor noch nicht aufgebaut und getestet werden konnte, können in der Umsetzung noch Abweichungen davon auftreten.

Abbildung 51: Handschriftlicher Schaltplan

Für den Programm erstellten Schaltplan wurden erst mehrere kostenlose Programme ausprobiert. Diese Software unterschieden sich im Design, die Größe der Schaltzeichenbibliothek, in welcher Sprache das Programm verfasst wurde, welche Funktionen es in der kostenlosen Version gibt und noch weiteren Merkmalen.

Die Entscheidung ist schlussendlich auf das Schaltplanprogramm ProfiCAD gefallen. ProfiCAD ist auf Deutsch, hat eine relativ große Bibliothek, eine leichte und schnell verständliche Handhabung und somit sehr anfängerfreundlich.

Der handschriftliche Schaltplan wird dann in das Programm übertragen. Für die Übertragung werden die vorhandenen Komponenten vom Programm verwendet und die nicht im Programm existierenden Bauteile werden mit einer Funktion erschaffen. Leider ist es nicht möglich im kostenlosen Bereich eine Legende und Stückliste zusätzlich hinzuzufügen.

Das Ergebnis wird in der Abbildung 52 gezeigt. Im Schaltplan werden die Kabeldurchmesser mit Farbfelder hervorgehoben. Diese zeigen in welchen Bereichen welche Kabeldimensionierung überlegt wurde.

Abbildung 52: ProfCAD Schaltplan

4.17.2 Bauteile

In Abbildung 53 sind nochmal alle erarbeiteten Details zu den elektrisch dimensionierten Bauteilen zusammengefasst.

Komponenten	Anzahl	Details	Einzelkosten	Kosten Gesamt
MPPT	1	Solarladeregler Victron Smart Solar 150/100 Tr VE.Can		901,26 €
Display MPPT	1	Zeigt folgendes an: -PV- Ertrag, Spannung und Strom - Batteriespannung, Strom, Temperatur und Ladestufe - Verlaufswerte für 30 Tage - Kumulierte Verlaufswerte über die Lebensdauer des Solarladegeräts -Warnungen und Fehler		55,64 €
Smart Battery Sense	1	Misst: - Batteriespannung - Batterietemperatur Vorteil: - bessere Ladeeffizienz - längere Batterielebensdauer		44,51 €
MPPT WireBox-XL	1	Kunststoffabdeckung für		40,46 €
Batteriemonitor	1	Anzeige: - Stromstärke der Batterie - Spannung der Batterie - Batterie Temperatur - Leistung (die in und aus der Batterie fließt) - Verbrauchte Amperestunden - Ladezustand - Restlaufzeit		233,67 €
Gel batterien	2	GreenAkku Zyklenfeste GEL Batterie: - 12V - 200Ah - über 2500 Zyklen (DoD30%) - Abmessungen (HxBxT): 222 x 522 x 240 mm - Gewicht: 60 kg	463 €	926,00 €
Battery Protect	1	Victron BatteryProtect 12/24V-100A Tiefenentladungsschutz		66,76 €
Batterie-Ladegerät	1	AEG 20/24V Mikroprozessor		82,40 €
500W Wechselrichter	3	MASSE (L X B X H) : 255 x 150	171,92 €	515,76 €
2,5 kW Wechselrichter	1	MASSE (L X B X H) : 445 x 220 x 90 mm		421,32 €
Fernbedienung für WR:	4	Fungiert als - Ladestandsanzeige - Batterieanstandszeige - Ein/Ausschalter für Steckdose	19,67 €	78,68 €
PV-Module	8	300Wp Monokristalline-Halbzellenmodule		gesponsert

Abbildung 53: Komponentenliste

5 Konstruktion

5.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung

Neben der Auslegung der elektrischen Komponenten des Inselfsystems basierend auf der PV-Anlage bestehend aus 8 Modulen und dem Batteriespeicher, ist die konstruktive Auslegung des Systems ebenso von großer Relevanz und wird im Folgenden erklärt. Im Allgemeinen umfasst die Konstruktion folgende Aufgaben: die Planung der Unterkonstruktion inklusive PV-Anlage, die Komponentenwahl, die Kabelführung über dem Dach und in den Bus sowie eine Berechnung der statischen Festigkeit des Gesamtmodells. Darüber hinaus die Aufgaben der fachgerechten Montage und die Erstellung eines Wartungsplans, welche von zukünftigen Projektteilnehmern geplant und umgesetzt werden können. Daraus abgeleitet schlussfolgert sich als Ziel dieser Arbeit eine Montageanleitung der PV-Anlage mit einer entsprechenden Stückliste, die jeweils von einem Sachkundigen geprüft werden.

5.2 Verantwortlichkeiten

Die Aufgabenverteilung zum Aufgabenbereich Konstruktion ist in Abbildung 54 dargestellt. So können die Aspekte der Systemplanung eindeutig zugeordnet werden, um bei Anliegen nachfolgender Projektseminare eine Ansprechperson zu bieten.

Abbildung 54: Verantwortlichkeiten im Arbeitskreis Konstruktion

5.3 Aufmaß des Buses

Am Mittwoch, den 12. Oktober 2022 wurde das Dach des Buses vom Typ Mercedes-Benz Citaro 530 von Arbeitsgruppe drei vermessen. Um dabei die Arbeitssicherheit zu gewährleisten wurden die Messungen am Hocharbeitsplatz in den Werkstätten des Regensburger Verkehrsbundes durchgeführt. Als Messmittel dienten uns dabei die unten in der Tabelle aufgeführten Geräte (Abb. 55). Vor Ort wurde eine Handskizze erstellt und die Maße später in das von uns genutzte CAD Programm (Siemens Solid Edge) eingepflegt. Im nächsten Schritt fertigten wir eine vereinfachte 3D-Zeichnung des Busdaches (Abb. 56) an, diese diente als Grundlage für das weitere Vorgehen.

Gliedermaßstab	Hersteller: Adga Länge: 2 m Genauigkeitsklasse: III Kennzeichnung: CE geprüft nach: 2004/22/EG	
Maßband	Länge: 50m	
Laserentfernungsmesser	Hersteller: Würth Modell: WDM 2-18 max. Messbereich: 50 m Abweichung: +/- 1,5 mm Schutzart: IP 54 Laserklasse: 2	

Abbildung 55: Liste der beim Aufmaß verwendeten Geräte

Abbildung 56: 3D-Zeichnung des Busdaches

5.4 Befestigung der Unterkonstruktion am Busdach

Es wurde sich schnell darauf festgelegt, dass die Unterkonstruktion auf zwei 6m langen Schienen (vgl. Kapitel ??), parallel zur Fahrtrichtung aufgebaut wird. Im Folgenden wird beschrieben wie diese am Bus Dach befestigt werden können.

5.4.1 Variante 1

Um Bohrungen durch das Dach zu vermeiden, wurde überlegt die Längsschienen mit 2K Epoxy Kleber mit der Dachhaut zu verkleben. Es ist allerdings nicht klar, ob die Dachhaut ausreichend am Dachgerüst des Busses befestigt ist, um der zusätzlichen Belastung durch Module und Unterkonstruktion standzuhalten. Deshalb wurde diese Idee verworfen.

5.4.2 Variante 2

Um dem in Variante 1 beschriebenen Problem entgegenzuwirken, wurde überlegt die Schienen mit einem Klemmverfahren an den Querstreben des Dachgerüst des Busses zu befestigen. Dabei werden die Längsschienen pro Befestigungspunkt (grün in Abbildung 57) mit 2 Sechskantschrauben, 2 Muttern, 2 Unterlegscheiben und einem U-profil (vgl. Bauteilliste) von unten mit den Querstreben I bis IV verklemmt (vgl. Abbildung 58). Pro Befestigungspunkt müssen 2 Löcher durch Längsschiene, Dachhaut und Dämmmatte gebohrt werden (vgl. Abbildung 59). Ein Rückbau wäre insofern möglich, dass die Bohrlöcher z.B. mit Füllspachtel verschlossen werden können.

Abbildung 57: Skizze des Busdachs mit eingezeichneten Befestigungspunkten zwischen Dachgerüst und Längsschienen

Außerdem wurde überlegt die PV Module mit höhenverstellbaren Füßen zu stützen, damit die Querstreben auf denen die Module befestigt sind nicht durchbiegen. Die ver-

Abbildung 58: Skizze zur Veranschaulichung der Klemmmethode

stellbare Höhe der Stützen soll dabei die Wölbung des Daches ausgleichen (vgl. Abbildung 60).

5.4.3 Fazit/Entscheidung

Da die Dachhaut sich wölbt und generell uneben ist und dadurch auch nicht gleichmäßig verklemmt werden kann, vermuten wir, dass während der Fahrt störende Geräusche auftreten können. Deshalb haben wir uns für eine Kombination aus Klemmen an 4 Befestigungspunkten mit den Querstreben I und IV (vgl. Abbildung 57 und Verkleben von Dachhaut und Längsschienen entschieden. Das Verkleben der Dachhaut mit den Längsschienen soll störende Geräusche minimieren, da die Schienen dann gleichmäßiger verklemmt werden können. Darüber hinaus halten sowohl der 2K Epoxy Kleber als auch die Sechskantschrauben den entstehenden Scherkräften stand, wie die Berechnungen in Kapitel 5.8 zeigen. Auf die höhenverstellbaren Füße wurde im Endeffekt verzichtet, da sich diese als überflüssig erwiesen. Wie die Berechnungen in Kapitel 5.8 zeigen halten die Querstreben den Belastungen auch ohne Stützen stand.

5.5 Auswahl der einzelnen Komponenten

5.5.1 Längsstreben

Als erstes wurde beschlossen zwei sechs Meter lange Schienen, links und rechts, parallel zur Fahrtrichtung, auf das Busdach zu montieren. Die Art der Befestigung wird in den folgenden Unterkapiteln genauer beschrieben. Die Schienen dienen als Basis für alle weiteren Dachaufbauten, sie sind daher vergleichbar mit der Dachrehling auf einem herkömmlichen PKW.

Für die Art der Schienen wurden drei mögliche Varianten recherchiert:

Abbildung 59: Explosionszeichnung des Bus Dachs

Variante 1: Alu-Vierkantrohr 45x45 mm nach DIN EN 754-4. Die Verwendung eines einfachen Vierkantrohres (Abb. 61) stellt die im Bezug auf die Materialbeschaffung günstigste Lösung da. Der Arbeitsaufwand für die spätere Befestigung der Aufbauten ist jedoch um ein Vielfaches höher, da jeder Befestigungspunkt erst gebohrt und dann mit einer Blindnietmutter versehen werden muss. Auch ein späteres Abändern der Konstruktion, beispielsweise aufgrund der Verwendung anderer Module nach einem Defekt, ist bei diesem System nicht ohne größeren Arbeitsaufwand möglich.

Abbildung 60: höhenverstellbare Stützen

Abbildung 61: Aluminium Vierkantrohr 45x45 mm

Variante 2: MayTec Alu-Profil 45x45 mm mit einer Nut. Dieses Profil (Abb. 62) verfügt über eine eingelassene Nut auf der Oberseite, in diese können Nutensteine bis zur maximalen Gewindegröße M8 eingeschoben werden. Die Befestigungspunkte sind daher variabel und auch sehr einfach erweiterbar. Die anderen drei Seitenflächen des Profils sind Plan, auf der Unterseite steht daher eine große Klebefläche für die Befestigung am Busdach zur Verfügung. Derartige Profile werden von vielen Herstellern Angeboten, jedoch zeichnet sich MayTec durch ein im Vergleich zu anderen namhaften Herstellern (z.B. Bosch) günstigeres Preisniveau aus. Des Weiteren stellt MayTec ohne vorherige Anmeldung ein kostenloses 3D-Konstruktionsprogramm (MayCAD) zur Verfügung, aus diesem können sämtliche Produkte des Herstellers als 3D-Datei exportiert und in Siemens Solid Edge eingepflegt werden. Auch ist anzumerken, dass MayTec bereits in der Vergangenheit die Hochschule beliefert hat, somit sind Erfahrungswerte bezüglich der Qualität und auch der Ansprechpartner bereits vorhanden.

Abbildung 62: Aluminium Profil MayTec 45x45 mm 1E

Variante 3: MayTec Alu-Profil 45x45 mm mit drei Nuten. Dieses Profil (Abb. 63) teilt alle Eigenschaften der vorher ausgeführten Variante 2, jedoch befinden sich an den Seiten anstatt planer Flächen ebenfalls Nuten. Die Längsstreben können durch die zusätzlich erhaltenen Befestigungsmöglichkeiten damit noch Variabler für weitere Aufbauten (z.B. Seitenmarkise) genutzt werden, die Steifigkeit des Profils ist jedoch durch die zwei zusätzlichen Nuten geringer. Laut aktueller Preisliste (Stand 01.03.2022) sind die Profile preislich mit den Profilen aus Variante 2 identisch.

Abbildung 63: Aluminium Profil MayTec 45x45 mm 3E

Fazit: Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile wurde von uns Variante 3 beschlossen und zwei 6m-Stangen des gewählten Profils zu je 152,70€ der Bestellung hinzugefügt. Der Arbeitsaufwand bei Variante 1 wurde von uns als zu hoch eingeschätzt, auch wäre für das Anfertigen der Befestigungspunkte ein hohes Maß an Präzision erforderlich gewesen, um ein optisch ansprechendes Ergebnis zu erreichen und einen reibungslosen Aufbau zu garantieren. Variante 2 und Variante 3 wären beide möglich, jedoch überwiegt der

Vorteil der zusätzlichen Befestigungsmöglichkeiten den Nachteil der geringen Abnahme der Biegesteifigkeit. Eine Durchbiegung des Profils ist als nicht realistisch zu betrachten, da die Längsstreben flächig auf dem Busdach aufliegen und verschraubt werden.

5.5.2 Querstreben

Auf den Längsstreben werden acht 220 cm lange Querprofile angebracht, auf diesen können später die PV-Module befestigt werden. Folgende zwei Ausführungen wurden dabei in Betracht gezogen.

Variante 1: MayTec Alu-Profil 45x45mm mit drei Nuten. Das Profil (Abb. 64) entspricht dem der verwendeten Längsstreben. Die seitlichen Nuten können genutzt werden, um das Profil auf den Längsprofilen zu befestigen. Es muss somit nichts gebohrt werden. Das Profil kann nur in 6-Meter-Stangen bestellt werden und muss dann auf eine Länge von 220 cm zugeschnitten werden. Der Preis pro Stange beträgt 152,70€ (Stand 18.12.2022).

Abbildung 64: Aluminium Profil MayTec 45x45 mm 3E

Variante 2: Aluminium PV-Profil von Profilschnitt24. Die 40x40 mm Profile (Abb. 65) haben an der Oberseite eine T-Nut mit einem Durchmesser von 13 mm und auf der Unterseite eine T-Nut mit 17mm Durchmesser, an den Seitenflächen ist das Profil plan. Ein großer Vorteil des Profils ist, dass keine speziellen Nutensteine verwendet werden müssen, sondern auf herkömmliche Sechskant- oder Vierkantmutter zurückgegriffen werden kann. Des Weiteren sind die Profile bereits in einer Länge von 221 cm erhältlich, ein Zuschnitt ist daher nicht von Nöten. Der Preis pro 221cm Profilschiene beträgt 31,95 € (Stand 18.12.2022). Leider sind für dieses Profil keine Datenblätter verfügbar, eine Berechnung, ob das Profil den Belastungen standhält, ist daher nur schwer möglich. Unser Ansprechpartner in Bezug auf die Bestellung, Herr Vadim Glaser, verwies auf eine maximale Spannweite von 1,6 Metern, diese wird in unserem Fall überschritten.

Um eine Durchbiegung zu verhindern, müssten in der Mitte der Querstreben verstellbare Abstützungen angebracht werden.

Abbildung 65: Aluminium PV-Profil 40x40 mm 2E

Fazit: Wir beschlossen die MayTec-Profile zu verwenden. Diese sind aufgrund höherer Wandstärken und größeren Durchmesser massiver, somit kann auf eine Abstützung verzichtet werden. Die genauen Berechnungen können in Kapitel 5.7 entnommen werden. Des Weiteren muss bei diesen Profilen nicht gebohrt werden, um eine Verbindung zu den Längsprofilen herstellen zu können. Bei den PV-Profilen wäre zwar ebenfalls eine Befestigung ohne Bohrungen möglich gewesen, diese Art der Montage hat jedoch den Nachteil, dass sich die Konstruktion nicht an die leichte Rundung des Busdaches anpassen lässt. Der Preis pro Meter ist bei MayTec mit 25,45€ um 76 Prozent teurer als bei Profilschnitt24, zudem müssen vier 6-Meter-Stangen bestellt werden, wobei bei jeder Stange ein Rest von 1,6 Metern übrigbleibt. Wir entschieden uns trotzdem für Variante eins, da die Reste noch für eine Batterieeinhausung weiterverwendet werden können und das Budget die Mehrkosten abdeckt.

5.5.3 Abdeckkappen

Um das Eintreten von Schmutz, Streusalz und Wasser in die Innenseite der Profile weitgehendst zu unterbinden, werden an allen offenen Enden der Konstruktion Kunststoff-Abdeckkappen von MayTec angebracht (Abb. 66). Auch optisch wird die Konstruktion dadurch aufgewertet. Insgesamt werden 20 Stück der Kappen benötigt, der Einzelpreis beträgt 1,19€ (Stand 19.12.2022)

Abbildung 66: Kunststoffabdeckkappe MayTec 45x45 mm

5.5.4 Verbinder

Um die Querprofile mit den Längsstreben zu verbinden, konstruierten wir 90° Verbinder aus Aluminium (Abb. 67). Die Eigenkonstruktion ist preiswerter als vergleichbare Verbinder von anderen namhaften Herstellern. Die Winkel werden aus einem eloxierten 45x45x3 mm Aluminium L-Profil (DIN 1771) herausgeschnitten und die Schnittkanten im Anschluss entgratet. Darauf hin können die 8,4 mm Durchgangsbohrungen (vgl. DIN EN 20273 1992-02) jeweils im Zentrum der Seitenflächen hergestellt und im nächsten Schritt mit einem 90° Kegelsenker entgratet werden. Insgesamt werden für die Konstruktion 32 solcher Verbinder benötigt, die reinen Materialkosten pro Stück betragen 1,70€. Wir fügten insgesamt 2m des L-Profils der Bestellung hinzu, um Reserven für Fertigungsausschuss bereitstellen zu können. Je Befestigungswinkel (Pos. 1) werden noch zusätzlich zwei Sechskantschrauben M8x16 ohne Schaft (Pos. 2; vgl. DIN 933) und die zugehörigen 8,4x16x1,6 mm Unterlegscheiben (Pos. 3; vgl. DIN 125 A) sowie zwei M8 Nutensteine (Pos. 4) benötigt (Abb. 68). Alle vorher benannten Teile werden in Edelstahl bestellt, um Korrosion zu verhindern. Der Nachteil, dass Edelstahlschrauben in Verbindung mit Edelstahlmuttern zum „Kaltverschweißen“ neigen, wurde als nicht relevant eingestuft. Die Schrauben müssen unabhängig davon mit Schraubensicherungsmittel (z.B. LOCTITE 270) vor unbeabsichtigtem lösen gesichert werden.

Abbildung 67: Aluminium Befestigungswinkel 45x45 mm

Abbildung 68: Explosionszeichnung der Befestigung

5.5.5 Modulklemmen

Zur Befestigung der acht PV-Module greifen wir auf Aluminium-Klemmen von Profilschnitt24 zurück. Insgesamt werden 32 Stück benötigt, der Preis für eine Klemme liegt bei 0,80€ (Stand 19.12.2022). Zusätzlich werden pro Klemme (Pos. 1) noch eine Zylinderschraube M8x30 mit Innensechskant (Pos 2; vgl. DIN 912), ein M8 Nutenstein (Pos. 3) und ein Federring 8x12,7x2 (Pos. 4; vgl. DIN 7980) benötigt. Eine weitere Variante mit Endklemmen an den Außenseiten der Module und Doppelklemmen an der Innenseite stand ebenfalls zur Debatte. Dieser Vorschlag hätte eine Ersparnis von 8 Klemmen inklusive dem benötigten Zusatzmaterial zur Folge gehabt, aufgrund von Nachteilen bei der Kabelführung wurde jedoch die erste Version vorgezogen.

Abbildung 69: Aluminium PV-Klemme 35mm

Abbildung 70: Explosionszeichnung der PV-Befestigung

5.5.6 Kabelkanal

Für die Kabelführung wird im Zentrum der Konstruktion ein 6m langer 80x40mm Aluminium Kabelkanal des Herstellers MayTec angebracht. Der Preis für Kanal (Abb. 71) und Deckel (Abb. 72) beträgt 156,80€ (Stand 22.12.2022), der Preis liegt somit bei MayTec weit unter dem Preisniveau vergleichbarer Hersteller. Die Befestigung erfolgt mittels sechs M8x16 Sechskantschrauben sowie den zugehörigen Unterlegscheiben und Nutensteinen an den Querstreben. Der zugehörige Deckel wird an beiden Enden mittels einer Eigenkonstruktion gesichert. Mehr Informationen finden sich im Punkt 5.5.7.

Abbildung 71: Aluminium Kabelkanal
80x40mm

Abbildung 72: Aluminium Deckel Kabelkanal

5.5.7 Sicherung des Deckels

Damit der Deckel mechanisch gegen ein Abfallen während der Fahrt gesichert ist, wurde von uns ein Sicherungssystem konstruiert. Dieses besteht aus einer M8x60 mm Edelstahl Sechskantschraube mit Schaft (Pos.1; vgl. DIN931) der der Kopf entfernt wird (Abb. 73). Außerdem wird am oberen Ende des Schaftes eine Bohrung quer zur Einschraubrichtung hergestellt. Auf das Gewinde wird eine M8 Mutter (Pos.2; vgl. DIN 934) samt zugehöriger Unterlegscheibe (Pos. 3; vgl. DIN125A) geschraubt. Mittels Nutenstein wird nun der Kabelkanal jeweils an der ersten und letzten Querstrebe befestigt. Im nächsten Schritt wird der Deckel aufgesetzt, die Unterlegscheibe aufgelegt und der Federstecker (Pos.4; vgl. DIN11024) in die Bohrung eingeführt (Abb. 74).

Abbildung 73: M8x60 Sechskantschraube mit entferntem Kopf und Querbohrung

Abbildung 74: Sicherungssystem für den Deckel des Kabelkanals

Abbildung 75: eingebauter Kabelkanal mit Deckelsicherung

5.6 Bauteillisten

5.6.1 Unterkonstruktion

Name	Größe	Material	Norm	Anzahl
Nutenstein	M8	Edelstahl	/	72 Stk.
Sechskantschraube ohne Schaft	M8x16 mm	Edelstahl	DIN 933	72 Stk.
Unterlegscheibe	8,4x16x1,6 mm	Edelstahl	DIN 125A	72 Stk.
MayTec Profil 3E leicht plan	45x45 mm; Länge 600cm	Aluminium	/	2 Stk.
MayTec Profil 3E leicht plan	45x45 mm; Länge 220cm	Aluminium	/	8 Stk.
MayTec Kabelkanal	80x40 mm; Länge 600cm	Aluminium	/	1 Stk.
MayTec Kabelkanal Deckel	80mm, Länge 600cm	Aluminium	/	1 Stk.
MayTec Abdeckkappe	45x45 mm	Kunststoff	/	20 Stk.
Winkel	45x45x3 mm; Länge 45mm	Aluminium	DIN 1771	32 Stk.
Mutter	M8	Edelstahl	DIN 934	2 Stk.
Sechskantschraube mit Schaft	M8x60 mm	Edelstahl	DIN 931	2 Stk.
Federstecker	4mm	Federstahl	DIN 11024	2 Stk.

5.6.2 Befestigung PV-Module an Unterkonstruktion

Name	Größe	Material	Norm	Anzahl
Nutenstein	M8	Edelstahl	/	32 Stk.
Innensechskant Zylinderschraube	M8x30 mm	Edelstahl	DIN 912	32 Stk.
Federring	8x12,7x2 mm	Edelstahl	DIN 7980	32 Stk.
Endklemme PV & Solar	35 mm	Aluminium	/	32 Stk.

5.6.3 Befestigung Unterkonstruktion an Busdach

Name	Größe	Material	Norm	Anzahl
Mutter	M12	Edelstahl	DIN 934	8 Stk.
Sechskantschraube mit Schaft	M12x100 mm	Edelstahl	DIN 931	8 Stk.
Unterlegscheibe	13x37x3 mm	Edelstahl	DIN 9021	8 Stk.
U-Profil	25x25x25mm; Länge 12cm	Aluminium	DIN 9713	4 Stk.

5.7 CAD-Zeichnung

5.7.1 Kurze Einführung Siemens Solid Edge

Für die Visualisierung der einzelnen Planungsstufen verwendeten wir die Studentenversion von Siemens Solid Edge. Das Programm bietet eine Reihe modularer End-to-End-Modellierungs- und Simulationstools, die alle Aspekte des Produktentwicklungsprozesses abdecken. Das Softwareportfolio umfasst Elektrodiesign, 3D-Design, rechnergestützte Fertigung, 3D-Druck, Simulation, Datenmanagement und mehr. Mit Solid Edge können Nutzer hochwertige Illustrationen und Dokumente direkt aus ihren 3D-Modellen erstellen. Die Software hilft Nutzern auch dabei, schnell präzise Entwürfe zu erstellen. Dazu werden unter anderem unterteilte Modellierung, Reverse Engineering, 2D-Schaltanlagendesign für industrielle Bedienfelder, schnelle Konzeptmodellierung und 3D-Modellsuche verwendet [51].

Im Folgenden wird der Zeichnungsprozess anhand der PV-Module erklärt.

Im ersten Schritt wird ein neues Part Document erstellt, dabei ist zu beachten, dass von Anfang an metrische Maße (metric) und nicht Zollmaße (inch) hinterlegt werden (Abb. 76). Gestartet wird in den meisten Fällen mit einer zweidimensionalen Skizze, diese kann mit den Tools aus dem Reiter „Sketching“ erstellt werden.

Abbildung 76: Erstellen einer neuen Zeichnung in SolidEdge

In unserem Beispiel starten wir mit dem Glas. Dazu Zeichnen wir die Grundfläche mit Hilfe der Sketching Funktion „Rectangle by Center“ (Abb. 77). Die benötigten Maße

wurden Anhand der Datenblätter im Voraus berechnet. Auch sollte stets auf die richtige Orientierung der Achsen geachtet werden, dies erleichtert den späteren Zusammenbau.

Abbildung 77: Erstellen einer neuen 2D-Skizze

Um aus der 2D-Skizze ein dreidimensionales Objekt zu Formen verwenden wir die Funktion Extrude (Abb. 78). Weitere Tools zum Erzeugen eines 3d-Körpers sind Revolve, Sweep und Helix. All diese Funktionen sind im Reiter Home zu finden. Im Anschluss weisen wir dem Objekt ein Material zu, in unserem Fall Glas. Die Materialzuweisung (Abb. 79) finden wir im Reiter Simulation. SolidEdge verfügt über eine groß angelegte Materialbibliothek mit hinterlegten Eigenschaften (z.B. Zugfestigkeit, Dichte, ...), bei Bedarf können aber auch neue Materialien selbst erstellt werden.

Abbildung 78: Extrudieren der 2D-Skizze zu einem 3D-Objekt

Abbildung 79: Glas wird als Material zugewiesen

Im Anschluss wird die Zeichnung als Metric Part abgespeichert. Hierbei ist zu beachten, dass von Anfang an eine logische, den Baugruppen entsprechende Ordnerstruktur eingeführt wird. Müssen später noch Dateien verschoben werden, so hat dies gravierende Auswirkungen auf die Gesamtzeichnung.

Für alle weiteren Schichten wird entsprechend der oben genannten Beschreibung vorgegangen. Die fertigen Schichten sind in der Explosionszeichnung (Abb. 80) zu sehen.

Abbildung 80: Explosionszeichnung der PV-Module

Um den Rahmen zu zeichnen wird zuerst die Kontur (Abbildung 81) des Aluminiumrahmens nachgebildet. Als Vorlage dient dabei der im Datenblatt gegebene Schnitt (Abbildung 82). Dieser wird zuerst im Maßstab 1:1 ausgedruckt und im Anschluss die benötigten Maße mit Hilfe eines Dreieckslineals entnommen. Nachdem die Kontur des Rahmens mit den Sketching-Tools fertiggestellt ist, kann aus dieser mit Hilfe der Funktion „Solid Sweep Protrusion“ der Rahmen entlang eines zuvor anhand der Maße aus den Datenblättern erstellten Pfades generiert werden. Da die PV-Module anders als in den Datenblättern angegeben eine Höhe von 35mm aufweisen, wurde die Funktion „Smart Dimension“ genutzt, um im Nachgang die Rahmenhöhe entsprechend dem Original anzupassen.

Abbildung 81: Kontur des Rahmens, gezeichnet in SolidEdge

Abbildung 82: Schnitt des Rahmens aus dem Datenblatt [98]

Der letzte Schritt ist das Zusammenfügen der als Part Document gespeicherten Einzelteile. Hierfür wird zuerst eine neue Metric Assembly Datei erstellt, in diese können dann die Einzelteile eingefügt werden. Um die Bauteile anzuordnen verwenden wir die Assemble-Funktionen, jedem Bauteil werden dabei für jede Bauteilachse (X, Y, Z) eine Relationship zugewiesen. Am häufigsten verwenden wir dabei „Planar Align“, mit dieser Funktion können Flächen in einem beliebigen Abstand zueinander angeordnet werden. Nach dem das PV-Modul fertig zusammengefügt ist, wird die Baugruppe gespeichert und kann für weitere Zeichnungen verwendet werden. Im Anschluss kann noch ein Bild oder Produktvideo mittels KeyShot gerendert werden. Das fertige Rendering des PV-Moduls ist in Abbildung 83 zu sehen.

Abbildung 83: Fotorealistisches Rendering des fertigen PV-Moduls

5.7.2 Bilder des Gesamtaufbaus

Auf den folgenden Seiten findet sich der Bildanhang des Gesamtaufbaus sowie einiger Einzelteile wieder. Jedes Einzelteil der Konstruktion wurde in SolidEdge gezeichnet, in den Aufbau integriert und gerendert. Der gesamte Zeitaufwand für das Anfertigen und mehrmalige Abändern der CAD-Zeichnung betrug 85 Stunden.

Abbildung 84: Federsplint zur Sicherung des Deckels

Abbildung 85: Edelstahl Zylinderschraube M8x30 mm

Abbildung 86: Edelstahl Unterlegscheibe 8,4x16x1,6 mm

Abbildung 87: Edelstahl Federring 8x12,7x2 mm

Abbildung 88: Edelstahl Sechskantmutter M8

Abbildung 89: Würth Edelstahl Nutenstein M8

Abbildung 90: Fotorealistisches Rendering der Unterkonstruktion

Abbildung 91: Blick auf die Verschraubung

Abbildung 92: Unterkonstruktion und PV-Module auf dem Busdach

Abbildung 93: Fotorealistisches Rendering der fertigen Gesamtzeichnung

5.8 Statische Berechnungen der Unterkonstruktion für die PV-Module

Im Zuge der Projektarbeit war mein Aufgabenfeld in der Arbeitsgruppe Konstruktion hauptsächlich die statische Berechnung der Unterkonstruktion der PV-Module auf dem Busdach. Nachfolgend werden die Berechnungen zur Gewährleistung der Sicherheit der Unterkonstruktion der PV-Module auf dem Solarwerkstattbus mit den von uns ausgewählten Bauteilen, siehe Kapitel 5.5, aufgeführt. Die Berechnungen werden mit einem Sicherheitsfaktor von $SF = 2$ berechnet. Dieser wurde nach Rücksprache mit dem TÜV vereinbart. Zunächst werden die Kennwerte der einzelnen Bauteile berechnet, welche dann für die Berechnungen der einzelnen Lastfälle benötigt werden. Innerhalb der Gruppe haben wir uns überlegt, welche Lastfälle auftreten können und uns auf die folgenden geeinigt. Die Belastung durch eine Schneelast auf den PV-Modulen sowie eine daraus resultierende Durchbiegung der Querträger, wobei dieser Fall, bedingt dadurch, dass der Bus über den Winter in der Garage des RVV abgestellt wird, wohl am Unkritischsten ist. Des Weiteren die durch Wind verursachten Kräfte. Wobei unterschieden wurde zwischen Kräften, auftretend durch den Fahrtwind, und der reinen Drucklast durch den Wind, wenn der Bus steht. Beim letzten Lastfall wurden die Kräfte, welche bei Bremsungen auftreten, genauer betrachtet.

5.8.1 Kenndaten Unterkonstruktion

PV-Module

Die verwendeten PV-Module LONGI Solar LR6-60HPH haben folgende Eckdaten [76]: Die Masse eines Moduls beträgt $m_{PV\text{Modul}} = 19\text{kg}$, somit ergibt sich für alle 8 Module eine Gesamtmasse von $8 * 19\text{kg} = 152\text{kg}$. Die Fläche eines Moduls berechnet sich mit der Länge 1672mm und der Breite 991mm zu

$$A_{PV\text{Modul}} = 1672\text{mm} * 991\text{mm} = 1,66\text{m}^2 \quad (30)$$

Die Höhe der PV-Module beträgt $h_{PV\text{Modul}} = 35\text{mm}$. textbfMayTec Profile Aus den Datenblättern von MayTec ergeben sich für die von uns verwendeten Profile, 45x45 3E, LP, folgende Kenndaten [66]. Die Trägheitsmomente in x- & y-Richtung betragen $J_x = 14\text{cm}^4$ $J_y = 14,7\text{cm}^4$. Das spezifische Gewicht der Profilschienen beträgt $G = 2,1\frac{\text{kg}}{\text{m}}$. Somit ergibt sich für die Querträger mit einer Länge von $l_{\text{Querträger}} = 2200\text{mm}$ eine Masse von

$$m_{\text{Querträger}} = G * l_{\text{Querträger}} = 2,1\frac{\text{kg}}{\text{m}} * 2200\text{mm} = 4,62\text{kg} \quad (31)$$

Für die Längsträger mit einer Länge $l_{\text{Längsträger}} = 6000\text{mm}$ ergibt sich eine Masse von

$$m_{\text{Längsträger}} = G * l_{\text{Längsträger}} = 2,1\frac{\text{kg}}{\text{m}} * 6000\text{mm} = 12,6\text{kg} \quad (32)$$

textbfSchrauben Für die Schrauben wird aus Gründen der Witterungsbeständigkeit A2 Edelstahl verwendet. Näheres in Kapitel 4.7.6. A2 Edelstahl ist in die Festigkeitsklasse 70 einzuordnen. Somit ergibt sich ein charakteristische Zugfestigkeit von $R_m = 700\frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

[96], welche für die Berechnung der Schrauben zu verwenden ist. Die für unseren Anwendungsfall relevanten beiden Fälle sind zum einen die maximale Zugfestigkeit, zum anderen die maximale Scherfestigkeit. Die Zugfestigkeit ist relevant für reine Zug-Belastungen in z-Richtung. Die Scherfestigkeit ist relevant für die Belastbarkeit der Schrauben durch auftretende Querkraften in x-Richtung. In Abbildung 5.8.1 ist die Ausrichtung der Achsen an einer M8 Schraube definiert. Über den Querschnitt der Schrauben lässt sich die

Abbildung 94: M8 Schraube, Definition der x- & z-Achsen

maximale Zugbelastung der Schrauben berechnen. Die Zugfestigkeiten der von uns verwendeten M12 ($d = 12\text{mm}$), M8 ($d = 8\text{mm}$) und M6 ($d = 6\text{mm}$) Schrauben wird in den Gleichungen 33, 34 und 35 berechnet.

$$F_{M12,max} = A * R_m = (12\text{mm})^2 * \frac{\pi}{4} * 700 \frac{N}{\text{mm}^2} = 79,2\text{kN} \quad (33)$$

$$F_{M8,max} = A * R_m = (8\text{mm})^2 * \frac{\pi}{4} * 700 \frac{N}{\text{mm}^2} = 35,2\text{kN} \quad (34)$$

$$F_{M6,max} = A * R_m = (6\text{mm})^2 * \frac{\pi}{4} * 700 \frac{N}{\text{mm}^2} = 19,8\text{kN} \quad (35)$$

Die maximale Scherfestigkeit von Edelstahlschrauben lässt sich über den Faktor 0,8 und die Zugfestigkeit bestimmen.

$$T_{Max,Edelstahl} = 700 \frac{N}{\text{mm}^2} * 0,8 = 560 \frac{N}{\text{mm}^2} \quad (36)$$

Winkel Die Winkel sind aus Aluminium, dafür ergibt sich eine charakteristische Zugfestigkeit von $R_m = 215 \frac{N}{\text{mm}^2}$ [3]. Die für die Belastbarkeit der Winkel relevanten Fälle sind analog zu denen der Schrauben, also jeweils die Zug- und Scherfestigkeit. Für die Winkel mit den Maßen $45\text{mm} \times 45\text{mm} \times 3\text{mm}$ ergibt sich, auf Grund der Zugfestigkeit eine maximale Gesamtkraft von

$$F_{Winkel,max} = A * R_m = 45\text{mm} * 3\text{mm} * 215 \frac{N}{\text{mm}^2} = 29\text{kN} \quad (37)$$

Die Scherfestigkeit der Winkel lässt sich analog zu den Schrauben berechnen und beträgt

$$T_{Winkel,max} = 215 \frac{N}{\text{mm}^2} * 0,8 = 172 \frac{N}{\text{mm}^2} \quad (38)$$

5.8.2 Schneelast

Zur Berechnung der Durchbiegung der Querprofile durch die Schneelast sind die Masse der Module sowie die Kraft, welche durch die Schneelast ausgeübt wird, relevant. Da der Bus hauptsächlich im Raum Regensburg zum Einsatz kommt, wird für die Berechnung der Schneelast die Schneelastzone Regensburg verwendet. Regensburg befindet sich in der Schneelastzone 1a, somit ergibt sich ein Wert von $0,81 \frac{kN}{m^2}$ [36]. Die Kraft, welche auf Grund der Masse der Module wirkt, lässt sich über die Gewichtskraft berechnen und beträgt somit für ein Modul

$$F_{G,PVModul} = m_{PV} * g = 19kg * 9,81 \frac{m}{s^2} = 186,4N \quad (39)$$

Die Kraft durch die Schneelast auf das PV-Modul berechnet sich zu

$$F_{Schneelast,PVModul} = Schneelastzone1a * A_{PVModul} = 0,81 \frac{kN}{m^2} * 1,66m^2 = 1,34kN \quad (40)$$

Somit ergibt sich auf Grund dessen, dass je zwei PV Module auf zwei Querträgern montiert sind eine wirkende Gesamtkraft von

$$F_{Querträger,gesamt} = F_{G,PVModul} + F_{Schneelast,PVModul} = 186,4N + 1,34kN = 1526,4N \quad (41)$$

Über die Formel für die Durchbiegung f eines Trägers bei Einspannung an beiden Enden

$$f = \frac{F_{Querträger,gesamt} * l_{Querträger}^3}{384 * E * J_x} \quad (42)$$

mit dem Elastizitätsmodul $E = 70000 \frac{N}{mm^2}$ von Aluminium, lässt sich die Durchbiegung zu

$$f_{Schneelast} = \frac{1526,4N * (2200mm)^3}{384 * 70000 * 14cm^4} = 4,32mm \quad (43)$$

berechnen [66]. Somit ergibt sich mit Berücksichtigung des Sicherheitsfaktors ein Wert von

$$f_{mitSF} = f * SF = 4,32 * 2 = 8,64mm \quad (44)$$

Relevant für die Tragfähigkeit des Querträgers ist die auf Grund der Durchbiegung wirkende Normalspannung. Die Berechnung der Normalspannung erfolgt über folgende Gleichung

$$\sigma_x = \frac{M}{I_y} * z = \frac{F * x}{I_y} * z \quad (45)$$

Wobei M das durch die Kraft verursachte Moment und z die Position im Querträger, auf den Querschnitt gesehen, angibt. Da für diesen Fall vor allem die maximal auftretende Normalspannung ausschlaggebend ist, wird für $z = 22,5mm$ veranschlagt, der maximale Abstand zur neutralen Faser in der Mitte des Querträgers. Die Normalspannung errechnet sich mit dem Flächenträgheitsmoment $J_y = 14,7cm^4$ zu

$$\sigma_x = \frac{1526,4N * 1100mm}{14,7cm^4} * 22,5mm = 257 \frac{N}{mm^2} \quad (46)$$

Dieser Wert übersteigt die maximale Zugfestigkeit von $R_m = 215 \frac{N}{mm^2}$ für Aluminium. Der Fall ist allerdings, wie bereits erwähnt, sehr unwahrscheinlich, da der Bus über den Winter in der Werkstatt des RVV geparkt ist.

5.8.3 Windkräfte

Kräfte durch den Fahrtwind

Die auf die PV-Konstruktion wirkenden Kräfte durch den Fahrtwind mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h in der Windlastzone 1a wurden mit folgender Formel berechnet

$$F_{Wind} = c_w * A * \frac{\rho * v^2}{2} \quad (47)$$

Die Kraft des Windes ist abhängig von der Windstärke, hierfür wird ein Wert aus einer Windzonen Tabelle nach DIN Norm verwendet. Regensburg befindet sich in Windlastzone 1a, für diese Zone resultiert eine mittlere Windgeschwindigkeit von 22,5 m/s, welche eine Drucklast von $320 N/m^2$ bewirkt [45]. Für den Luftwiderstandsbeiwert wurde ein Wert von $c_w = 1,3$ angenommen, dieser Wert entspricht dem einer Dachbox [30]. Die Dichte wurde für die Berechnung mit einer Temperatur von $15^\circ C$ angesetzt und beträgt $\rho = 1,225$. Die Fläche A bezieht sich auf die Stirnseite der Konstruktion und berechnet sich wie folgt

$$A_{PV+QS+LS} = 991mm * 35mm + 2200mm * 45mm + 45mm * 45mm = 1,464m^2 \quad (48)$$

Somit ergibt sich eine Luftwiderstandskraft von:

$$F_{Luftwiderstand} = c_w * A_{PV+QS+LS} * \frac{\rho * v^2}{2} \quad (49)$$

$$F_{Luftwiderstand} = 1,3 * 1,464m^2 * \frac{1,225kg/m^3 * (22,5m/s + 33,3m/s)^2}{2} = 3629,6N \quad (50)$$

Mit dem Sicherheitsfaktor ergibt sich ein Wert von

$$F_{Wind,mitsF} = F_{Wind} * SF = 3629,6N * 2 = 7259,2N \quad (51)$$

Diese Scherkraft wirkt auf die acht M12 Schrauben welche die Konstruktion mit dem Busdach verbinden. Die Scherfestigkeit lässt sich über folgende Formel berechnen

$$T_{M12} = \frac{F}{A} \quad (52)$$

Somit ergibt sich eine Scherkraft von

$$T_{M12} = \frac{F_{Wind,mitsF}}{A_{M12} * 8} = \frac{7259,2N * 4}{12mm^2 * 8 * \pi} = 8,02 \frac{N}{mm^2} \quad (53)$$

Diese Scherkraft ist kleiner als die in Gleichung 36 berechnete maximale Scherfestigkeit. Zusätzlich werden die Längsschienen mit 2K Epoxy Kleber mit dem Dach verklebt.

Dieser besitzt eine Scherfestigkeit von $T_{Kleber} = 10 \frac{N}{mm^2}$. Die maximale Scherkraft, welche der Kleber aufnehmen kann berechnet sich wie folgt

$$F_{Kleber,max} = A_{LP} * T_{Kleber} = 2 * 6m * 45mm * 10 \frac{N}{mm^2} = 5400kN \quad (54)$$

Der Kleber hält den auftretenden Kräften stand.

Drucklast

Für die bezüglich der durch den Wind verursachten Druck- bzw. Sogkräfte werden zwei Fälle betrachtet. Zum einen Fall 1, die von oben auf die Module wirkende Druckkraft zuzüglich der Gewichtskraft und die daraus resultierende Durchbiegung der Aluprofile. Und Fall 2, mit von unten an das Modul angreifender Druckkraft, bzw. Sogkraft und die daraus resultierende Belastung der Schrauben.

Fall 1 Die auf den Querträger wirkende Kraft setzt sich zusammen aus der durch die Gewichtskraft wirkende Kraft auf jeweils zwei Module und der Druckkraft des Windes und berechnet sich wie folgt:

$$F_{QT,Drucklast} = F_{PVModul} + F_{Wind,Drucklast} \quad (55)$$

$$F_{QT,Drucklast} = 19kg * 9,81 \frac{m}{s^2} + 320 \frac{N}{m^2} * 1,66m^2 = 717,6N \quad (56)$$

Mit dem Sicherheitsfaktor ergeben sich $F_{QT,Drucklast,mitSF=717,6N*2=1435,2N}$. Mit der Formel 42 und einem Sicherheitsfaktor von 2 lässt sich die Durchbiegung berechnen

$$f_{Drucklast,mitSF} = \frac{1435,2N/2 * (2200mm)^3}{192 * 70000 * 14cm^4} = 8,112mm \quad (57)$$

Die dadurch entstehende Normalspannung beträgt

$$\sigma_x = \frac{717,6N * 1100mm}{14,7cm^4} * 22,5mm = 120,8 \frac{N}{mm^2} \quad (58)$$

Dieser Wert liegt unterhalb der maximalen Zugfestigkeit von Aluminium.

Fall 2 Die im Fall 2 wirkende Gesamtkraft ergibt sich aus der Sogkraft durch den Wind abzüglich der gegenwirkenden Kraft durch die Gewichtskraft auf die Module und berechnet sich wie folgt:

$$F_{Sogkraft,resultierend} = F_{Wind,Sogkraft} - F_{PVModul} \quad (59)$$

$$F_{Sogkraft,resultierend} = 320 \frac{N}{m^2} * 1,66m^2 - 19kg * 9,81 \frac{m}{s^2} = 344,81N \quad (60)$$

Somit resultiert eine Durchbiegung von

$$f_{Drucklast} = \frac{344,81N * (2200mm)^3}{192 * 70000 * 14cm^4} = 0,4mm \quad (61)$$

Mit dem Sicherheitsfaktor ergibt sich eine Durchbiegung von

$$f_{DrucklastmitSF} = f_{Drucklast} * SF = 0,4mm * 2 = 0,8mm \quad (62)$$

5.8.4 Bremskraft

Zur Berechnung der Krafteinwirkung auf die Konstruktion wird mit einer Fahrtgeschwindigkeit $v_{Fahrt} = 120 \frac{km}{h} = 33,3 \frac{m}{s}$ gerechnet. Die Maximalgeschwindigkeit des Busses beträgt $98 \frac{km}{h}$. Die Bremsbeschleunigung lässt sich über die Formeln $x = 1/2 * a * t^2$ und $v = a * t$ wie folgt berechnen

$$a_{Bremsbeschleunigung} = \frac{v^2}{2 * x} \quad (63)$$

Des Weiteren ist die Gesamtmasse der PV-Konstruktion für die Berechnung wichtig. Diese berechnet sich aus der Masse der Aluprofile, der Masse der PV-Module, sowie den Winkeln, Schrauben und Muttern. Für letztere werden pauschal $10kg$ veranschlagt. Somit ergibt sich eine Gesamtmasse von:

$$m_{UK,gesamt} = 8 * m_{Querträger} + 2 * m_{Längsträger} + m_{PVModul} + m_{pauschal} \quad (64)$$

$$m_{UK,gesamt} = 36,96kg + 25,2kg + 152kg + 10kg = 224,16kg \quad (65)$$

Bremung bei 120 km/h Der Bremsweg bei einer Bremsung von $120km/h$ berechnet sich zu

$$x_{Bremsweg} = \left(\frac{120km/h}{10} \right)^2 = 144m \quad (66)$$

Daraus ergibt sich über Formel 63 für die Bremsbeschleunigung ein Wert von

$$a_{Bremsbeschleunigung} = \frac{33,3m/s^2}{2 * 144m} = 3,85 \frac{m}{s^2} \quad (67)$$

Die bei einer Bremsung wirkende Kraft berechnet sich zu

$$F_{Bremsung} = a_{Bremsbeschleunigung} * m_{UK,gesamt} = 3,85 \frac{m}{s^2} * 224,16 = 863N \quad (68)$$

Diese Kraft wirkt auf die Verbindung zwischen Unterkonstruktion und Dach des Busses, folglich den Schrauben. Bei den Schrauben handelt es sich um Sechskantschrauben aus A2 Edelstahl mit Schaft und den Maßen M12x100mm. Wie bereits in Kapitel 5.7.1 erwähnt ergibt sich für A2 Edelstahl eine charakteristische Zugfestigkeit von $R_m = 700 \frac{N}{mm^2}$. Somit ergibt sich für eine M12 Schraube mit dem Durchmesser $d = 12mm$ eine maximale Belastung von

$$F_{max,M12Schraube} = \frac{d^2 * \pi}{4} * R_m = \frac{12mm^2 * \pi}{4} * 700 \frac{N}{mm^2} = 79,2kN \quad (69)$$

Somit würde bereits eine Schraube die entstehende Kraft aushalten. Zur Befestigung der Konstruktion werden acht M12 Schrauben verwendet, diese halten diesem Lastfall stand. Die in Kapitel 5.8.3 berechneten Scherkräfte sind deutlich größer als die durch eine Bremsung entstehenden Kräfte somit hält die Konstruktion auch diesen Kräften stand. **Gefahrenbremsung bei 120 km/h** Der Bremsweg bei einer Gefahrenbremsung

halbiert sich im Vergleich zu einer normalen Bremsung. Somit ergibt sich analog dazu eine Bremsbeschleunigung von

$$a_{\text{Bremsbeschleunigung}} = \frac{33,3 \text{ m/s}^2}{144 \text{ m}} = 7,7 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad (70)$$

Analog zu einer normalen Bremsung ergibt sich für die Gefahrenbremsung eine Kraft von

$$F_{\text{Bremsung}} = a_{\text{Bremsbeschleunigung}} * m_{UK,gesamt} = 7,7 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} * 224,16 \text{ kg} = 1726 \text{ N} \quad (71)$$

Die Konstruktion hält auch diesem Lastfall stand. Ebenfalls sind die in Kapitel 5.8.3 berechneten Scherkräfte deutlich größer als die durch eine Bremsung entstehenden Kräfte. Somit hält die Konstruktion auch diesen Kräften stand.

Nach Rücksprache mit dem TÜV wurde vom Zuständigen Sachbearbeiter angemerkt, dass es üblich ist für eine Gefahrenbremsung die Erdbeschleunigung als Bremsbeschleunigung anzunehmen. Deshalb erfolgt nun noch eine Berechnung der Bremskraft mit diesem Wert, also $a_{\text{Bremsbeschleunigung}} = g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

$$F_{\text{Bremsung}} = a_{\text{Bremsbeschleunigung}} * m_{UK,gesamt} = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} * 224,16 \text{ kg} = 2199 \text{ N} \quad (72)$$

Diese Kraft ist ebenfalls in dem für die M12 Schrauben zulässigen Toleranzbereich.

5.8.5 Gesamtlast

Unabhängig von den auftretenden Kräften ist zu beachten, dass die zulässige Gesamtlast des Busses nicht überschritten wird. Da wir nach mehrmaliger Anfrage bei Mercedes keine Rückmeldung diesbezüglich erhalten haben, wird vergleichsweise die Gesamtlast des aktuellen Citaro Modells, welche 19000 kg beträgt, herangezogen [105]. Dieser Wert ist allerdings in Bezug auf die Dachkonstruktion kritisch zu bewerten, da er keine genaue Auskunft über die Traglast des Daches gibt. Nach Rücksprache mit dem TÜV sollte das Dach der zusätzlichen Belastung standhalten. Der in Gleichung 65 berechnete Wert stellt bezüglich des zulässigen Gesamtgewichtes kein Problem dar. Zusätzlich zur Unterkonstruktion und den PV-Modulen kommen noch die Massen der Kabel, Speicher mit $m_{\text{Speicher}} = 60 \text{ kg}$ á zwei Stück und des MPP-Trackers mit $m_{\text{MPP-Tracker}} = 4,5 \text{ kg}$, sowie die Werkstatteinbauten an sich dazu. Da sich diese Projektarbeit lediglich auf die Stromversorgung bezieht und die Einrichtung der Werkstatt nicht im Rahmen dieser Projektarbeit erfolgt, sollte diesbezüglich zu einem späteren Zeitpunkt nochmals eine Überprüfung erfolgen. Das Gewicht der von uns eingebauten Bauteile berechnet sich wie folgt

$$m_{\text{Gesamt, Einbauten}} = m_{UK,gesamt} + m_{\text{Speicher}} + m_{\text{MPP-Tracker}} + m_{\text{Kabel}} \quad (73)$$

Das zusätzliche Gewicht beläuft sich also auf

$$m_{\text{Gesamt, Einbauten}} = 224,16 \text{ kg} + 2 * 60 \text{ kg} + 4,5 \text{ kg} + \text{Kabel} = 348,66 \text{ kg} \quad (74)$$

Dieser Wert liegt noch im Bereich der zulässigen Gesamtmasse.

5.8.6 Kontaktkorrosion

Zur Verbindung der Aluminium Profilschienen haben wir uns für Schrauben als Lösung entschieden. Dabei gilt zu beachten, dass es bei der Verbindung zweier unterschiedlicher Metalle Kontaktkorrosion begünstigt wird. Diese entsteht durch ein unterschiedliches elektrochemisches Potential, wenn zwei verschiedene Werkstoffe verwendet werden. Dadurch wird eine galvanische Zelle ausgebildet und Korrosion wird begünstigt. Da die verwendeten Profilschienen aus Aluminium bestehen, ist bei der Auswahl der Schrauben ein Material zu wählen, welches der Kontaktkorrosion vorbeugt. Dazu haben wir zwei Möglichkeiten recherchiert. Zum einen die Verwendung von Aluminiumschrauben, wodurch keine Potentialdifferenz entsteht und somit eine Kontaktkorrosion verhindert wird. Zum Anderen die Verwendung von Schrauben aus A2 Edelstahl, wobei es sich um einen austenitischen Edelstahl mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit handelt. Da Edelstahl eine deutlich höhere Zugfestigkeit als Aluminium besitzt (vergleiche Kapitel 5.8.1) und die Schrauben hohen Belastungen ausgesetzt sind, wurden für die Unterkonstruktion Schrauben aus A2 Edelstahl verwendet [92].

5.9 Kabelbaum

5.9.1 Einführung

In diesem Bericht werden die von AK3 entwickelte Überlegungen des Konzepts des Kabelbaums erläutert. Zuerst wird die Stückliste der benötigten Bestandteile aufgeführt, daraufhin wird deren Zweck für den Kabelbaum erläutert. Anschließend wird das Konzept der Kabelverlegung vom Dach bis zum MPP-Tracker erklärt und mit Abbildungen veranschaulicht. Zuletzt werden Gebrauchshinweise, Schutzmaßnahmen und die Wartung des Kabelbaums beschrieben, sodass eine möglichst lange Lebensdauer der PV-Modulen zu gewährleistet werden kann.

5.9.2 Bestandteile und Stückliste

Die Kabelklemmen [118] ermöglichen eine saubere Führung der Drähte und helfen dabei, dass die Kabel nicht lose unter den Modulen hängen. Noch dazu sind sie ganz leicht zu montieren, indem sie an der Rückseite der Solarmodule auf den Rahmen geschoben werden. So werden Bohrungen an den Modulen vermieden. Der Kabelkanal [119] schützt dabei die Leitungen vor Beschädigungen oder Staub und erleichtert deren Verlegung durch einen geordneten Aufbau. Der Kabelkanal wird am Dach befestigt und schützt die Kabel vor Regen, Sonne, Wind und Tierbissen. Kabelverschraubungen [120] sind notwendig, um die durch ein Bohrloch verlegten Kabel vor Zug oder Reibung mit der womöglich raue Innenseite (Grate) zu schützen. Reihenklemmen [121] kommen zum Einsatz, um ankommende und abgehende Leitungen in einem Schaltschrank übersichtlich, einfach und sicher zu verbinden. Grundsätzlich ist es die Aufgabe von Klemmen, Drähte, Adern und Leitungen zu verbinden. Die Steckbrücken [122] werden in die Reihenklemmen gesteckt und ermöglichen das Ankleben mehrfacher Drähte. Mittels einer Hutschiene [123] wird die Montage der Reihenklemmen, Sicherungsautomaten oder Schmelzsicherungen erleichtert. Die Hutschiene wird im Schaltschrank montiert und ermöglicht einen guten Überblick der ganzen elektrischen Bauteile.

Bestandteil	Bild
Kabelklemme	
Kabelkanal	
Kabelverschraubung	
Reihenklemme	
Steckbrücke	
Hutschiene	

Abbildung 95: Stückliste

5.9.3 Kabelführung

Abbildung 96: Kabelführung

Abbildung 96 ist eine reale Veranschaulichung der Verschaltung der Module und wurde mit dem Tool „Solid Edge“ gezeichnet. Dabei wurden in diesem Konzept viele Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt. Zuerst werden die Drähte mittig geführt und nicht unter den Modulen, da die PV-Anlagen bei direkter Sonneneinstrahlung sehr heiß werden, dadurch entsteht Brandgefahr. Demzufolge werden die Kabel mittig in einen witterungs- und UV-beständigen Kabelkanal verlegt, um sie vor Wind, Sonne, Wasser oder auch vor Tierbissen zu schützen. Noch dazu werden auch Kabelklemmen genutzt. Diese werden lediglich an der Rückseite der Solarmodule auf den Rahmen geschoben und tragen dazu bei, dass die Kabel nicht lose unter den Modulen hängen. Eine weitere Betrachtung der Sicherheit ist in Abbildung 97 zu sehen.

Abbildung 97: Veranschaulichung der Fläche zwischen den Drähten

Aus der Vorlesung GE2 wurde die induzierte Spannung einer Spule bei vorhandenem Magnetfeld behandelt. Dies wird mit folgender Formel erläutert:

$$U_{\text{ind}} = -N * A * \frac{dB}{dt}$$

Abbildung 98: Formel Induzierte Spannung [35]

Wobei:

U_{ind}: Induzierte Spannung.

N: Windungszahl.

A: Querschnittsfläche einer Windung.

B: Magnetische Feldstärke.

In diesem Fall formen die Plus-Minus-Drähte eines Moduls die Schleife einer Spule. Außerdem sind PV-Module durch direkte als auch durch nahe Blitzeinschläge gefährdet. Diese Blitzeinschläge verursachen eine sehr hohe elektromagnetische Welle, die sich in die Kabelschleifen der Solarmodule je nach Abstand vom Blitzschlag ausbreitet [110]. Im Endeffekt erzeugen diese Überspannungen, wodurch sowohl Feuer als auch mechanische Schäden an den Solaranlagen verursacht werden kann [23]. Um diese Gefahr zu vermeiden, wird die Fläche A in Abbildung 97 sehr minimal gehalten, welches laut obiger Formel zu einer niedrigen induzierten Spannung bei einem nahen Blitzschlag beiträgt.

5.9.4 Schnittstelle zwischen Anlage und MPP-Tracker

Abbildung 99: Darstellung der + - Drähte

Wie es in Abbildung 99 zu sehen ist, werden die PV-Module so verschalten, dass insgesamt acht Kabel in die Mitte verlegt werden. Diese sind vier Plus-Minus-Stränge und werden mittels Reihenklammern und Steckbrücken so angeklemt, dass alle in Reihe geschalteten (mit dem schwarzen Kabel) Module parallel zu einander verschalten werden. Da es aufgrund der Witterung unmöglich ist, die acht Kabel am Dach anzuklemmen, werden die vier Stränge durch die Lüftung zum Innenraum geführt und mit den Reihenklammern, die an einer Hutschiene befestigt sind, verschalten. Die Hutschiene wird unter dem Dach montiert und deren Platz ist in Abbildung 100 zu sehen. Dieser Platz ist über der mittleren Tür des Buses und befindet sich sehr nah zur Lüftung, durch die die acht Kabel geführt werden, um einen möglichst geringeren Widerstand der Drähte zu gewährleisten.

Abbildung 100: Platz der Hutschiene

Anschließend kommen aus der Verschaltung der vier Plus-Minus-Stränge ein Plus- und ein Minus-Kabel. Diese zwei Kabel werden in die Innenwand des Buses verlegt und durch zwei Kabelverschraubungen zum Innenraum geführt und in den MPP-Tracker gesteckt. Dieser wird zufolge im Innenraum direkt unter der Hutschiene an der linken Ecke befestigt. Mit diesem Konzept werden die Drähte durch die Innenwand des Buses verlegt, um Stolperfallen zu vermeiden, einen optisch aufgeräumten Eindruck zu erschaffen und die Kabel vor Beschädigung während des Betriebs des Buses zu schützen.

5.9.5 Gebrauchshinweise, Schutzmaßnahmen, Wartung

Um die Lebensdauer des Kabelbaums möglichst lang zu halten, muss man einige Gebrauchshinweise und Wartungsmaßnahmen beachten. Zuerst ist es notwendig, dass die Photovoltaikkabel nicht zu straff gespannt werden. Es sollte niemals eine Zugspannung existieren, sonst können über die Jahre Schäden entstehen durch einen Wackelkontakt oder Kurzschlüsse, die von den Kabelsteckern verursacht werden. In diesem Fall kann ein Brand ausgelöst werden [89]. Es kann aber auch der gegenteilige Fall vorkommen, bei dem die Solarkabel zu lang sind. Zu lange Kabel sind während der Fahrt der ständigen Reibung mit den scharfen Kanten des PV-Gerüsts ausgesetzt. Deswegen ist es unbedingt erforderlich, nach jeder Fahrt die Kabel am Dach als auch im Innenraum nach Zugspannung zu überprüfen und dass sie nach wie vor mit den Kabelklemmen befestigt sind [42].

Die Kabel am Dach sind teilweise der Witterung und anderen Faktoren ausgesetzt. Selbst bei einem sonnigen Tag kann es Probleme geben, da die PV-Module relativ heiß werden können, wodurch über die Zeit die Kabel beschädigt werden können. Außerdem können auch manchmal Tierbisse auftreten. Um große Schäden zu vermeiden, muss eine wöchentliche Sichtprüfung der außenverlegten Kabel durchgeführt werden. Dazu gehört eine Überprüfung durch äußere Beschädigungen aufgrund von Reibung oder Tierverschleiß, Schmorstellen und Schäden durch eindringende Feuchtigkeit. Darüber hinaus sollten auch die Steckverbindungen überprüft werden [75].

5.10 Fazit

Die Montageanleitung (aus Zielsetzung) konnte zielorientiert umgesetzt und mit einem örtlichen TÜV-Sachverständigen besprochen werden. Außerdem wurde die Wahl der Bauteilkomponenten unter Absprache mit diesem durch die statische Berechnung wissenschaftlich begründet und zusammen mit einem Angebot veranschaulicht. Die Wahl der Kommunikationsmedien erwies sich über das Projekt hinweg als geeignet und es konnten folglich vor allem wichtige Erfahrungen in Bereichen der Teamarbeit als auch des Zeitmanagements gewonnen werden. Durch die wöchentlichen Treffen der Projektgruppe und den damit einhergehenden Pitches, konnten darüber hinaus zusätzliche Kompetenzen zur eigenen Arbeits- und Kommunikationsweise erworben werden und ein Austausch mit den anderen Arbeitsgruppen stattfinden.

6 Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation

6.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung

Den Arbeitskreis „Kommunikation und Dokumentation“ betrafen die Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit des Projekts und der Dokumentation der Ergebnisse in Form eines Projektberichts. Ein Ziel bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit war, neben dem Produzieren eines Videos, die Erstellung von Plakaten, sowohl für Laien, als auch für Personen mit fortgeschrittenen, technischen Kenntnissen. Diese sollen im Bus und in der Hochschule aushängen. Um zusätzlich das Projekt an die Öffentlichkeit zu bringen, wurden verschiedene Medienkanäle genutzt, unter anderem auch die Website der OTH Regensburg. Das Ziel des Projektberichts ist es, für nachfolgende Projektgruppen oder Personen mit fortgeschrittenen technischen Kenntnissen die Ergebnisse der Systemplanung nachvollziehbar aufzuzeigen, um die Umsetzung eines ähnlichen Vorhabens zu ermöglichen. Insgesamt sollen die Ergebnisse des Projekts sowie die Gedankengänge, die zur Entscheidungsfindung führten, dokumentiert und nach außen kommuniziert werden.

6.2 Verantwortlichkeiten

Die Aufgabenverteilung zum Aufgabenbereich Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit ist in Abbildung 101 dargestellt. So können die jeweiligen Aspekte des Aufgabenbereichs eindeutig zugeordnet werden, um bei Anliegen nachfolgender Projektseminare eine Ansprechperson zu bieten.

Abbildung 101: Verantwortlichkeiten im Arbeitskreis Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit

6.3 Dokumentation

Die Dokumentation des Projektseminars soll die Ergebnisse der Projektarbeit, sowie auch wie diese erarbeitet wurden, darstellen. Neben der Übersicht über das technische System wurden angewandte Prinzipien des Projektmanagements für Projekt- und Gruppenleitung, sowie grundsätzliche Entscheidungen des Dokumentations- und Kommunikationskonzepts beleuchtet.

Aufbau:

Grundsätzlich ist die Dokumentation folgendermaßen aufgebaut:

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Projektbericht Solarwerkstattbus LaTeX	15.01.2023 13:58	Dateiordner	
Zusätzliche Dateien	14.01.2023 23:40	Dateiordner	
Projektbericht_Solarwerkstattbus.pdf	15.01.2023 13:59	Chrome HTML Do...	19.380 KB

Abbildung 102: Struktur des Verzeichnisses für die Dokumentation

- Projektbericht
- LaTeX-Verzeichnis für den Projektbericht: beinhaltet alle Abbildungen und .tex-Dateien, die die Studierenden verfasst haben → Durch die vorgegebene Namensgebung der .tex-Dateien können die Betreuer die jeweiligen Eigenleistungen den Texten zuordnen
- Zusätzliche Dateien: beinhaltet Videos, CAD-Dateien und sonstige Dateien, deren Format für den Anhang des Projektberichts nicht geeignet sind

Erstellung des Projektberichts in LaTeX:

Die Dokumentation wurde in LaTeX erstellt, einem Textsatzsystem, das den Benutzern erlaubt, ihre Texte übersichtlich und unabhängig voneinander zu verfassen. Formalien werden am Anfang des Hauptdokuments festgelegt, Inhaltsverzeichnis, Referenzen auf Abbildungen und Tabellen werden automatisch nummeriert, wodurch bei größeren, wissenschaftlichen Projekten viel Zeit eingespart werden kann. Aufgrund der genannten Vorteile bei wissenschaftlichen Arbeiten wurde sich kollektiv per Abstimmung dafür entschieden, LaTeX zu nutzen. Zusätzlich werden die Studierenden dabei in das Textsatzsystem für zukünftige Projekte oder Arbeiten eingeführt.

Neben einer kurzen Videoanleitung (siehe Zusätzliche Dateien/Videos/LaTeX_Userguide) wurde für die Nutzung von LaTeX im Rahmen des Projektseminars ein Leitfaden (siehe Zusätzliche Dateien/Präsentationen/LaTeX_Leitfaden) erstellt. Diese konnten zusammen mit einer für die Studierenden angefertigte Dokumentenvorlage (siehe Zusätzliche Dateien/LaTeX Vorlage PA) für LaTeX genutzt werden. Die Dateien wurden den Studierenden in der Dropbox zur Verfügung gestellt und das Konzept bei einem wöchentlichen

Treffen vorgestellt. Grundsätzlich sollten folgende Aufgaben selbstständig von den Studierenden übernommen werden:

- Verfassen von (Unter-)Überschriften und Text
- Einbinden von Abbildungen und Tabellen in das Dokument
- Referenzieren auf Abbildungen und Tabellen
- Korrekte Namensgebung für Dateien und Ordner im Dropboxverzeichnis

Neben dem Anhang mussten die Studierenden das Zitieren von Quellen dabei nicht selbstständig übernehmen. Diese wurden nachträglich anhand der von den Studierenden im Text eingefügten Quellenangaben in den jeweiligen Dokumenten eingefügt. Abbildung 103 zeigt die grundsätzliche Arbeitsweise mit LaTeX im Projektseminar.

Abbildung 103: Struktur des Verzeichnisses für LaTeX

Grundsätzlich sollen für die jeweiligen Arbeitskreise die Aufgaben und Ziele, die Verteilung dieser Aufgaben sowie ein Fazit formuliert werden. Der restliche Aufbau der Gliederung des Projektberichts wurde von den Arbeitskreisen selbstständig festgelegt und zusammen mit dem Verantwortlichen für den Projektbericht bei einem Termin abgesprochen. Für jedes entstandene Ergebnis im Projekt sollen die Vorgehensweise und Entscheidungsfindung im Bericht klar begründet aufgezeigt werden. Nach der Erstellung des Dokuments sollten die Studierenden die Datei zusammen mit Abbildungen im entsprechenden Verzeichnis der Dropbox (siehe Anhang C) hochladen und dabei den Ordner für den geschriebenen Gliederungspunkt erstellen. Die einzelnen Verzeichnisse für die Arbeitskreise konnten dann in das Hauptverzeichnis der Dokumentation kopiert werden, um die entsprechende Dokumentenstruktur zu erhalten (siehe Abbildung 103). So konnte mit einer gewissen Vorarbeit eine sinnvolle, übersichtliche Struktur geschaffen werden, mit der der Projektbericht erstellt wurde. Grundsätzlich konnten die Studierenden gut mit den gegebenen Materialien und Anleitungen arbeiten und nur wenige Probleme kamen während der Zeit, in der die Studierenden ihre Texte verfassten, auf.

6.4 Öffentlichkeitsarbeit

6.4.1 Vorgehensweise

Am Anfang der Projektarbeit gab es viele Ideen, wie der Fortschritte nach außen kommunizieren werden könnte. Im Laufe des Projektes musste allerdings einiges gekürzt und umstrukturiert werden. Es wurde sich das Ziel gesetzt, Content für Instagram zu erstellen und zu posten, aber auch Beiträge bzw. Artikel für andere Medien zu schreiben. Auch leicht verständliche Videos und Plakate über die Projektarbeit wurden geplant. Das Projekt sollte zuerst ein eigenes Logo bekommen, für eine öffentliche Sichtbarkeit. Im Anschluss wurden die Ziele nach dem Tempo der anderen Gruppen abgearbeitet.

6.4.2 Kommunikationskanäle

Wie schon in der Zielsetzung erwähnt, sollten Beiträge für Instagram erstellt werden. AK4 hatte sich erst überlegt diese auf einem neuen, eigenen Kanal zu posten. Im Laufe des Projekts wurde sich allerdings dagegen entschieden, da dieser dann in Zukunft nicht mehr gepflegt werden würde. Man hat sich dafür entschieden, die Beiträge den Accounts vom Netzwerknachhaltigkeit (@netzwerk_nachhaltigkeit) und Re:parat (@ressourcenzentrum_regensburg) zur Verfügung zu stellen. Für Insgesamt wurden ein Beitrag und zwei Videos verfasst, diese sollten sich vor allem an ein allgemeines Publikum richten. Sie hatten das Ziel, auf das Projekt aufmerksam zu machen und über dieses zu informieren.

Abbildung 104: Instagrambeitrag

Im ersten Beitrag (siehe Abb. 104) wurden die Projektgruppe, sowie die Betreuer vorgestellt und nähere Informationen zur Umsetzung des Projektes geteilt: "Der Bus wird im Laufe des Semesters mit Photovoltaik-Modulen, einem zugehörigen Energiespeicher, einem sogenannten MPP-Tracker (Maximum Power Point Tracker) und einem Wechsel-

richter ausgerüstet werden. Dabei darf auch nicht außer acht gelassen werden, dass die Konstruktion TÜV-konform und die Elektrosicherheit gegeben ist."

Für den Unterreiter OTH Aktuelles der Hochschulwebseite wurde auch ein Artikel über das Projekt verfasst, welcher am 13.12.2022 veröffentlicht wurde. Dieser sollte vor allem Studierende, Lehrende so wie Ehemalige der OTH über eine der vielen Projektarbeiten informieren. In dem Artikel (siehe Abb. 105) wird kurz das Projekt des solarbetriebenen Werkstattbusses erklärt und zudem auf die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Nachhaltigkeit hingewiesen. Auch die gesponserten PV Zellen von Windpower wurden erwähnt, um sich hier nochmals für die Kooperation zu bedanken.

Aktuelles	„Re:parat“: Linienbus wird zur mobilen Werkstatt 13.12.2022
Veranstaltungen	
Aktuelles zum Coronavirus	
Web-Cam	
Bilder	
Hochschulprofil	
Organisation	
Einrichtungen	
Jobs & Karriere	
Termine und Öffnungszeiten	
Jubiläum	
Kontakt	

Von: Hannes Woköck

Aus einem Linienbus wird eine mobile Werkstatt: Im Projektseminar Solarwerkstattbus arbeiten Studierende an der Energieversorgung komplett aus Solarstrom.

Aus einem ausrangierten Linienbus des RVV wird eine mobile Werkstatt zur Reparatur von Fahrrädern oder Haushaltsgeräten: Im Projektseminar Solarwerkstattbus arbeiten Studierende an der Energieversorgung für diese Werkstatt – komplett aus Solarstrom.

Übergabe der PV-Module von der Windpower GmbH an die Projektbetreuer (v.l.): Hesham Abu Shaqra (Projektentwicklung PV, Windpower GmbH), Valentin Heusgen (Projektbetreuer, FENES), Marco Enders (Praktikant Projektentwicklung PV, Windpower GmbH), Falk Birett (Projektbetreuer, FENES) und Vadim Glaser (Fakultät Elektro- und Informationstechnik). Foto: OTH Regensburg/Harry Sigler

Kooperation mit dem Netzwerk Nachhaltigkeit

Das Projekt wird in Kooperation mit dem **Netzwerk Nachhaltigkeit** durchgeführt. Der ausrangierte Bus, der dem Netzwerk Nachhaltigkeit für zwei Jahre vom Regensburger Verkehrsverbund (RVV) zur Verfügung gestellt wird, soll von den Studierenden der OTH Regensburg mit Photovoltaik-Modulen, einem zugehörigen Energiespeicher, einem sogenannten MPP-Tracker (Maximum Power Point Tracker) und einem Wechselrichter ausgerüstet werden. Dabei müssen die Studierenden unter anderem beachten, dass die Konstruktion TÜV-konform und die Elektrosicherheit der Norm entsprechend geprüft sind. Zur Ausstattung des Busses stellt die Windpower GmbH dem Projekt acht Photovoltaikmodule kostenlos zur Verfügung

Abbildung 105: OTH Aktuelles Beitrag

6.4.3 Video

Wie vorher erwähnt, wurden zwei Videos produziert. Am Anfang des Projektes wollte AK4 eigentlich nur ein Video produzieren, dieses wurde dann aus strukturellen Gründen in zwei Teile geteilt. Zudem sind kürzere Videos für die Plattform Instagram besser geeignet. **Vorbereitung & Storyboard** Für die Videos musste viel vorbereitet werden, da AK 4 nur Grundkenntnisse von Videodreh und -schnitt hatte. Hierfür nahm AK4 an einem Videoseminar teil, welches sich sowohl um technische als auch um theoretische Fragen drehte. Das Seminar wurde von der Ver.di Jugend Bayern angeboten und ging vier Tage lang vom 02.12. bis zum 05.12.2022. Die technische Vorbereitung umfasste eine Recherche über verschiedene Mikrophone, welche für Videodreh genutzt werden können. In Zusammenarbeit mit dem Akustiklabor der OTH wurde sich für zwei Mikrophone entschieden. Ein Shotgun-Mikrophone (Rode VideoMic GO Kit)(siehe Abb. 108) für Gruppenaufnahmen, Schnittbilder und Unterhaltungen sowie ein Funkmikrophone (Rode Wireless GO II)(siehe Abb. 107) für Interviews. Bei der Kamera (Canon EOS M50)(siehe Abb. 106) handelte es sich um eine private Kamera.

Abbildung 106: Kamera

Abbildung 107: Funkmikrophone

Abbildung 108: Shotgun Mikrophone

Das Storyboard war essentiell für ein strukturiertes Arbeiten. Ohne Storyboard kann es leicht passieren, dass vergessen wird, Szenen zu drehen oder dass das Ergebnis nicht der Vorstellung entspricht. Die Abbildung 109 zeigt das Storyboard des ersten Videos.

Abbildung 109: Storyboard

Hierbei war nicht wichtig, dass der genaue Wortlaut niedergeschrieben wird, sondern die wichtigsten Kernpunkte. Das erste Video, sollte vor allem einen groben Einblick über die benötigten Komponenten und über die technische Verschaltung geben. Bei dem Dreh des Videos wurde auf eine leichtverständliche Sprache geachtet, damit auch Personen angesprochen werden, die sich nicht mit Elektrotechnik beschäftigen. Bei dem zweiten Video wurden Studierende vor und nach dem Projekt interviewt. Mit einem Flog ähnlichem Style sollte erzählt werden, was die Studierenden während des Projektes gelernt hatten.

Videodreh:

Vor dem Beginn des Videodrehs musste vor allem auf die Einstellung der Mikrophone geachtet werden. Diese durften nicht über- oder untersteuern. Bei Innenaufnahmen wurde besonders auf eine ausreichende Beleuchtung geachtet. Die Interviewsituationen wurden mit künstlichem Licht unterstützt, darauf wurde auf das Setup in Abbildung 110 geachtet.

Abbildung 110: Licht Setup

Hierfür wurde eine Softbox als Aufhelllicht verwendet, als Führungslicht eine Lumis Key Light und als Spitzlicht diente das restliche Raumlicht. Während der Aufnahme musste auf einen flüssigen Wortlaut geachtet werden und dass die Sätze im späteren Schnitt aufeinander passen.

Videoschnitt:

Die Videos wurden mit dem Programm DaVinci Resolve geschnitten, welches im vorher erwähnten Seminar eingeführt wurde. Vor dem Schnitt mussten erst die Videos gesichtet und dann die einzelnen Clips geschnitten und zusammen gefügt werden. Der Ton der Schnittbilder wurde gelöscht und durch ein Voicover der Interviewten ersetzt. Zum Schluss mussten noch die Musik und die Bauchbinden eingefügt werden.

6.4.4 Plakat

Auch aus ursprünglich einem Plakat wurden zwei Plakate. Dies hatte den Grund, dass es sowohl ein wissenschaftliches Plakat als auch ein ansprechen Plakat für die Allgemeinheit geben sollte. Beide Plakate sind in Anhang D hinterlegt. Die Plakate wurden mit dem Programm Affinity Publisher erstellt. Bilder wurden mit dem Programm Affinity Photo bearbeitet. In der Vorbereitung wurden sich mit diesen Programmen auseinandergesetzt. Die Plakate wurde dann in der Größe A1 ausgedruckt.

Wissenschaftliches Plakat:

Das wissenschaftliche Plakat solle möglichst alle Informationen und technische Daten zum Projekt widerspiegeln. In der oberen linken Ecke wurde das OTH Logo eingefügt und in der Fußzeile das Logo des Netzwerk Nachhaltigkeit, des Re:perats und das Logo der Projektgruppe. Unter der Überschrift "SSolarbus" wurde kurz die Projektarbeit und die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Nachhaltigkeit erläutert. Darunter wurden die einzelnen Kapitel (PV-Module, Verschaltung, Montage, Energiespeicher, System und

Verbraucher) zur Übersichtlichkeit mit dem jeweiligen Text und Bild in graue Kästen umfasst. Unten links wurde der Schaltplan abgebildet, welcher alle Bauelemente um fasst und der lesenden Person einen Überblick bietet. Damit die Lesenden des Plakats sich noch tiefer mit dem Projekt beschäftigen können, wurde in der unteren rechten Ecke ein QR-Code eingefügt, welcher auf eine Webseite dieses Berichts verweist.

Allgemeines Plakat:

Das allgemeine Plakat sollte kurz und knapp die einzelnen Bauteile und Verschaltungen erklären. Es soll auf das Projekt aufmerksam machen, aber nicht mit zu viel Information abschreckend wirken. Dieses ist an das wissenschaftliche Plakat angelehnt. Es wurden inhaltlich gekürzt und neu gelayoutet. Die Kopf und Fußzeile wurden beibehalten.

6.4.5 Logo

Das Logo, das für die Projektarbeit entworfen wurde, ist in den Farben vom Netzwerk Nachhaltigkeit gehalten, um eine einfache Weiterverwendung zu ermöglichen. Ziel war es, dem Projekt mit dem Logo eine Identität zu verleihen und einen Wiedererkennungswert zu erschaffen. Abbildungen 111 und 112 zeigen die beiden Logos. Das Logo des Projektseminars wurde in Canva pro erstellt.

Abbildung 111: Logo des Projektseminars

Abbildung 112: Logo des Re:parats

6.5 Fazit

Bei der Öffentlichkeitsarbeit der Projektarbeit wurden, wie bei der Zielsetzung festgehalten mehrere Zielgruppen angesprochen. Die Arbeitsgruppe konnte durch die zwei individuellen Plakate auf ein akademisches als auch ein allgemeines Publikum eingehen. Durch verschiedene Kommunikationskanäle konnten unterschiedliche Altersgruppen angesprochen werden. Die Beiträge auf dem Portal Instagram und der Webseite der OTH Regensburg machten auf die Projektarbeit aufmerksam und informierten darüber. Durch das aufwendig produzierte Video konnten die elektrotechnischen Aspekte des Solarbus-

ses einfach vermittelt werden. Hier wurde das genau auf die Projektplanung und auf die einzelnen Komponenten eingegangen.

Neben einer Einführung für Studierende in die Nutzung mit LaTeX konnte mit den von den Studierenden verfassten Dokumenten ein übersichtlicher Projektbericht erstellt werden, der die Ergebnisse und die dafür notwendige Entscheidungsfindung zusammengefasst darstellt.

7 Projektleitung

7.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung

Das Projekt wurde von zwei Angestellten der OTH Regensburg betreut und von zwei zur Projektleitung gewählten Studierenden geführt.

Zu den Aufgaben dieser studentischen Projektleitung gehörte die Leitung der AKs, die Moderation und Dokumentation der wöchentlichen Gruppentreffen, die Kommunikation zwischen den einzelnen AKs sowie mit der Betreuung oder externen Verantwortlichen. Zusätzlich beinhalteten die Aufgaben die Projektplanung und Organisation, das Projektmanagement sowie auch die Übersicht über das Projekt zu behalten, um eventuell übersehene Aufgaben zu identifizieren. Außerdem sollte die Projektleitung die Kosten und das Budget der Projektarbeit verwalten.

Zielsetzung der Projektleitung war somit, den reibungsfreien Ablauf des Projekts zu ermöglichen und vor allem die konfliktfreie Zusammenarbeit der einzelnen Akteur*innen zu unterstützen. Hierzu gehörten sowohl kommunikative Unterstützung sowie Stimmungsabsprachen und Mediation bei auftretenden Problemen.

Da das Gesamtprojekt "Werkstattbus" vom Re:parat keinen zeitlich festen Rahmen hatte und auch zu Projektbeginn noch einige Ungewissheiten über die Machbarkeit und Vorgehensweise offen standen, hat die Projektbetreuung kein zu erreichendes, festes Endziel formuliert.

7.2 Verantwortlichkeiten

Die Aufgabenverteilung zum Aufgabenbereich Projektleitung ist in Abbildung 113 dargestellt. Die Aufgabenbereiche der Projektleitung wurden von beiden Projektleitenden gemeinsam übernommen.

Abbildung 113: Verantwortlichkeiten im Arbeitskreis Projektleitung

7.3 Arbeitsmethoden und Kommunikation

Aufgabeneinteilung und Organisation

Zu Beginn des Projekt verteilten sich alle Projektmitglieder auf die einzelnen AKs, wobei AK1 paritätisch gewählt wurde.

AK1: Projektleitung, **AK2:** Dimensionierung, **AK3:** Konstruktion, **AK4:** Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.

Für AK2 und AK3 wurden zusätzlich AK-Leitungen bestimmt, welche als Ansprechpartner*innen für andere AKs und die Projektleitung fungieren sollten.

Anschließend wurden die zu erledigenden Aufgaben und Projektschritte gemeinsam gesammelt und verteilt. Die genaue Arbeitsteilung wurde in den AKs selbst übernommen. Da der Verlauf und das Ergebnis des Projekts noch unklar und nicht alle notwendigen Aufgaben schon vorhersehbar waren, blieb die Aufgabenverteilung im gesamten Projektzeitraum Objekt ständiger Veränderung und Anpassung.

Nach erster Bestimmung der Verantwortlichkeiten wurden von der Projektleitung verschiedene Arbeitsmethoden und Kommunikationsmedien für die gemeinsame Zusammenarbeit vorgestellt und im Austausch mit den AKs eingeführt.

Kommunikation

Um in einem Projektteam möglichst effektiv und effizient zusammenarbeiten zu können, ist eine transparente und offene Kommunikation sehr wichtig. Da die einzelnen, teilweise parallel laufenden Arbeitspakete auf verschiedene Gruppen und Individuen aufgeteilt wurden, konnten nicht immer alle Beteiligten an Gesprächen, Sitzungen und Diskussionen teilnehmen. Um allen Beteiligten jederzeit den aktuellen Stand der einzelnen AKs zugänglich zu machen, wurden verschiedene Kommunikationsmedien gewählt, mit denen das Projekt durchgeführt werden sollte.

In Abbildung 114 ist eine Übersicht der verwendeten Kommunikationsmedien und -methoden zu sehen.

Abbildung 114: Kommunikationsmedien

Wöchentliche Meetings mit dem gesamten Projektteam

Als Hauptaustauschpunkt des gesamten Projektteams wurde sich einmal wöchentlich für 1,5h in Präsenz getroffen, um sich gegenseitig über Fortschritte, Probleme und neu aufgetretene Fragestellungen abzusprechen und zu informieren. Dieser Zeitraum wurde auch für Exkursionen und Absprachen mit externen Projektbeteiligten genutzt. Beispielsweise für die Busbesichtigung, einen Besuch bei Windpower und die Absprache mit dem Re:parat.

In Abbildung 114 ist der Ablauf der wöchentlichen Meetings zu sehen. Um einen geregelten und reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, traf sich die Projektleitung zur Bespre-

chung und Planung vor den Treffen, um mögliche Besonderheiten und Abweichungen des Programms abzusprechen und um zu klären, welche Punkte der letzten Woche noch offen waren und diese schon einmal im Protokoll als "Meetingsleitfaden" festzuhalten.

Abbildung 115: Meetingsablauf

7.3.1 Gruppenleitung Dimensionierung

- Organisation:

Im Arbeitskreis Dimensionierung wurde zu Beginn der Projektarbeit ein gemeinsamer, wöchentlicher Termin gesucht, um die Absprache im kompletten Team zeitlich festzulegen. Dieser Termin wurde jede Woche zuverlässig wahrgenommen und dauerte meistens zwischen 1 bis 1,5 Stunden. Als Ort wurde ein Vorlesungsraum in der OTH gewählt.

Das Ziel dieses wöchentlichen Meetings war es, alle Ergebnisse der zuvor vereinbarten Aufgaben aus der vergangenen Woche von jedem Gruppenmitglied zusammenzutragen und im Anschluss zu diskutieren. Zudem diente das Meeting dazu bei abgeschlossenen Arbeiten, neue Aufgaben zu erstellen und zu zuteilen. Vor jedem Meeting wurde von der Gruppenleitung dafür eine Agenda mit allen anstehenden Gesprächspunkten kommuniziert, damit jedes Gruppenmitglied entsprechend vorbereitet ist.

Zusätzlich zu diesem Meeting gab es nach den ersten Rechercharbeiten wöchentlich den Bedarf sich mit Experten aus dem Labor abzusprechen, oder Fragen zu

klären. Deshalb wurde jede Woche mit den Gruppenmitgliedern, die Fragen hatten, ein Treffen im Labor REE vereinbart. Diese Treffen halfen dabei die zuvor ausgearbeiteten, technischen Ideen bestätigen zu lassen, oder gegebenenfalls zu verbessern.

Zu Beginn der Projektarbeit wurde für die Gruppenmeetings außerdem ein allgemeiner Leitfaden erstellt, um alle wöchentlich wiederkehrenden Absprachepunkte mit einzubinden. Dieser Leitfaden ist im Folgenden zu sehen:

1. Wer schreibt Protokoll?
2. Jeder kurz und knapp seine Ergebnisse präsentieren
3. Diskussion
4. Vorbereitung auf Labor-Treffen
5. Pitch-Absprache
6. Nächste Aufgaben
7. Fragen, Feedback, Stimmungsbild

Wie aus dem Leitfaden zu erkennen ist, ist in jedem Meeting ein Protokoll verfasst worden, das später auf den gemeinsamen Dropbox-Ordner hochgeladen wurde, um den Inhalt des Meetings schriftlich festzuhalten. Bewährt hat sich in diesem Zusammenhang, dass das Protokoll von der Person geschrieben wird, die den nächsten Pitch (Verweis auf Abschnitt 7.3.1) hält. Zudem wurde abgesprochen, wer was mit dem Labor REE abzuklären hat, und welche Fragen dafür noch offen sind. Des Weiteren fand immer eine Abfrage für den wöchentlich zu haltenden Pitch statt, ob der oder diejenige ausreichend Inhalte dafür sammeln konnte. Gegebenenfalls wurden die wichtigsten Inhalte dafür nochmal wiederholt. Abschließend gab es für jedes Gruppenmitglied die Möglichkeit, Fragen, Feedback, oder ein Stimmungsbild mit einzubringen, um die Teamarbeit nachhaltig zu stärken.

Zusammenfassend haben die wöchentlich erstellte Agenda und der allgemeine Leitfaden für die Teammeetings dazu beigetragen, dass die Organisation der Teamarbeit sehr gut funktioniert hat.

- **Kommunikation:**

Die Kommunikation im Arbeitskreis Dimensionierung außerhalb der wöchentlichen Teammeetings fand ausschließlich über den Messenger-Dienst WhatsApp und das online Tool ClickUp statt.

Darüber hinaus sind alle Dokumente, Bilder und Tabellen auf dem durch die Projektleitung erstellten, für alle zugreifbaren, Ordner in der Cloud Dropbox gespeichert worden.

Die Kommunikation für die Absprachen mit Experten, wie dem REE Labor oder dem TÜV, fand ausschließlich über E-Mail oder Telefon statt.

- Vorgehensweise:

Der Arbeitskreis Dimensionierung hat zu Beginn der Projektarbeit eine bestimmte, allgemeine Vorgehensweise für dessen Arbeit festgelegt, um Schritt für Schritt das gesetzte Ziel zu erreichen. Die Vorgehensweise besteht hierbei aus den vier übergeordneten Arbeitsschritten Recherche, Expertenabsprache, Komponentenbeschaffung und Laborarbeit / Simulation. In diesen Arbeitsschritten wird jeweils ein Ziel und ein Schritt für Schritt Leitfaden definiert, die im Folgenden aufgelistet sind:

1. Recherche

Ziel: Grundwissen über alle relevanten Komponenten schaffen

Leitfaden:

1. Was genau ist das Bauteil?
2. Wie funktioniert das Bauteil?
3. Welche Parameter / Grenzwerte sind wichtig für uns?
4. Konkrete Produktvorschläge mit z.B. Leistung XY, Spannung XY finden

2. Expertenabsprache

Ziel: Konkrete Produkte mit den Parametern XY für jede Komponente festlegen

Leitfaden:

1. TÜV-Absprache
2. Labor-Absprache mit Herrn Glaser

3. Komponentenbeschaffung

Ziel: Alle relevanten Komponenten beschaffen

Leitfaden:

1. Gebrauchter Zustand sinnvoll und verfügbar?
2. Neuer Zustand preislich mit Budget vereinbar?
3. Vorteilhafte Kooperation mit Firmen für Forschungszwecke möglich?

4. Laborarbeit / Simulation

Ziel: Prüfstand aufbauen und simulieren

Leitfaden:

1. PV-Sol
2. Digitale Schaltplanerstellung
3. Labormessungen

Die Unterteilung in die Arbeitsschritte und die dazugehörigen Ziele und Leitfäden sollen gewährleisten, dass jedes Gruppenmitglied bei einer aktuell zugewiesenen Aufgabe weiß wie man vorgehen kann. Zudem wird eine lückenlose Arbeitsweise sichergestellt, die Leerläufe und Nachfragen in der Gruppe reduzieren und die Abläufe damit beschleunigen.

Der erste Arbeitsschritt „Recherche“ soll einen Überblick über alle relevanten Bauteile schaffen, um in erster Linie die Funktionsweise und die Notwendigkeit im Projekt zu verstehen.

Bei 2. Expertenabsprache sollten die zuvor ausgearbeiteten konkreten Produktvorschläge den Experten vorgeschlagen werden, um dann eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, die sowohl technisch als auch preislich sinnvoll und verfügbar ist.

Die Komponentenbeschaffung diene dazu, die zuvor ausgewählten Produkte entweder gebraucht, oder neu zu beschaffen und mögliche Kooperationen mit Firmen einzugehen.

Der vierte und letzte Arbeitsschritt sollte durch einige Simulationen und Laborarbeiten ermöglichen, die bis dahin getroffenen Entscheidungen zu testen und zu bewerten.

Die jeweiligen Ziele wurden ambitioniert gesetzt, um in der Umsetzung der Projektarbeit möglichst weit zu kommen. Insgesamt wurden alle Arbeitsschritte mindestens einmal durchlaufen und alle Ziele komplett oder teilweise erreicht.

Rückblickend kann gesagt werden, dass die Vorgehensweise des Arbeitskreises Dimensionierung gut umgesetzt wurde und dazu beigetragen hat, die Arbeitsweise zielorientiert zu beschleunigen. Gleichzeitig wäre es gut gewesen von Beginn an enger mit dem zuständigen Labor für REE zusammenzuarbeiten, um früher mit dem Bestellschluss am 09.12 und der notwendigen Einweisung für das Arbeiten unter Spannung planen zu können. Denn beide Punkte wurden mit dem Arbeitskreis erst kommuniziert, als diese zeitlich relevant wurden. Optimalerweise hätte man sonst alle Ziele in der Vorgehensweise erreichen können.

7.3.2 Gruppenleitung Konstruktion

Aufgabenstellung und Organisation Die 5 Mitglieder der Arbeitsgruppe 3 haben sich im Laufe der Projektarbeit weitestgehend mit den Themen der Konstruktion, der CAD-Modellierung und der Montage einer Photovoltaikanlage befasst. Dabei kristallisierten sich 8 Meilensteine:

1. Montagekonzept erstellen
2. Montagekonzept prüfen
3. Montagekonzept von Tüv abnehmen

4. Stückliste erstellen
5. CAD-Zeichnung erstellen
6. Komponentenbeschaffung
7. Komponentenbearbeitung
8. Montage

Die aus den Meilensteinen resultierenden Aufgaben wurden je nach Kapazität und Qualifikation aufgeteilt. Im Laufe der Teamarbeit hat sich darüber hinaus als sinnvoll erwiesen, die Ergebnisse im Detail gegenzuprüfen. Zum Einen, weil die teilweise komplexeren Themenbereiche dadurch von mehr als einer Person verstanden wurden und somit wiedergegeben werden konnten, auch wenn der eigentliche Zuständige krank war. Zum anderen, damit Fehler frühzeitig identifiziert und somit ein schnellerer Fortschritt gewährt wurde. Gearbeitet wurde mit den Programmen CAD, Miro und ClickUp.

Kommunikation

Innerhalb der Gruppe herrschten eine offene Kommunikation und eine flache Hierarchie. Zu den Aufgaben des Gruppenleiters, der zu Projektstart gewählt wurde, zählten im Wesentlichen die engere Zusammenarbeit mit der Projektleitung, die Vor- und Nachbereitung der Gruppensitzungen sowie die Dokumentation aller Ergebnisse.

Wöchentliche Meetings der Projektgruppe

Einmal pro Woche hat sich die Projektgruppe für 60 bis 90 Minuten getroffen. Die Meetings wurden überwiegend remote für gemeinsames Brainstorming, Aufgabenverteilung und last but not least für die Besprechung der einzelnen Tätigkeiten und anstehenden Verbesserungen genutzt.

7.4 Projektmanagement

7.4.1 Evaluationen und Stimmungsabfragen

Zu Beginn der Projektarbeit herrschte eine große Euphorie, da die Teilnehmer dieses Projekts durch persönliche Motivationen einen bemerkbaren Optimismus und Willen, dieses Vorhaben umzusetzen, mitbrachten.

Um den Teilnehmern einen bestmöglichen Vergleich, und daraus resultierenden Lernprozess, ihrer Erwartungen zu Beginn des Projekts und der tatsächlichen Aufgaben nach Abschluss zu ermöglichen, wurde zu Beginn eine auszufüllende Selbstevaluation von der Projektleitung an die Kommilitonen gegeben. Diese sollte zu Beginn des Projekts und nach Beenden eigens ausgefüllt werden und dann verglichen werden, um sich selbstständig ein Resume des abgelaufenen Projektes und dem eigenen Anteil daran bilden zu können.

Für den reibungslosen Arbeitsablauf hat sich die Projektleitung mit den Gruppenleitungen individuell getroffen. In diesem Treffen wurden die Stimmung der Gruppe, die

Arbeitsauslastung und eventuelle Probleme abgefragt, um auf die genannten Punkte bei Handlungsbedarf gegebenenfalls reagieren zu können.

Außerdem wurde während des gesamten Projekts in regelmäßigen Abständen, ca. 2-3 Wochen, die Stimmung des gesamten Teams in den wöchentlichen Treffen abgefragt. Dies erfolgte, um eventuelle Unruhen oder Demotivationen für ein ideales Arbeitsklima aus dem Weg zu schaffen.

7.4.2 Lernprozesse

Teil eines jeden Projekts ist nicht nur eine gute Planung und Durchführung, sondern vor allem auch eine flexible Handhabung mit unerwarteten Veränderungen und Herausforderungen.

Da die meisten Projektteilnehmenden nur wenig Erfahrung in Projektzusammenarbeit und -management hatten und sich auch das finale Ergebnis des Projekts erst während dessen Verlauf herauskristallisierte, waren Strategieänderungen und Anpassungen von Anfang an zu erwarten.

Wie auch in Abbildung 116 zu sehen, verläuft ein Projekt nämlich keineswegs linear von Planung über Durchführung zum Abschluss, sondern ist ein sich wiederholender Kreislauf aus Planung, Evaluation, Kontrolle und Anpassung. Oft kommt es zu unerwarteten und unplanbaren Ereignissen, was eine Abweichung der vorgesehenen Planung verlangt. Außerdem stellen sich manchmal gewählte Herangehensweisen als unpraktikabel und ineffizient oder gar nicht zielführend heraus.

Auch in unserem Solarwerkstattbusprojekt entschieden wir uns anfangs für verschiedene Methoden und Herangehensweisen, welche sich als verbesserungswürdig herausstellten und somit einem Veränderungsprozess unterlaufen sollten. Diese Iterationen aus Planung, Kontrolle und Verbesserung ist keineswegs ein einmaliger Kreislauf, sondern ein kontinuierlicher Kreislauf (wobei natürlich auch Rückschritte und Fehlentscheidungen möglich sind). Somit wurde in dieser Projektarbeit viele Entscheidungen und zu Beginn gewählte Methoden überarbeitet. Dennoch gäbe es bei fortlaufendem Projektfortschritt noch einige weitere Verbesserungs- und Anpassungsmöglichkeiten.

Abbildung 116: Projektmanagement Zyklus [95]

Läuft etwas nicht wie geplant und erwartet, so kommt anfangs häufig Frustration auf, bevor sich effektiv mit einer Problemlösung beschäftigt wird und Fähigkeiten sowie Arbeitsmethoden verbessert werden können. Der Dunning Kruger Effekt, zu sehen in Abbildung 117 beschreibt dieses Zusammenspiel zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlicher Fähigkeit und kann gleichzeitig als Prozess der Kompetenzentwicklung betrachtet werden. Hierbei folgt auf eine anfängliche Selbstüberschätzung eine Ernüchterung, sobald Probleme auftreten. Anschließend kommt es zur Problemaakzeptanz und nun kann aktiv an der Herausforderung gearbeitet und so nachhaltig die eigene Fähigkeit ausgebaut werden. Diese Entwicklung konnte auch mehrmals im Projekt beobachtet werden, wo nach anfänglichem Überschätzen eine Ernüchterung erfolgte, bevor sich mit neuem Elan an die bestehende Herausforderung gewagt wurde.

Abbildung 117: Dunning Kruger Effekt - Zusammenhang Selbsteinschätzung und Fähigkeit im Lernprozess [22]

Aufgabe der Projektleitung war es hierbei, sowohl die eigenen Methoden zu verbessern, wie auch die gesamten Projektgruppe bei Evaluation, Kontrolle und Überarbeitung der Aufgaben zu unterstützen.

Im folgenden sollen Beispiele von Veränderungen in der Projektarbeitsweise aufgezeigt werden:

Aufgabendefinition und Verteilung

Zu Beginn des Projekts wurden gemeinsam versucht, alle anfallenden Aufgaben auf die einzelnen AKs und anschließend die einzelnen Projektmitglieder zu verteilen. Da anfangs allerdings noch relativ wenig über die aufkommenden Schwierigkeiten und einzelnen Arbeitsschritte bekannt war, musste diese Aufgabendefinition und Verteilung im Projektverlauf angepasst werden. So wurde beispielsweise AK4 umstrukturiert und der Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit auch die Abschlussberichtsdocumentation aufgetragen. Außerdem fielen immer wieder Arbeiten an, welche sich nicht direkt einzelnen AKs zuweisen ließen, weswegen diese in den Meetings direkt an einzelne Projektmitglieder verteilt wurden.

Stellung der Projektleitung und Betreuung / Kommunikation

Auch die Projektleitung unterlief einer Anpassung und Veränderung, da die gewünschte leitende und übersichts-behaltende Position im Laufe des Projekts teilweise verloren ging. Hier wurde vor allem Anfangs dem Projektmanagementspunkt "Kontrolle" wenig Bedeutung gegeben, da zu wenig die tatsächliche Einhaltung der festgelegten Kommunikationswege überprüft wurde. Zu diesem Umstand trug auch die Hierarchieproblematik zwischen Projektleitung und Betreuung bei, da teilweise die Betreuung Aufgaben der Leitung übernahm, da die Projektteilnehmenden oft den Umweg über die Projektlei-

tung übersprungen.

Hierbei war ein Problem die exakte Aufgabendefinition der Projektleitung und Betreuung. Außerdem wurde spät erkannt, dass das Kommunikationsmedium "ClickUp" nicht zuverlässig genutzt wurde, wodurch der gewünschte Überblick über alle Projektaufgaben und deren Stand nicht geschaffen werden konnte. Die einzelnen AKs betrieben ihre Kommunikation hauptsächlich über WhatsApp-Gruppen.

Ein Versuch der Verbesserung dieser Problematik war unter anderem der Rückzug der Projektleitung in den Meetings in den hinteren Raumteil, wodurch sie eher eine beobachtende Position erhielten und nur bei direkten Fragen zu Wort kamen. Auch wurde in den öffentlichen Meetings neu über die Kommunikationswege entschieden und an deren Einhaltung erinnert, wie dem in cc setzen der Projektleitung und der Solarwerkstatt-busemailadresse. Außerdem wurde die Projektleitung in die WhatsApp-Gruppen der einzelnen AKs hinzugefügt, um über alle Fortschritte der einzelnen AKs direkt informiert zu sein.

Diese Lösungsversuche sind nicht in der Lage, die Kommunikations- und Hierarchieproblematik vollkommen verschwinden zu lassen, allerdings wurde so eine sichtbare Verbesserung erzielt. Bei einem längeren Projektverlauf wären weitere Anpassungen sinnvoll und denkbar.

Kommunikationsprobleme

Neben der eben beschriebenen Kommunikationsproblematik im Bezug auf die Projektleitung, kam es auch in anderen Fällen zu Verständigungsschwierigkeiten. Missverständnisse über die Definition von Expert*innen sowie Zustimmung zu gewissen Entscheidungen kamen auf und wurden anschließend durch mehrere Gespräche geklärt.

7.5 Zeitplanung

Ein Zeitplan ist die Auflistung der Aktivitäten und Meilensteine eines Projekts, meistens mit dem zugehörigen Anfangs- und Enddatum. Ein effektiver Projektzeitplan kann hilfreich bei der Einhaltung der Ziele sein. Durch das zu Beginn der Projektarbeit herrschende Unwissen und anderen Problemen wurde die angedachte zeitliche Zielsetzung nicht eingehalten. Dies war das Resultat mehrerer Faktoren. Insgesamt wird das Projekt an unbestimmte Nachfolger mit einer vollständigen Planung und einer angefangenen Bestellung übergeben.

7.5.1 Zielsetzung

Die anfangs geplante zeitliche Zielsetzung wurde anhand der anstehenden Aufgaben, welche der Studierendenanzahl nach sinnvoll verteilt wurden, erstellt. Weil von den Projektinitiatoren vom Re:parat kein zeitlicher Rahmen definiert war und auch die ein oder andere Ungewissheit herrschte, wurde von den Betreuern der Projektarbeit kein festgelegtes Projektziel erklärt. Da zu Beginn des Projektes eine große Euphorie herrschte und die anstehenden Aufgaben, aus der Unwissenheit heraus, als leicht und schnell zu erledigen angesehen wurden, war das von den Studierenden gesetzte Ziel das Projekt bis

Ende Dezember erfolgreich mit Planung, Montage und Installation abzuschließen. Aufgrund dieser Erwartung, wurde kein detaillierter Zeitplan erstellt. Mit einem Erreichen der Ziele bis Dezember wurde gerechnet, es konnte allerdings kein klar definierter Zeitplan erstellt werden, da die Ausmaße und Anforderungen erst im Projektverlauf ermittelt werden konnten.

Es wurde grob erwartet die Planung und Auslegung der elektrischen Komponenten sowie die Planung und Berechnung der Konstruktion binnen eines Monats abgeschlossen zu haben. In Folge dessen wurde mit einer entsprechend früh abgesendeten Bestellung gerechnet, weshalb auch davon ausgegangen worden war die Montage und Verdrahtung bis Ende Dezember durchgeführt zu haben.

7.5.2 Retrospektiv

Im Laufe des Semesters wurde das Projektziel an die Gegebenheiten angepasst und umformuliert zum fertigen Erreichen aller Planungen und Bestellungen. Der erreichte Projektstand ist, dass die Konstruktion fertig geplant, berechnet, von Experten überprüft wurde und nur noch abschließend bestellt werden muss. Von den elektrischen Komponenten wurde bis auf die Wechselrichter und Anschlüsse alle benötigten Komponenten bestellt und im Labor getestet. Da das Netzwerk Nachhaltigkeit noch keine genauen Forderungen bezüglich der gewünschten Anschlüsse im Businnenraum geäußert hat, wurden diese noch nicht bestellt.

Die Dachkonstruktion wurde soweit fertig geplant und muss für die Bestellung von einem geeigneten Experten und dem TÜV überprüft werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Insgesamt zeichnet sich ein nicht genau planbarer Verlauf ab, da an der ein oder anderen Stelle Verzögerungen auftraten, insbesondere im Bereich der Konstruktion.

Nachfolgend ist ein Gantt-Diagramm mit den realen Bearbeitungszeiträumen zu betrachten. Hier ist zu sehen, welchen Zeitraum die einzelnen Arbeitsschritte der Arbeitsgruppen beansprucht haben. Die Arbeitsschritte von AK1 sowie AK4 wurden für dieses Diagramm nicht genau aufgelistet, da deren Arbeitsschritte für die Fertigstellung des Projektes weniger essenziell als die von AK2 und AK3 waren.

Zeitplanung Projektarbeit Solarwerkstattbus

Abbildung 118: Retrospektives Gantt-Diagramm

7.6 Kostenübersicht

In den folgenden Tabellen sind die Kosten der Bauteile für den Umbau aufgelistet. Die Photovoltaik-Module sind hier nicht aufgeführt, da diese von der Firma Windpower GmbH gesponsert wurden. Die erste Tabelle listet die Bauteile auf, welche bereits bestellt wurden.

Die darauf folgenden Tabellen beinhalten die Kostenübersicht für sowohl noch nicht bestellte, als auch schon bestellte Bauteile.

Bereits bestellte Bauteile

Bauteil	Hersteller Bezeichnung	Kosten
MPP-Tracker	Victron Smart Solar 150/100 Tr VE.Can Solarladeregler	901,26€
Display	Victron Smart Solar Color Display	55,64€
Batterie-Überwachung	Victron Smart Battery Sense	44,51€
Abdeckdose für Anschlüsse	Victron Wire-Box XL	40,46€
Batteriemonitor	Victron Batterie-Monitor BMV-712 Smart	233,67€
		2 x 463,00€
2x Batterie	GreenAkku Zyklenfeste GEL Batterie 12V 200Ah	= 926,00€
Tiefenentladungsschutz	Victron BatteryProtect 12/24V-100A	66,76€
Batterieladegerät	AEG 20A/24V Mikroprozessor Batterie Ladegerät	82,40€
Kosten bestellter Bauteile:		2350,70€

Bereits bestellte Bauteile

Bauteil	Hersteller Bezeichnung	Kosten
3 x 500 W Wechselrichter	Ective SI54 Sinus-Inverter 500W/24V Sinus-Wechselrichter	3 x 171,92€ = 515,76€
2,5 kW Wechselrichter	Ective SI 25 (SI254) 24V Sinus-Inverter 2500W/24V Sinus-Wechselrichter	421,32€
4 x Fernbedienung für Wechselrichter	Ective RC1 Fernbedienung mit Ladestandsanzeige für Wechselrichter Sense	4 x 19,67€ = 78,68€
"Kleinzeug" für Verdrahtung		ca. 200€
Schalterschrank (noch kein Modell)		ca. 300€
Endklemmen PV 35mm Plattenhöhe		35 x 0,80€ = 28,00€
L-Profil aus Aluminium 45x45x3 mm 1m		2 x 18,82€ = 37,64€
U-Profil aus Aluminium 25x25x25x3 mm 1m		9,43€
DIN 933 Sechskantschrauben A2 M 8x16		80 x 0,17€ = 13,29€
DIN 125 A Scheiben A2 für M8		80 x 0,08€ = 6,45€
DIN 934 Sechskantmutter A2 M8		4 x 0,97€ = 3,88€
DIN 934 Sechskantschraube A2 M 8x60		4 x 1,24€ = 4,97€
Federstecker doppelt Stahl verzinkt 4 mm		4 x 0,99€ = 3,94€
DIN 912 Innensechskant Zylinderkopfschraube A2 M 8x30		40 x 0,34€ = 13,61€
DIN 7980 Federring Federstahl A2 M 8		40 x 0,10€ = 3,86€
DIN 934 Sechskantmutter A2 M 12		10 x 0,79€ = 7,85€
DIN 931 Sechskantschrauben A2 M 12x100		10 x 1,76€ = 17,59€
DIN 9021 Scheiben 13x37x3 für M 12		10 x 0,84€ = 8,39€
Nutensteine		200 x 0,25€ = ca. 25€
6m Stange Profil 45x45 mm		6 x 152,70€ = 916,20€
6m Stange E-Kanalprofil 80x40 mm		92,10€
6m Stange E-Kanalprofildeckel 80 mm		64,70€
Abdeckkappen 45x45, schwarz		24 x 1,19€ = 28,56€
Kosten nicht bestellter Bauteile:		2799,30€
Kosten aller Bauteile:		5150€

7.7 Fazit

Durch das breite Aufgabenfeld von Kommunikation zwischen den AKs und externen Verantwortlichen, Projektplanung und Organisation, Projektmanagement, Übersicht des Projekts sowie die Aufgabenidentifizierung und -verteilung ist eine Projektleitung essen-

ziell um eine Arbeitsgruppe, wie in diesem Projekt mit 15 Personen, erfolgreich zusammenarbeiten zu lassen.

Die Projektleitung konnte durch zügigen Arbeitseinsatz zu Projektbeginn schnell wichtige Kommunikations- und Arbeitsplattformen zur Verfügung stellen. Durch gewählte Arbeitsmethoden konnte zu Beginn die Arbeit der Arbeitsgruppen gut geleitet und kommuniziert werden.

Aufgrund der Unerfahrenheit der beiden Projektleiter wurde im weiteren Verlauf des Projektes die Kommunikation etwas unübersichtlich, worauf allerdings reagiert wurde. Entgehend durch diese Kommunikationsschwierigkeiten ergab sich auch der zeitweilige Übersichtsverlust der Projektleitung über den tatsächlichen Arbeitsfortschritt der einzelnen AKs.

Die Überarbeitung der bisherigen Kontroll- und Kommunikationswege, durch Gespräche mit der Betreuung und Absprache mit den AK's, half für ein Wiedezurechtfinden. Des Weiteren wurde auch der Einblick in die Leitung einer solchen Personengruppe ermöglicht.

Resultierend aus diesen Faktoren ergab sich ein interessanter Lernprozess für die Projektleitung. Besonders die Kommunikation würde in einem Neustart des Projekts zu Beginn auf eine andere Weise aufgesetzt werden um einen reibungsloseren Kommunikationsablauf zu gewährleisten.

Ingesamt hat die Projektleitung sich den ihnen gestellten Aufgaben gewachsen gefühlt und diese, ausgenommen kleiner Probleme, mit einer ihnen zufriedenstellenden Leistung absolviert.

8 Ergebnis

Das Projektseminar Solarwerkstattbus wurde nicht mit dem anfangs erhofften Ergebnis abgeschlossen, da die Arbeiten nicht vollständig beendet werden konnten.

Insgesamt wurde von den Studierenden viel über die Zusammenarbeit in einem Projektteam gelernt. In den unterschiedlichen Arbeitsgruppen konnte durch die praktische Durchführung neues Wissen sowie Erfahrung erlangt werden. Besonders zu erwähnen ist neben technischem Verständnis hier die Kommunikation und Zusammenarbeit in solch einem großen Arbeitsumfeld. Zudem gab es für die Studierenden einen Spaßfaktor beim gemeinsamen Arbeiten.

Im Laufe des Projekts hat sich allerdings herausgestellt, dass die Planung und Installation einer inselfähigen Photovoltaikanlage eines Busses für das Projektteam nicht in solch kurzer Zeit möglich war. Dies liegt an unerwarteten Vorkommnissen und Problemstellungen, welche das Erreichen des anfänglichen Ziels der Fertigstellung des Projektes verhindert haben. Vorrangig war die Aneignung von neuen Fähigkeiten sowie die Qualität der durchgeführten Arbeit. Dementsprechend wurde das Projekt mit der abgeschlossenen Planung sowie der begonnenen Bestellung der Komponenten beendet. Zukünftige Projektseminare oder andere Arbeitskreise können sich nun mit der Installation und Montage des Systems beschäftigen und das Projekt weiterführen und hoffentlich abschließen.

Literatur

- [1] *2-K Epoxy Kleber auf Basis von Epoxydharz*. URL: <https://hl-technology.de/de/produkte/klebeteknik/2-komponenten-kleber/2-k-epoxy-kleber> (besucht am 16.12.2022).
- [2] Hosokawa Alpine AG. *Lithium-Ionen-Batterien*. 2022. URL: <https://www.hosokawa-alpine.de/mechanische-verfahrenstechnik/industrien/chemie/lithium-ionen-batterien/> (besucht am 11.01.2023).
- [3] *Alu EN AW 6060-T66 T6; 3.3206 - AlMgSi AlMgSi0,5 F22 Datenblatt*. URL: <https://www.weltstahl.com/aluminium-6060/> (besucht am 21.12.2022).
- [4] Amazon.de. *2 STÜCKE 1000 V Solar-PV-Steckverbinder Anti-Rückfluss -Dioden-Steckverbinder-Set 10 A*. URL: https://www.amazon.de/ST%5C%C3%5C%9CCKE-1000-Solar-PV-Steckverbinder-Anti-R%5C%C3%5C%BCckfluss-Dioden-Steckverbinder-Set/dp/B0BFHP2TF1/ref=sr%5C_1%5C_9?%5C_%5C_mk%5C_de%5C_DE=%5C%C3%5C%85M%5C%C3%5C%85%5C%5C%BD%5C%C3%5C%95%5C%C3%5C%91%5C&crd=2MPZBBKDBLHOK%5C&keywords=Anti-R%5C%C3%5C%BCckfluss-Diode+PV%5C&qid=1673242634%5C&srefix=anti-r%5C%C3%5C%BCckfluss-diode+pv%5C%2C86%5C&sr=8-9 (besucht am 11.01.2023).
- [5] Amazon.de. *AEG Automotive 97024 Mikroprozessor Batterie Ladegerät LT 10 Ampere für 12 / 24 V, 9-stufig, Power-Supply, automatischer Temperaturlausgleich*. URL: <https://www.amazon.de/AEG-Automotive-97024-Mikroprozessor-Ladeger%5C%C3%5C%A4t-Temperaturlausgleich/dp/B076RQPGWP?th=1> (besucht am 11.01.2023).
- [6] Ampeleo.com. *Kabelquerschnitt und Sicherung*. URL: <https://ampeleo.com/docs/guides/anleitung-kabel-sicherung> (besucht am 11.01.2023).
- [7] Tim Aschermann. *Wie funktioniert ein Akku? Verständlich erklärt*. 2022. URL: https://praxistipps.chip.de/wie-funktioniert-ein-akku-verstaendlich-erklaert%5C_42048 (besucht am 11.01.2023).
- [8] Autobatterie-Kaufen.org. *Gel-Batterie kurz erklärt*. URL: <https://autobatterie-kaufen.org/gel-batterie-kurz-erklaert/> (besucht am 11.01.2023).
- [9] Victron Energy B.V. *AEG Mikroprozessor-Ladegerät LT10*. URL: <https://www.aeg-automotive.com/batterieladegeraete/lt-serie/37/aeg-mikroprozessor-ladegeraet-lt10?c=7> (besucht am 11.01.2023).
- [10] Victron Energy B.V. *Bedienungsanleitung für das Display SmartSolar Control*. URL: https://www.victronenergy.com/upload/documents/SmartSolar%5C_Control%5C_Display/SmartSolar%5C_Control%5C_display%5C_manual-de.pdf (besucht am 11.01.2023).
- [11] Victron Energy B.V. *BlueSolar and SmartSolar MPPT Charge Controllers*. URL: <https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-BlueSolar-and-SmartSolar-charge-controller-overview-EN-.pdf> (besucht am 11.01.2023).

- [12] Victron Energy B.V. *Handbuch - BMV-712 Smart*. 10. Dez. 2022. URL: https://www.victronenergy.com/upload/documents/BMV-712%5C_Smart/9172-Manual%5C_BMV%5C_and%5C_SmartShunt-pdf-de.pdf (besucht am 11.01.2023).
- [13] Victron Energy B.V. *MPPT Calculator*. URL: <https://www.victronenergy.de/mppt-calculator> (besucht am 11.01.2023).
- [14] Victron Energy B.V. *MPPT Quick Installation Guide*. URL: <https://www.victronenergy.de/upload/documents/Quick-Install-Guide-MPPT-Wire-Box-XL-Tr.pdf> (besucht am 11.01.2023).
- [15] Victron Energy B.V. *MPPT solar charger manual*. 2. Sep. 2022. URL: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual%5C_SmartSolar%5C_MPPT%5C_150-70%5C_up%5C_to%5C_250-100%5C_VE.Can/29694-MPPT%5C_solar%5C_charger%5C_manual-pdf-en.pdf (besucht am 11.01.2023).
- [16] Victron Energy B.V. *MPPT Wire Box - Tr*. URL: <https://www.victronenergy.de/accessories/mppt-wire-box-tr%5C#quick-installation-guides> (besucht am 11.01.2023).
- [17] Victron Energy B.V. *Smart Battery Sense Handbuch*. URL: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Smart%5C_Battery%5C_Sense/Smart%5C_Battery%5C_Sense%5C_Manual-de.pdf (besucht am 11.01.2023).
- [18] Victron Energy B.V. *Smart BatteryProtect 12/24V*. 2. Jan. 2023. URL: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Smart%5C_BatteryProtect%5C_12V%5C_24V/114439-Smart%5C_BatteryProtect-pdf-de.pdf?%5C_ga=2.43529382.2076984279.1669013872-1468887778.1617717896 (besucht am 11.01.2023).
- [19] Victron Energy B.V. *SmartSolar Charge Collectors*. URL: <https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-SmartSolar-charge-controller-MPPT-150-70-up-to-150-100-VE.Can-EN.pdf> (besucht am 11.01.2023).
- [20] Victron Energy B.V. *VictronConnect App*. URL: <https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect> (besucht am 11.01.2023).
- [21] *Berücksichtigung der Windlast bei der Photovoltaik Montage*. URL: <https://www.solaranlage.eu/photovoltaik/voraussetzungen/windlast> (besucht am 21.12.2022).
- [22] Addy Bhardwaj. *Dunning-Kruger effect and journey of a Software engineer*. 28. Sep. 2021. URL: <https://medium.com/geekculture/dunning-kruger-effect-and-journey-of-a-software-engineer-a35f2ff18f1a> (besucht am 27.12.2022).
- [23] Ausschuss für Blitzschutz und Blitzforschung (VDE ABB). *Blitzschutz von PV-Anlagen*. URL: <https://www.vde.com/de/blitzschutz/infos/pv-anlagen> (besucht am 11.01.2023).
- [24] Marisa Borelli. *Clamps of Approval: Here's what to look for when selecting PV clamps*. 1. Mai 2017. URL: <https://solarbuildermag.com/featured/what-to-look-for-when-selecting-pv-clamps/> (besucht am 11.01.2023).

- [25] Manfred Bruckmann. *Grundlagen der Elektrotechnik 1 für REE – Einfache Gleichstromkreise*. 2020.
- [26] Jens Burkhardt. *Photovoltaik Ertrag ohne Sonne – wie hoch?* 26. Juni 2022. URL: <https://echtsolar.de/photovoltaik-ertrag-ohne-sonne/> (besucht am 11.01.2023).
- [27] Jens Burkhardt. *Wie wirkt sich Verschattung auf PV-Module aus?* 26. Juni 2022. URL: <https://echtsolar.de/photovoltaik-reinigen/> (besucht am 11.01.2023).
- [28] ChatOpenAI. *Chat OpenAI*. URL: <https://chat.openai.com/chat/5cc3fc97-5e94-4a3a-b624-e85abcaf97f9> (besucht am 11.01.2023).
- [29] SunWare Solartechnik Produktions GmbH und Co. KG. *Berechnung der Leitungsverluste*. URL: <https://de.sunware.solar/auslegung/leitungsverluste> (besucht am 11.01.2023).
- [30] Code-Knacker.de. *Cw-Wert*. URL: <https://www.code-knacker.de/cw-wert.htm> (besucht am 11.01.2023).
- [31] *Einstrahlungskarte des Deutschen Wetterdienstes*. 3. Aug. 2022. URL: <https://www.solarwatt.de/ratgeber/einstrahlungskarte> (besucht am 11.01.2023).
- [32] Electrical-Installation.org. *Schutz durch Kleinspannung mittels ELV*. URL: https://de.electrical-installation.org/dewiki/Schutz%5C_durch%5C_Kleinspannung%5C_mittels%5C_ELV (besucht am 11.01.2023).
- [33] Electrical-Installation.org. *Verteilssysteme in NS-Verteilnetzen – Systeme nach Art der Erdverbindung*. URL: https://de.electrical-installation.org/dewiki/Eigenschaften%5C_von%5C_TT-,%5C_TN-%5C_und%5C_IT-Systemen (besucht am 11.01.2023).
- [34] Elektrikforen.de. *Sicherungsdimensionierung. Ist das ok so?* URL: <https://www.elektrikforen.de/threads/sicherungsdimensionierung-ist-das-ok-so.8759/> (besucht am 11.01.2023).
- [35] *Elektromagnetische Induktion*. URL: <https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/elektromagnetische-induktion/versuche/induktion-durch-aenderung-der-magnetischen-feldstaerke-demonstrationsversuch> (besucht am 11.01.2023).
- [36] Redaktion Energie-Experten.org. *Bypass-Dioden: was steckt hinter den Verschattungsbrücken?* 29. Nov. 2022. URL: <https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/solarmodule/bypass-diode> (besucht am 11.01.2023).
- [37] Redaktion Energie-Experten.org. *Gelbatterie*. URL: <https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/stromspeicher/gelbatterie> (besucht am 07.01.2023).
- [38] Redaktion Energie-Experten.org. *Vom Hausanschluss zum Verbraucher: Die Funktion des Sicherungskasten*. URL: <https://www.energie-experten.org/haustechnik/elektroinstallation/sicherungskasten%5C#c19530> (besucht am 11.01.2023).

- [39] Redaktion Energie-Experten.org. *Vor- und Nachteile von Gel-Batterien als Stromspeicher*. 12. März 2021. URL: <https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/stromspeicher/gel-batterie> (besucht am 11. 01. 2023).
- [40] Redaktion Energie-Experten.org. *Vor- und Nachteile von monokristallinen Solarmodulen im Vergleich*. 9. Okt. 2022. URL: <https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/solarmodule/monokristalline-module> (besucht am 11. 01. 2023).
- [41] Energie-Lexikon.info. *Gleichrichter*. URL: <https://www.energie-lexikon.info/gleichrichter.html%5C#:~:text=Trotzdem%5C%20ist%5C%20der%5C%20Wirkungsgrad%5C%20von,meist%5C%20weit%5C%20%5C%3%5C%BCber%5C%2090%5C%20%5C%25> (besucht am 11. 01. 2023).
- [42] pro Energy Solutions. *Die Verkabelung und der Anschluss einer PV-Anlage*. URL: <https://www.pro-energy-solutions.de/photovoltaik-verkabelung/> (besucht am 11. 01. 2023).
- [43] EPEVER. *Tracer-AN50-100A*. URL: <https://www.epever.com/wp-content/uploads/2021/05/Tracer-AN50-100A-Manual-EN-V3.4.pdf> (besucht am 11. 01. 2023).
- [44] EVBox. *Der Unterschied zwischen AC- und DC-Laden*. URL: <https://evbox.com/de-de/> (besucht am 11. 01. 2023).
- [45] ub.de Fachwissen GmbH. *photovoltaik Windlast*. URL: <https://www.solaranlage.eu/photovoltaik/voraussetzungen/windlast> (besucht am 11. 01. 2023).
- [46] Marc Fengel. *Neue Norm für Caravans und Motorcaravans*. URL: https://www.elektro.net/file/show/78340/273cd8/DE%5C_2020%5C_3%5C_26-29%5C_EI42%5C_LOW.pdf (besucht am 11. 01. 2023).
- [47] *festigkeit EN AW-6060 (AlMgSi0,5) 3.3206 - Google Suche*. URL: [https://www.google.com/search?client=safari%5C&rls=en%5C&q=festigkeit+EN+AW-6060+\(AlMgSi0%5C%2C5\)+3.3206%5C&ie=UTF-8%5C&oe=UTF-8](https://www.google.com/search?client=safari%5C&rls=en%5C&q=festigkeit+EN+AW-6060+(AlMgSi0%5C%2C5)+3.3206%5C&ie=UTF-8%5C&oe=UTF-8) (besucht am 21. 12. 2022).
- [48] Redaktion PV Forum. *Die wichtigsten Eigenschaften eines PV Moduls*. 21. Sep. 2021. URL: <https://www.photovoltaikforum.com/core/article/14-die-wichtigsten-eigenschaften-eines-pv-moduls/> (besucht am 11. 01. 2023).
- [49] Redaktion PV Forum. *Entladeleistung*. 18. Sep. 2021. URL: https://www.enargus.de/pub/bscw.cgi/d3375-2/*/*Entladeleistung.html?op=Wiki.getwiki (besucht am 11. 01. 2023).
- [50] Redaktion PV Forum. *Wie wirkt sich Verschattung auf PV-Module aus?* 18. Sep. 2021. URL: <https://www.photovoltaikforum.com/core/article/13-wie-wirkt-sich-verschattung-auf-pv-module-aus/> (besucht am 11. 01. 2023).
- [51] GetApp.de. *Solid Edge*. URL: <https://www.getapp.de/software/178691/solid-edge> (besucht am 11. 01. 2023).

- [52] aleo solar GmbH. *Der Siegeszug hocheffizienter Solarzellen – Was sie über die PERC-Technologie wissen sollten*. 10. Mai 2022. URL: <https://www.aleo-solar.de/der-siegeszug-hocheffizienter-solarzellen/> (besucht am 11.01.2023).
- [53] batterium GmbH. *Fernbedienung für Wechselrichter*. URL: <https://www.ective.de/mediafiles/Datenblatt/ective/RC/Ective-RC-Factsheet-DE.pdf> (besucht am 11.01.2023).
- [54] batterium GmbH. *Wechselrichter - SI-Serie*. URL: <https://www.ective.de/wechselrichter-si-serie%5C#SIWissen> (besucht am 11.01.2023).
- [55] BeXema GmbH. *Inselbetrieb und Schwarzstart*. URL: <https://bexema.com/de/produkte/batteriespeicher/batteriespeicher-systeme/inselbetrieb/> (besucht am 11.01.2023).
- [56] Redaktion SOLARWATT GmbH. *PV-Kabel richtig auswählen*. 10. Mai 2022. URL: <https://solarenergie.de/photovoltaikanlage/aufbau-photovoltaikanlage/photovoltaik-kabel> (besucht am 11.01.2023).
- [57] Valentin Software GmbH. *PV*sol Hilfe*. URL: <https://help.valentin-software.com/pvsol/de/navigationseiten/willkommen/> (besucht am 11.01.2023).
- [58] WEGATECH GREENERGY GMBH. *Wechselrichter im Test 2023*. URL: <https://www.wegatech.de/ratgeber/photovoltaik/planung-und-installation/wechselrichter-test/%5C%%5C#:~:text=Der%5C%20Wirkungsgrad%5C%20von%5C%20modernen%5C%20Wechselrichtern,Trafo%5C%20etwa%5C%2096%5C%25%5C%20Wirkungsgrad%5C%20erreichen> (besucht am 11.01.2023).
- [59] WoKa-Elektronik GmbH. *Isolationsüberwachung Wissenswertes*. URL: <https://www.woka-elektronik.com/isolationsueberwachung-wissenswert/> (besucht am 11.01.2023).
- [60] MYSHOP SOLAIRE - GALAXIE GREEN. *COMMENT CHOISIR UN CONVERTISSEUR DE TENSION 220/230V QUASI SINUS ?* URL: https://www.myshop-solaire.com/comment-choisir-un-convertisseur-de-tension-220-230v-quasi-sinus--%5C_r%5C_%5C_a%5C_556.html (besucht am 11.01.2023).
- [61] H. Häberlin. *Photovoltaik Strom aus Sonnenlicht für Verbundnetz und Inselanlagen. 2. Wesentlich erweiterte und aktualisierte Auflage 2010*. 2010.
- [62] Kai Janßen. *Bypass-Dioden: warum sind sie so wichtig?* 18. Okt. 2022. URL: <https://gruenes.haus/bypass-diode/> (besucht am 11.01.2023).
- [63] Kai Janßen. *PERC-Solarzellen: teurer aber auch besser?* 7. Juli 2022. URL: <https://gruenes.haus/perc-module/> (besucht am 11.01.2023).
- [64] Kayla Jlassi. *How to Size a Solar Charge Controller*. 18. Mai 2018. URL: <https://www.sunwize.com/how-size-solar-charge-controller/> (besucht am 11.01.2023).
- [65] Joteo.net. *Strom- und Energieverbrauchsrechner*. URL: <https://joteo.net/de-de/> (besucht am 11.01.2023).

- [66] *Kataloge MayTec*. URL: <https://maytec.com.de/index.php?id=24%5C&L=244> (besucht am 19.12.2022).
- [67] Bender GmbH & Co. KG. *Isolationsüberwachung: Das Konzept*. URL: <https://www.bender.de/fachwissen/technologie/it-system/isolationsueberwachung/> (besucht am 11.01.2023).
- [68] Clarios Germany GmbH & Co KG. *Gel-Batterie oder AGM-Batterie? Das sind die Unterschiede*. URL: <https://batteryworld.varta-automotive.com/de-de/gel-batterie-oder-agm-batterie-das-sind-die-unterschiede> (besucht am 11.01.2023).
- [69] E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG. *Isolationswächter RN5897*. URL: <https://www.dold.com/produkte/schaltgeraete/ueberwachungstechnik/isolationswaechter/rn-5897> (besucht am 11.01.2023).
- [70] Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG. *Aufbau von Lithium-Ionen-Akkus und ihre Funktionsweise*. URL: <https://www.jh-profishop.de/profi-guide/lithium-ionen-akku-aufbau-und-funktion/> (besucht am 11.01.2023).
- [71] Strobek Verlag GmbH & Co. KG. *Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wechselstrom und Gleichstrom*. URL: <https://www.ikz.de/medien/ikz-praxis/> (besucht am 11.01.2023).
- [72] SunWare GmbH & Co KG. *Berechnung der Leitungsverluste*. URL: <https://de.sunware.solar/auslegung/leitungsverluste> (besucht am 11.01.2023).
- [73] Nadine Kümpel. *Halbzellenmodule - Warum die Technologie den Photovoltaikmarkt erobert hat*. 28. Dez. 2022. URL: <https://www.wegatech.de/ratgeber/photovoltaik/grundlagen/halbzellenmodule/> (besucht am 11.01.2023).
- [74] LED-Shop.com. *Spannungsabfall*. URL: <https://www.led-shop.com/Spannungsabfall> (besucht am 11.01.2023).
- [75] DV8 Media. *Photovoltaik Wartung 2022 von A bis Z*. URL: <https://photovoltaik.one/photovoltaik-wartung> (besucht am 11.01.2023).
- [76] *Mono Longi Solar - LR6-60 HPH 320 M*. Secondsol der Photovoltaik Marktplatz. URL: <https://www.secondsol.com/de/anzeige/24870/pv-module/kristallin/mono/longi-solar/lr6-60-hph-320-m> (besucht am 19.12.2022).
- [77] noauthor. *Verschattung PV-Sol Hilfe*. Hrsg. von Valentin Software GmbH. 22.11.2022. URL: <https://help.valentin-software.com/pvsol/de/navigationseiten/pv-module/verschattung/>.
- [78] VDE Normen-Bibliothek. *DIN VDE 0100-410:2007-06*. URL: <https://www.oth-regensburg.de/de/hochschule/einrichtungen/hochschulbibliothek/aktuelles/aktuelles-detailansicht/news/vde-normenbibliothek.html> (besucht am 11.01.2023).

- [79] VDE Normenbibliothek. *VDE Normenbibliothek*. URL: https://www.normenbibliothek.de/vde-xaveropp/normenbibliothek/start.xav%5C#%5C_%5C_normenbibliothek%5C_%5C_%5C%2F%5C%2F*%5C%5B%5C%40attr%5C_id%5C%3D%5C%270100340%5C_section%5C_712%5C%27%5C%5D%5C_%5C_1673130176193 (besucht am 11.01.2023).
- [80] VDE Normenbibliothek OTH. *VDE Normenbibliothek OTH*. URL: <https://www.oth-regensburg.de/hochschule/einrichtungen/hochschulbibliothek/aktuelles/aktuelles-detailansicht/news/vde-normenbibliothek.html> (besucht am 11.01.2023).
- [81] Jiménez-Castillo G.; Muñoz-Rodríguez F.; Rus-Casas C.; Gómez-Vidal P. „Improvements in Performance Analysis of Photovoltaic Systems: Array Power Monitoring in Pulse Width Modulation Charge Controllers“. In: *Sensors*, 19(9) (2019). URL: <https://doi.org/10.3390/s19092150>.
- [82] Ergveld H.J.; Kruijt W.S.; Notten P.H.L. *Battery Management Systems*. 2002. URL: https://doi.org/10.1007/978-94-017-0843-2%5C_2 (besucht am 11.01.2023).
- [83] Mohan Kolhe Parimita Mohanty Tariq Muneer. *Solar Photovoltaic System Applications : A Guidebook for Off-Grid Electrification*. 2016. URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-14663-8>.
- [84] Photovoltaik.org. *Kennlinie einer Solarzelle*. URL: <https://www.photovoltaik.org/wissen/kennlinie%5C#:~:text=Eine%5C%20Kennlinie%5C%20stellt%5C%20immer%5C%20zwei,Abh%5C%C3%5C%A4ngigkeit%5C%20von%5C%20Temperatur%5C%20und%5C%20Lichteinstrahlung> (besucht am 11.01.2023).
- [85] Photovoltaik.org. *On-Grid und Off-Grid*. URL: <https://www.photovoltaik.org/wissen/on-grid-und-off-grid> (besucht am 11.01.2023).
- [86] Photovoltaikforum.com. *Inselsystem mit Victron – PV Strom ohne Netzanbindung*. URL: <https://www.photovoltaikforum.com/core/article/38-inselsystem-mit-victron-pv-strom-ohne-netzanbindung/> (besucht am 11.01.2023).
- [87] Redaktion Solaranlage Ratgeber. *Photovoltaik Solarmodule*. 16. Sep. 2022. URL: <https://www.solaranlage-ratgeber.de/photovoltaik/photovoltaik-technik/photovoltaik-solarmodule> (besucht am 11.01.2023).
- [88] Redaktion Solaranlage Ratgeber. *Photovoltaikanlage Verkabelung*. 16. Sep. 2022. URL: <https://www.solaranlage-ratgeber.de/photovoltaik/photovoltaik-technik/komponenten-einer-photovoltaikanlage/verkabelung> (besucht am 11.01.2023).
- [89] Rechner-Photovoltaik.org. *Die richtige Verkabelung der Photovoltaikanlage*. URL: <https://www.rechnerphotovoltaik.de/photovoltaik/technik/verkabelung> (besucht am 11.01.2023).

- [90] Rechnerphotovoltaik.de. *Die richtige Verkabelung der Photovoltaikanlage*. URL: <https://www.rechnerphotovoltaik.de/photovoltaik/technik/verkabelung> (besucht am 11.01.2023).
- [91] Jörg Rehrmann. *Das InterNetzteil- und Konverter-Handbuch*. URL: https://www.joretronik.de/Web%5C_NT%5C_Buch/Kap6/Kapitel6.html (besucht am 11.01.2023).
- [92] Siegfried Ripperger und Kai Nikolaus. *Entwicklung und Planung verfahrenstechnischer Anlagen*. VDI-Buch. Berlin [Heidelberg]: Springer Vieweg, 2020. 192 S. ISBN: 978-3-662-60427-4 978-3-662-60426-7.
- [93] *Scherfestigkeit von Schrauben - Informationen*. URL: https://www.helpster.de/scherfestigkeit-von-schrauben-informationen%5C_177597 (besucht am 23.12.2022).
- [94] *Schneelast berechnen - Einfach & schnell*. www.panelsell.com. Publisher: panelsell GmbH. URL: <https://www.panelsell.com/schneelast-berechnen> (besucht am 15.12.2022).
- [95] St. Gallen Business School. *Projektrealisierung, Steuerung und Controlling*. URL: <https://sgbs.ch/publication/analyse-zur-effizienzsteigerung-des-produktentwicklungsprozesses-und-umsetzungsplanung-bei-buehler-motor-gmbh/2-3-4-projektrealisierung-steuerung-und-controlling> (besucht am 11.01.2023).
- [96] *Schraubenlexikon Edelstahl, Festigkeit, Anziehdrehmomente, A1, A2, A3, A4, A5, rostfrei, niro, nirosta*. URL: <https://www.schrauben-lexikon.de/td4-werkstoffe-edelstahl.asp> (besucht am 19.12.2022).
- [97] Harald Sellner. *Elektrische Sicherheit für Gleichstromsysteme (DC-Systeme)*. URL: https://www.bender.de/fileadmin/content/BenderGroup/Documents/Article/de/Elektrische%5C_Sicherheit%5C_DC%5C_2013%5C_DE.pdf (besucht am 11.01.2023).
- [98] LONGi Solar. *LONGi Solar, LR6-60HPH 300-320, Datenblatt*. URL: <https://www.pvxchange.com/Solarmodule/LONGi-Solar/LR6-60HPH-320M-996000054>.
- [99] Redaktion Solarenergie.de. *PERC-Solarzellen: Vorteile und Nachteile*. URL: <https://solarenergie.de/hintergrundwissen/solarenergie-nutzen/solarzellen/perc-zellen> (besucht am 11.01.2023).
- [100] Redaktion BWG Solarkonzept. *Lebensdauer von Solarstromspeicher*. URL: <https://bwg-solarkonzept.de/lebensdauer-von-solarstromspeicher/> (besucht am 11.01.2023).
- [101] solartronics. *Spannungswandler 12V zu 230V modifizierter Sinus*. URL: <https://www.solartronics.de/spannungswandler-12v/wandler-modifizierter-sinus/> (besucht am 11.01.2023).

- [102] Redaktion Staplerberater. *Batterietechnologie für Stapler*. 5. Okt. 2022. URL: <https://www.staplerberater.de/service/ratgeber/batterietechnologie-fuer-stapler> (besucht am 11.01.2023).
- [103] Northern Arizona Wind & Sun. *Solar Panel Connectors and Cables*. URL: <https://www.solar-electric.com/learning-center/how-to-use-mc4-connectors-cables.html/> (besucht am 11.01.2023).
- [104] Tech-Ecke.de. *Freilaufdiode / Varistor*. URL: https://www.tech-ecke.de/index%5C_quereinstieg.htm?/elektronik/freilaufdiode.htm (besucht am 11.01.2023).
- [105] TruckScout24. *Mercedes-Benz O530 L Citaro 3 TÜRE KLIMA 15 Meter, Bus Sonstige gebraucht kaufen in 76865 Rohrbach bei TruckScout24*. URL: <https://www.truckscout24.de/fahrzeugdetails/Busse-Mercedes-Benz-0530-L-Citaro-3-T%C3%9CRER-KLIMA-15-Meter-Sonstige/19523264/1> (besucht am 27.12.2022).
- [106] Valentin Software GmbH, Hrsg. *Verschattung :: PV*SOL Hilfe*. 22.11.2022. URL: <https://help.valentin-software.com/pvsol/de/navigationseiten/pv-module/verschattung/>.
- [107] Yannick Van Noy. „Der Stromverbrauch im 2-Personen Haushalt: Rechner“. In: URL: <https://www.enpal.de/magazin/stromverbrauch-2-personen-haushalt> (besucht am 11.01.2023).
- [108] Voltimum.de. *DIN VDE 0100-400: Schutzmaßnahmen*. URL: <https://www.voltimum.de/content/din-vde-0100-400-schutzmassnahmen> (besucht am 11.01.2023).
- [109] Watteo.fr. *Les différences entre l'onduleur pur sinus et quasi sinus*. URL: <https://www.watteo.fr/differences-onduleur-pur-et-quasi-sinus/> (besucht am 11.01.2023).
- [110] Jasmin Weidenthaler. *Magnetfeld eines Blitzes: Entstehung, Stärke und Gefahren*. 4. Feb. 2020. URL: <https://www.kulturpixel.de/magnetfeld-eines-blitzes/> (besucht am 11.01.2023).
- [111] Wikipedia. *Laderegler*. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Ladeger%5C%C3%5C%A4t> (besucht am 11.01.2023).
- [112] Wikipedia. *Liste der DIN-VDE-Normen*. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste%5C_der%5C_DIN-VDE-Normen/Gruppen%5C_0%5C%2B1 (besucht am 11.01.2023).
- [113] Wikipedia. *Maximum Power Point Tracking*. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Maximum%5C_Power%5C_Point%5C_Tracking (besucht am 11.01.2023).
- [114] Wikipedia. *Staberder*. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Staberder> (besucht am 11.01.2023).

- [115] Womo-Beratung.de. *Der Wechselrichter, 12V Gleichstrom auf 230V Wechselstrom*. 5. Mai 2022. URL: http://www.womo-beratung.de/Strom%5C%20Wechselrichter%5C%20VDE.html%5C#Der%5C_Wechselrichter,%5C_12V%5C_Gleichstrom%5C_auf%5C_230V%5C_Wechselstrom (besucht am 11.01.2023).
- [116] Womohilfe.de. *230V im Wohnmobil: Welchen Sinus Wechselrichter brauche ich?* URL: <http://womohilfe.de/news/wohnmobil-230v-sinus-wechselrichter> (besucht am 11.01.2023).
- [117] Yannick Van Noy. „Der Stromverbrauch im 2-Personen Haushalt: Rechner“. In: URL: <https://www.enpal.de/magazin/stromverbrauch-2-personen-haushalt>.

9 Anhang

9.1 Anhang A

Anschreiben für Firmen bezüglich einer Vergünstigung des Batteriespeichers Deutsch

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir schreiben Ihnen im Rahmen einer Projektarbeit des Studiengangs Regenerative Energietechnik und Energieeffizienz an der OTH Regensburg, welche wir gemeinsam mit dem Arbeitskreis Re:parat des Netzwerk Nachhaltigkeit planen.

Das Netzwerk Nachhaltigkeit ist ein gemeinnütziger Verein, gegründet an der Universität und Hochschule Regensburg, der es sich zum Ziel setzt, ökologische, ökonomische sowie soziale Nachhaltigkeit im urbanen Leben zu integrieren. Mit Partnern wie zum Beispiel den Stadtwerken Regensburg plant der AK Re:parat mehrere mobile sowie permanente Werkstätten in der Stadt, wo Menschen kostenlos und ressourcenschonend ihre Gegenstände des täglichen Gebrauchs reparieren können.

Für eine derartige mobile Reparaturwerkstätte hat der AK Re:parat einen ausrangierten Linienbus des RVV zur Verfügung gestellt bekommen. Dieser soll nun im Rahmen unseres Projekts mit Solarmodulen belegt und einem Speicher versehen werden, sodass im Bus mehrere Steckdosen sowie gute Beleuchtung installiert und durch Solarstrom betrieben werden können.

Nun zu unserem eigentlichen Anliegen: Als Projektseminar der Hochschule und Teil eines gemeinnützigen Projekts stehen uns nur begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung und wir möchten unsere Pläne ganz nach dem Prinzip des Upcyclings und der Ressourcenschonung verwirklichen. Deshalb würden wir bei Ihnen gerne in Erfahrung bringen ob Sie noch gebrauchte und/ oder ausrangierte Batteriespeicher jeglicher Art haben, die Sie uns zur Verfügung stellen könnten.

Wir planen ein 24 V Gleichstromsystem aufzubauen, dass wir mit einer gesamten PV-Leistung von 2,56 kWp speisen werden. Die Ausgangsleerlaufspannung unserer PV-Anlage wird dabei 164 V betragen. Die max. elektr. Ladungsmenge eines möglichen Batteriespeichers sollte optimalerweise zwischen 100 und 300 Ah liegen.

Falls Sie dies wünschen, gäbe es auch mehrere Möglichkeiten Sie als Unternehmen in unsere Außenwirkung und unser Projekt mit einzubeziehen, zum Beispiel als offiziellen neuen Partner des Netzwerk Nachhaltigkeit oder mit Ihrem Logo auf Plakaten, die bei den Öffnungszeiten des Werkstattbusses an dessen Wände gehängt werden.

Melden Sie sich gerne bei mir, falls Sie Fragen haben oder Sie unser Vorhaben genauer

besprechen möchten. Wir würden uns sehr freuen, Sie als neuen Partner mit aufzunehmen.

Hier finden Sie die Website des Netzwerk Nachhaltigkeit: <https://blog.regensburg-nachhaltigke.it>

Vielen Dank im Voraus. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen,

Seminararbeit Off-Grid Solarwerkstatt

Anschreiben für Firmen bezüglich einer Vergünstigung des Batteriespeichers Englisch

Dear Sir or Madam,

I am writing to you in the context of a project of a degree program called „Renewable Energy Technology and Energy Efficiency“ at the University of Applied Science (OTH) in Regensburg, Germany, which is working together with a student initiative called „Network of Sustainability“ this semester. It is a non-profit organization, founded by students of both Universities in Regensburg. They aim to integrate ecological, economical and social sustainability into urban life.

In the framework of a new project, called „Re:parat“ they are now planning to have several mobile and permanent studios in the city, where people will be able to repair their everyday objects free of charge and in a resource-saving way. For this project, the network of sustainability has been provided with a discarded service bus by the municipal transport company. Based on this, it is now our task to equip said bus with solar modules and a storage system to supply electricity for several sockets and lighting inside the vehicle.

As this task is under a mandate of our university course and part of a non-profit organization, we have only limited financial means at our disposal. Therefore, we would like to ask if you have any discarded or used solar charge controllers you could give to us, that are still properly functioning.

We are planning it as a DC current off grid system on 24 V voltage level with an open-circuit voltage of 160 V from our PV panels (2,56 kWp in total) and an electrical

charge capacity between 100 and 300 Ah. Therefore, your MPPT smart solar charge controllers would fit perfectly into our project:

- MPPT 250V/85A
- MPPT 250V/100A

If you would like to be involved in our project as a sponsor or one-time contributor, there are different options to do so, e.g. with your logo on posters that will be hung up on the bus during opening hours and at our university, or as a new official partner of the Network of Sustainability.

This is the student initiative's website if you would like to have a look: <https://blog.regensburg-nachhaltigke.it>

Feel free to contact us if you have any questions or want to discuss our project in more detail.

We are looking forward to your response.

Yours sincerely,

Marie Schünemann

Angeschriebene Firmen mit Kontakt:

Firmen zum anschreiben Batteriespeicher

Autowerkstätte Regensburg:

-MC Garage | Autowerkstatt Regensburg
Hofgartenweg 12, 93051 Regensburg
094192222
<https://www.mc-garage.de/>

-Ernst Dietrich Kfz-Handel
An d. Kreuzbreite 14, 93051 Regensburg
094193608
Keine Website

Service Returns GmbH
Königswiesenweg 29, 93051 Regensburg
09414666310

Keine Website

KFZ Jackermeier
Franz-Hartl-Straße 14, 93053 Regensburg
09417845700
Kfz-jackermeier.de

28 Fotos
ATU Regensburg - Süd
Bajuwarenstraße 14, 93053 Regensburg
09417813284
atu.de

Günther Lulay
Tillystraße 10, 93053 Regensburg
094174704
Auto-lulay.de

F.Pfeiffer
Alte Straubinger Str. 19, 93055 Regensburg
09417957188

Auto Service Schnaitl
Auweg, 93055 Regensburg
0941792432

Solarteure Regensburg:

enerix Regensburg - Photovoltaik & Stromspeicher
Am Europakanal 31, 93059 Regensburg
094189054320
enerix.de

Trust Energy GmbH
Bukarester Str. 9, 93055 Regensburg
094189795500
trust-energy.de

Sonstige Händler in Bayern:

HK Handels GmbH
Am Schulfang 8
84172 Niedererlbach

Deutschland
tel:+4987098629768

Löffler Gabelstapler Verkauf und Service GmbH
Niedertraublinger Str. 1a
93083 Obertraubling
Tel.: 09401 - 9630 - 0
E-Mail: info@loeffler-gabelstapler.de

GABELSTAPLERZUBEHÖR REHBERG OHG
Eulerstr. 15 in 48155 Münster
Telefon: 0251 3795323, Fax: 0251
E-Mail: info(at)gabelstapler-rehberg.de

Victron Energy B.V.
De Paal 35
1351 JG Almere
Niederlande
sales@victronenergy.com

Victron Energy Germany
OEM Sales Manager: Uwe Dräger
+49 (0)172 1869341
udraeger@victronenergy.com
OEM Sales Manager: Bob Hopman
bhopman@victronenergy.com

9.2 Anhang B

Angebot MPP-Tracker mit Vergünstigung

Accusysteme TransWatt GmbH · Am Tiggenmann 4 · 56505 Bad Sassendorf

Vadim Glaser
Labor Regenerative Energien, S072
Seybothstraße 2
93053 Regensburg

Telefon 02027-80060-0
Telefax 02027-80060-280
eMail info@transwatt.de
Internet www.TransWatt.de

Angebot	
Belegnummer	Datum
814107	14.11.2022
Kundennummer	Seite
19092	1 / 2
Referenz	
Anfrage via E-Mail	
gültig bis zum	
14.12.22	
Ihr Ansprechpartner	Durchwahl
Kerstin Friedrich E-Mail: kerstin.friedrich@transwatt.de	220
Lieferadresse	
Rechnungsadresse ist gleich Lieferadresse	

Es freut uns, dass Sie sich für unsere Produkte und Dienstleistungen entschieden haben. Gerne offerieren wir wie folgt.

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Gesamtbetrag
1 V0020010 SmartSolar MPPT 250/85-Tr VE.CAN (12/24/36/48V-85A) Solarregler MPPT mit eingebautem Bluetooth-Adapter Technische Daten: Batteriespannung: 12/24/48V autom. Systemspannungserkennung Softwaretool erforderlich um 36V auszuwählen Nennladestrom: 85A max. Kurzschlussstrom Regler: 70A Nenn PV-Leistung 12/24/48V: 1200W/2400W/4900W Max. Solarspannung: 250V Schutzklasse: IP43 Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 35mm² Kabel VE.Direct & VE.Can für Datenaustausch Remoteanschluss z.B. direkt für BMS-Abschaltung Abmessungen in mm (LxBxH): 216x295x103 Gewicht: 4,5kg Ursprungsland India stat. Warennr. 85044055	1,00	ST	662,20	662,20
2 V0011900 SmartSolar MPPT 250/100-Tr VE.CAN (12/24/36/48V-100A) Solarregler MPPT mit eingebautem Bluetooth-Adapter Technische Daten: Batteriespannung: 12/24/48V autom. Systemspannungserkennung Softwaretool erforderlich um 36V auszuwählen Nennladestrom: 100A max. Kurzschlussstrom Regler: 70A (max. 30A pro MC4 Anschluss) Nenn PV-Leistung 12/24/48V: 1450W/2900W/5800W Max. Solarspannung: 250V Schutzklasse: IP43	1,00	ST	739,20	739,20
Übertrag				1.401,40

Amtsgericht Amsberg HRB 5847
Geschäftsführer:
Markus Mischkowski
Tanja Mischkowski

USI-ID-Nr.
DE 170 261 532
Steuernr.
343 / 5800 / 0194

Bankverbindung:
Sparkasse Soest/Werl
BLZ
414 500 75

IBAN-Code:
DE91 4145 0075 0000 0712 09
BIC:
WELADED1SOS

Abbildung 119: Angebot MPPT Transwatt Seite 1

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Gesamtbetrag
Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 35mm ² Kabel VE.Direct & VE.Can für Datenaustausch Remoteanschluss z.B. direkt für BMS-Abschaltung Abmessungen in mm (LxBxH): 216x295x103 Gewicht: 4,5kg Ursprungsland India stat. Warennr. 85044055				1.401,40
Zwischensumme				1.401,40

Bei den o. a. Preisen handelt es sich um Sonderpreise für Forschung und Lehre

Die Lieferzeit beträgt aktuell ca. 2,5 - 3 Wochen ab Auftrags- bzw. Zahlungseingang

Zwischensumme		1.401,40
Fracht (Comments)	MwST 19,00%	7,30
Nettobetrag		1.408,70
Mehrwertsteuer 19,0% (A2) auf 1.408,70		267,65
Gesamtbetrag EUR		1.676,35

Besten Dank für Ihre Anfrage

Zahlungskonditionen Vorkasse
 Lieferbedingung Ab Werk, ausschließlich Verpackung, mit Versicherung

Amtsgericht Arnberg HRB 5847 USI-ID-Nr.
 Geschäftsführer: DE 170 261 532
 Markus Mischkowski Steuer-Nr.
 Tanja Mischkowski 343 / 5800 / 0184

Bankverbindung: IBAN-Code:
 Sparkasse Soest/Werl DE81 4145 0075 0000 0712 09
 BLZ: BIC:
 414 500 75 WELADED1SOS

Abbildung 120: Angebot MPPT Transwatt Seite 2

9.3 Anhang C

Link zum Dropboxverzeichnis für Betreuer

<https://www.dropbox.com/home/Solarwerkstattbus>

9.4 Anhang D

Plakate

Solarbus

Abbildung 121: Plakat für Laien

Solarbus

In einem ausrangierten Stadtwerke.Mobilität Bus soll eine mobile Werkstatt eingebaut werden, die rein durch Solarstrom versorgt wird und dem Netzwerk Nachhaltigkeit als Repair Café zur Verfügung steht.

PV Module

8 Module a 300Wp
Gesponsert von WindPower

Montage

6 m lange Alustangen, die am Dach des Busses montiert sind. Für eine zusätzliche Sicherung während der Fahrt wurden diese noch mit dem Dach verklebt. Auf diese Längsstangen wurden die Querstangen verschraubt, auf denen die PV-Module befestigt wurden.

Energiespeicher

Der Batteriespeicher besteht aus zwei in Reihe verschalteten 12V (=24V) Blei-Gel-Batterien mit insgesamt 200Ah Speicherkapazität. Vorteile von Gelbatterien sind, dass sie auslaufsicher sind und auch in Schräglage montiert werden können (d.h.auch einfach transportierbar). Außerdem sind sie leichter und handlicher als Staplerbatterien und günstiger als Li-Ionen Batterien. Zum Schutz der Batterie wurde ein MPPT vorgeschaltet, der das Laden der Batterie regelt.

Verschaltung

Bei der Verschaltung der PV-Pannels musste darauf geachtet werden, dass eine Höchstspannung von 120 V DC nicht überschritten wird, damit ein reines SELV-System aufgebaut werden kann, in dem kein Schutz gegen indirektes Berühren notwendig ist. Die PV-Anlage wird in vier Strings unterteilt. Je String werden zwei Module in Reihe verschalten.

System

Auf der Verbraucherseite wurde ein 24 V Gleichstrom-System gewählt, um einerseits die Umsetzung eines SELV-Systems zu gewährleisten und andererseits unnötige Umwandlungsverluste zwischen DC und AC zu minimieren. Die PV Anlage erzeugt den Strom in DC und versorgt damit die Batterie. Zudem können Verbraucher angeschlossen werden, die mit DC Spannung betrieben werden. Um Geräte, die ausschließlich mit 230 V AC versorgt werden können, auch anzuschließen, wurden mehrere Off-Grid-Wechselrichter eingebaut.

Verbraucher

Insgesamt stehen zahlreiche 5 bis 24 V USB-Anschlüsse für DC-Verbraucher und drei 230 V AC Schuko-Steckdosen zur Verfügung.

Mehr Infos

Abbildung 122: Plakat für Ingenieure